

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Studienjahr 2011 / 2012

Masterarbeit

Der Einfluss handwerklichen Unterrichts auf die Berufsfindung bei Jugendlichen im sonderpädagogischen Umfeld im Kanton Zürich

Studenten: Marcus Büsch, Tom Novotny

Zuständige Mentorin: Claudia Schellenberg

15. Juni 2013

Abstract

Die Integration in die Arbeitswelt ist für Jugendliche aus Sonderschulen eine grosse Herausforderung. Die direkte Praxisbegegnung in Schnupperlehren bietet ihnen jedoch eine Chance zum Berufseinstieg. Diese Forschungsarbeit untersucht, wie der handwerkliche Unterricht in Sonderschulen diesen Prozess der Berufswahl unterstützen kann. Zur Exploration des Forschungsgegenstands werden die Jugendlichen mittels Fragebogen befragt, welche Kompetenzen im handwerklichen Unterricht gefördert – und in den Schnupperlehren gefordert werden. Nachfolgend konkretisieren Werklehrer und Lehrmeister in Interviews relevante Kompetenzen in ihren jeweiligen Erfahrungsbereichen. Alle Befragten beurteilen die Selbst- und Sozialkompetenzen jeweils wichtiger als die Fachkompetenzen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass der handwerkliche Unterricht Wesentliches zur Förderung relevanter Kompetenzen zu einem erfolgreichen Berufseinstieg beitragen kann.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	2
2. Theorie	5
2.1 Von der (Sonder)Schule in eine Berufslehre	5
2.2 Berufswahl	9
2.3 Berufswahlvorbereitung	13
2.4 Handwerklicher Unterricht	20
2.5 Die Kompetenzbereiche	25
2.6 Fragestellung	30
3. Methode	31
3.1 Forschungsdesign	31
3.2 Befragung der Jugendlichen mittels Fragebögen – quantitative Methode	32
3.3 Befragung der Experten mittels Interview – qualitative Methode	36
4. Ergebnisse	41
4.1 Auswertung der quantitativen Erhebung unter den Jugendlichen	41
4.1.1 Handwerklicher Unterricht	41
4.1.2 Schnupperlehre	47
4.2 Auswertung der Interviews mit den Werklehrern	53
4.3 Auswertung der Interviews mit den Lehrmeistern	59
5. Diskussion	64
5.1 Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen	64
5.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung	66
5.2.1 Forschungsfrage 1	66
5.2.2 Forschungsfrage 2	67
5.2.3 Forschungsfrage 3	68
5.2.4 Forschungsfrage 4	70
5.3 Reflexion der Forschungsmethode	73
5.4 Ausblick	74
6. Literaturverzeichnis	76
7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	80
8. Anhang	81
8.1 Fragebogen	81
8.2 Rohtabelle: Bewertung HWU nach Geschlecht	86
8.3 Rohtabelle: Bewertung Schnupperlehre nach Geschlecht	92
8.4 Leitfaden Interviewbeispiel Werklehrer	98
8.5 Transkriptionsregeln	101
8.6 Transkription Interviewbeispiel Lehrmeister	102
8.7 Kodierung Interviewbeispiel Werklehrer	103
8.8 Zusammenstellung kodierte Passagen Interviewbeispiel Lehrmeister	104
8.9 Lebensläufe	105

1. Einleitung

Der Schritt von der obligatorischen Schulzeit in eine Berufslehre ist für alle Jugendlichen ein einschneidendes Ereignis, dem man durchaus den Stellenwert einer biographischen Weichenstellung zumessen darf. In den letzten Jahrzehnten ist der Anteil der Menschen, die keinen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen konnten - das heisst keinen Lehrabschluss, kein Maturitätszeugnis oder ähnliches vorzuweisen haben - massiv zurückgegangen. Waren es in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch über 50%, die keinen zertifizierten Abschluss auf der Berufsbildungsebene vorweisen konnten, so bewegt sich der Anteil heute zwischen 10 und 15% (vgl. Meyer, 2009, S.60). An dieser Zunahme von formellen Abschlüssen kann natürlich zu allererst eine positive Entwicklung innerhalb des Berufsbildungssystems abgelesen werden. Andererseits beschreiben die Zahlen auch deutlich, welche immense Bedeutung in der heutigen Zeit Zertifikate und Abschlusszeugnisse besitzen. Die formale Selektion beim Eintritt ins Berufsleben nimmt damit deutlich zu und beginnt durch die Segmentierung der Ausbildungsgänge in verschiedene Niveaustufen schon mit dem Beginn der Berufslehre. Es ist erkennbar, dass eine Laufbahnvorbereitung heute schon viel früher beginnt und sich stark auf formale Kriterien wie Schulzeugnisse und Kompetenztests stützt. Hieraus ergibt sich, wie wichtig daher auch der Übergang zwischen der obligatorischen Schulbildung und der Sekundarstufe II ist. Mit der steigenden Zahl gut qualifizierter Beschäftigter sind auch die Ansprüche des Arbeitsmarkts an nachweisbaren und zertifizierten Kompetenzen gestiegen. „Damit sehen sich Personen ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss heute einem erheblichen Risiko ausgesetzt, dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder an dessen Rand gedrängt zu werden“ (Meyer, 2009, S.61). Es sind aber nicht nur die formalen Kriterien, die Menschen ohne nachobligatorische Ausbildungen in der Arbeitswelt benachteiligen. Gerade durch die wachsende Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Notwendigkeit, sich innerhalb eines Berufslebens immer wieder neu zu orientieren und sich den veränderten Bedingungen anzupassen, ist ein fehlender Lehrabschluss möglicherweise eine lebenslange und folgenreiche Hypothek. „Fundament und zwingende Voraussetzung für lebenslanges Lernen ist und bleibt eine solide Grundbildung. Ohne diese ist nicht nur die Weiterbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit in Frage gestellt, sondern die gesellschaftliche Teilhabe schlechthin“ (Meyer, 2009, S.61f). Verstärkend kommt hinzu, dass sich gerade das Angebot im Bereich der niederschweligen Ausbildungsmöglichkeiten, die in der Vergangenheit die IV-Anlehren geboten haben, in der Privatwirtschaft weiter verknappt. Zudem werden für die Ausbildung in einigen Berufsfeldern, für die in der Vergangenheit nicht unbedingt ein guter Schulabschluss notwendig war, nun andere Voraussetzungen gefordert, wodurch auch vermehrt Absolventen einer höheren Schulstufe mit in das Bewerbungsrennen steigen. Die Lernenden mit einem tiefen Bildungsabschluss sind also einem immer härteren Konkurrenzkampf um die wenigen Stellen ausgeliefert, der nicht wenige schliesslich in ein sogenanntes Brückenangebot wie ein Vorbereitungsjahr oder ein Praktikum eintreten lässt. Es stellt sich die Frage, ob sich aus diesen Zwischenlösungen eine tatsächliche Chancenverbesserung ergibt, wenn sich die Jugendlichen im nächsten Jahr wieder auf dem Ausbildungsmarkt bemühen: „Die wissenschaftliche Analyse dieser verzögerten, diskontinuierlichen Übergänge zeigt, dass diese mit einem erheblichen Risiko verbunden sind, ohne Sek II-Abschluss frühzeitig aus der Bildungslaufbahn auszuschneiden“ (Meyer, 2009, S.80).

Gerade für Jugendliche aus dem sonderpädagogischen Umfeld ist die Berufswahl ein sehr anspruchsvoller Prozess, da sie nicht nur aufgefordert sind, sich den hier geschilderten strukturellen Problemen zu stellen, sondern sich zusätzlich mit ihren persönlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen, die eine Sonderschulung notwendig gemacht haben. Aus dieser schwierigen Ausgangslage wird ersichtlich, welchen besonderen Stellenwert die Berufswahlvorbereitung in der Sonderschule hat und wie entscheidend eine erfolgreiche Unterstützung zur Integration in den Arbeitsmarkt ist. Die vorliegende Arbeit greift diese Problematik auf und versteht sich als konstruktiver Beitrag zum gelingenden Übertritt von Jugendlichen aus Sonderschulen in die Berufswelt.

1.1 Ausgangslage

In folgendem Kapitel wird die Ausgangslage für unsere Forschungsarbeit dargestellt und aufgezeigt, inwiefern strukturelle, bildungspolitische und persönliche Faktoren die Entstehung der Fragestellung mit beeinflusst haben. Dadurch soll unsere Themenwahl nachvollziehbar begründet werden.

Forschungsstruktureller Anteil: Als Ergänzung zum Forschungsprojekt *Berufswahlvorbereitung für Jugendliche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung* (B19, Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2011-2013), fokussiert die vorliegende Arbeit auf den Einfluss des handwerklichen Unterrichts bezüglich eines erfolgreichen Übertritts in die Berufswelt. Gleich wie beim Forschungsprojekt B19 stehen auch hier Jugendliche mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung im Zentrum des Interesses.

Auszüge aus der aktuellen Forschungsliteratur zum Thema Berufsintegration von Jugendlichen mit Behinderung oder Beeinträchtigung bestätigen die aktuelle Relevanz des gewählten Forschungsfeldes. Neuere Auseinandersetzungen mit diesem Thema finden sich zum Beispiel in den Studien *Berufliche Teilhabe und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung* (Fischer & Heger, 2011) oder in *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen* (Häfeli & Schellenberg, 2009).

Bildungspolitischer Anteil: Die weitreichenden Reformen der Bildungspolitik in den letzten Jahren haben auch den Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsausbildung massgeblich beeinflusst. Im schulischen Bereich ist mit der Reform der 3. Sekundarstufe ein grösserer Veränderungsprozess gerade angelaufen. Auf der Stufe der niederschweligen Berufsausbildungen wurden durch die Umwandlung der Anlehre zur beruflichen Grundausbildung mit Attest (EBA) und der nachfolgenden Einführung der PrA-Ausbildungsschiene, einem Bildungsweg, der speziell Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten einen praxisorientierten Einstieg in die Berufslehre vermitteln soll, weitreichende Veränderungen initiiert, die den Übergang von der Schule in die Berufswelt für alle Jugendlichen neu organisiert. Doch wie gestaltet sich dieser Übertritt für Jugendliche mit tiefem Schulabschluss aktuell? Die Bildungsstatistik der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012a) veröffentlicht Informationen bezüglich der Übergänge von Schulabgängern und -abgängerinnen im Kanton Zürich. Diese ermöglichen eine Übersicht der Übergänge nach der obligatorischen Schulzeit, mit besonderem Fokus auf die tiefen Schulabschlüsse:

- 12034 Jugendliche schlossen 2012 die obligatorische Schulzeit ab.
- 619 Jugendliche schlossen eine Sek C / Kleinklasse ab.
- 139 Jugendliche mit einem Sek C / Kleinklassen-Abschluss begannen eine Berufslehre.
- 106 Jugendliche mit einem Sek C / Kleinklassen-Abschluss begannen mit einer Grundbildung mit Attest (EBA).
- 213 Jugendliche mit einem Sek C / Kleinklassen-Abschluss begannen ein öffentliches Berufsvorbereitungsjahr oder eine andere Anschlusslösung.
- 161 Jugendliche mit einem Sek C / Kleinklassen-Abschluss waren ohne Anschlusslösung.

Von den 619 Abgängern aus der Sek C bzw. aus den Kleinklassen konnten 474 Jugendliche keine Berufsbildung beginnen. 245 haben einen Ausbildungsplatz bekommen. Über die Hälfte konnte also nach drei Jahren Oberstufenunterricht nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die drohenden Konsequenzen eines langfristigen beruflichen Scheiterns wurden von Meyer entsprechend dargelegt (Meyer, 2009, S. 61f).

In welchen Berufen bieten sich überhaupt Chancen zu einer beruflichen Ausbildung nach einem tiefen Schulabschluss? Auch hier gibt die Bildungsstatistik (2012b) Auskunft darüber, welche Berufe die 245 Jugendlichen mit Sek C / Kleinklassen-Abschluss ergriffen haben, die eine Berufslehre oder eine Berufliche Grundausbildung begannen. Die folgende Aufstellung (Tab.1) zeigt die Rangliste des Jahres 2012 mit den 15 meist gewählten Berufen von Jugendlichen mit Sek C / Kleinklassen-Abschluss im Kanton Zürich. Diese werden hier nach Geschlechtern geordnet dargestellt und die Art der Ausbildung ist jeweils mit EBA (berufliche Grundbildung) und EFZ (Berufslehre) gekennzeichnet.

Tabelle 1: Rangliste Berufe - nach Abschluss Sek C / Kleinklasse

Von Knaben gewählte Berufe	Von Mädchen gewählte Berufe
1. Detailhandelsassistent EBA	1. Detailhandelsassistentin EBA
2. Fachmann Betriebsunterhalt EFZ	2. Coiffeurin EFZ
3. Automobil-Assistent EBA	3. Detailhandelsfachfrau Beratung EFZ
4. Koch EFZ	4. Assistentin Gesundheit und Soziales EBA
5. Haustechnikpraktiker EBA	5. Detailhandelsfachfrau Bewirtschaftung EFZ
6. Automobil-Fachmann (Personenwagen) EFZ	6. Hotelfachfrau EFZ
7. Reifenpraktiker EBA	7. Köchin EFZ
8. Heizungsinstallateur EFZ	8. Coiffeurin EBA
9. Sanitärinstallateur EFZ	9. Dentalassistentin EFZ
10. Carrossier Lackiererei EFZ	10. Floristin EBA
11. Logistiker EFZ	11. Malerin EFZ
12. Gärtner (Garten- u. Landschaftsbau) EFZ	12. Fachfrau Betreuung EFZ
13. Schreinerpraktiker EBA	13. Pflegeassistentin EFZ
14. Holzbearbeiter EBA	14. Floristin EFZ
15. Elektroinstallateur EFZ	15. Gärtnerin (Pflanzenproduktion) EBA

Es fällt auf, dass im Kanton Zürich vor allem Knaben nach ihrem Sek C / Kleinklassen-Abschluss eine praktisch-manuelle Berufsausbildung beginnen. Ebenso gibt es unter den Mädchen einige, die in handwerklichen Berufsfeldern tätig sind. Gleichzeitig wird sichtbar, dass in gewissen Berufen die EBA, aber auch die EFZ Berufsausbildung möglich ist (Coiffeurin und Floristin). Inwiefern dies für die Lernenden eine Vereinfachung auch in der Entscheidungsfindung beinhaltet, kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden

Persönlicher Anteil: Das HfH-Projekt B19 von Professor Kurt Häfeli, Dr. Claudia Schellenberg und anderen, beschäftigt sich mit einem Forschungsfeld, das für beide Studenten von Interesse ist. Einer der Autoren dieser vorliegenden Arbeit ist bereits seit Jahren an einer Sonderschule auf der Oberstufe beschäftigt, die den handwerklichen Unterricht im Schulkonzept integriert hat. Der andere Autor hat selber zuerst eine handwerkliche Ausbildung absolviert und möchte nach der Ausbildung an der HfH mit Jugendlichen arbeiten. Aus dieser Motivation kam der Kontakt zwischen den Studierenden und Claudia Schellenberg, der Mentorin dieser Masterarbeit, zustande.

Fazit: Die Berufswahl von Jugendlichen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen ist Gegenstand aktueller Forschung. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit einem Abschluss der Sek C / Kleinklasse können nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die von Sonderschulabgängern ergriffenen Berufe sind oft praktisch-manuell ausgerichtet. Aufgrund dieser Ausrichtung fokussieren wir unsere Untersuchung auf den handwerklichen Unterricht und seine Möglichkeiten einer intensiven umfassenden Förderung in Bezug auf einen gelingenden Berufseinstieg. Die Lebens- und Unterrichtserfahrungen der Autoren ermöglichen es, breite Bezüge zum untersuchten Gegenstand zu schaffen.

Aus der beschriebenen Situation vieler Jugendlicher zeigt sich die Dringlichkeit der Erforschung weiterer Möglichkeiten, Jugendliche mit tiefem Bildungsabschluss im Berufseinstieg zu unterstützen um der Gefahr eines langfristigen Scheiterns entgegenzuwirken. Diese Arbeit versteht sich als Teil dieses Zieles.

2. Theorie

Im folgenden Kapitel werden die für die Arbeit relevanten Bezüge aus der theoretischen Auseinandersetzung hergestellt. Zur Aufarbeitung des theoretischen Hintergrundwissens befassten wir uns eingehend mit dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand sowie mit Modellen und Definitionen verwendeter Begriffe aus den Bereichen der Berufswahl, der Berufswahlvorbereitung und der Faktoren, die für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt eine Rolle spielen. Zuerst wird der Übergang von der (Sonder)Schule in die Berufswelt beschrieben. Dabei gehen wir auf die Rolle des Schultyps, der Schnupperlehre, sowie auf die Kriterien des guten Lehrlings ein. Danach wird die Berufswahl und die Berufswahlvorbereitung thematisiert, wobei wir aktuelle Modelle und Theorien dazu schildern. Der handwerkliche Unterricht wird dargestellt und dessen unterschiedliche Facetten und Ausgestaltungen werden aufgezeigt. Schliesslich werden die Begriffe im Bereich der Kompetenzen näher beschrieben und definiert, welche für diese Arbeit und ihre Fragestellung von zentraler Bedeutung sind. Daraus wird am Ende dieses Kapitels die Fragestellung mit vier Forschungsfragen abgeleitet.

2.1 Von der (Sonder)Schule in eine Berufslehre Jugendliche in Sonderschulen im Kanton Zürich

Die Überweisung an eine Sonderschule bedeutet für die Schülerinnen und Schüler einen bedeutenden Einschnitt in ihre Bildungslaufbahn. Sie werden bei dieser Selektionsform dauerhaft aus der regulären Bildungslaufbahn genommen, mit äusserst geringen Aussichten auf Wiedereingliederung (Hildeschiedt & Sander, 1996). Konkret sichtbar wird dies beim Übertritt in die Sekundarstufe II. Während im Kanton Zürich 2012 bloss 1.5% der Sek A- Abgängerinnen und Abgänger keine Anschlusslösung hatten, waren es bei Sek C und Kleinklassen- Abgängerinnen und Abgänger 25.9%. (2012a, Bildungsstatistik Kanton Zürich). Laut Haerberlin, Imdorf und Kronig (2004) sind für den Erfolg bei der Lehrstellensuche primär der besuchte Schultyp, sowie insbesondere die Noten im Fach Mathematik entscheidend. Diese Kriterien werden von den Bildungsbetrieben in erster Linie zur Vorselektion in Frage kommender Aspiranten genützt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Jugendliche mit einem Sonderschulabschluss besonders schlechte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt haben. Sie laufen eher Gefahr, in Warteschlangen zu geraten, Brückenangebote zu besuchen oder gar keinen Sek II Abschluss zu erreichen. Dass Sonderschulabgängerinnen und -abgänger „in der vertikalen Schulhierarchie die unteren Positionen einnehmen“, bestätigt Brandt (1996) in seiner Studie aus Deutschland (S.217).

Weiter zeigen Haerberlin et al. (2004) auf, dass der Schulerfolg auch eine Frage von Geschlecht, nationaler Herkunft, Sozialstatus und nicht zuletzt regionaler Herkunft ist. Kronig (2007) untersuchte dies im Bezug auf die Überweisung in Sonderschulen genauer:

Die Entscheidung darüber, ob ein Schüler an eine Sonderklasse überwiesen werden soll, wird in verschiedenen Regionen unterschiedlich getroffen. Zwischen den Schweizer Kantonen variieren die relativen Selektionsraten und damit das Risiko einer Sonderklassenüberweisung in beträchtlichem Umfang. Während in dem einen Kanton lediglich jedes zweihundertste Schweizer Kind eine Sonderklasse für Lernbehinderte besucht, ist es in einem anderen schon jedes fünfundzwanzigste. In der praktischen Konsequenz bedeutet dies, dass ein bestimmtes Kind an einem Schulort mit einem

problematischen Einschnitt in seine Schulkarriere konfrontiert ist, mit allen unabsehbaren Folgen für seine Zukunft, während es in einer anderen Stadt dieser Selektion entgehen könnte. (S.17)

Die von Kronig (2007) dargelegten Ergebnisse zeigen auf, dass die föderalistische Organisation der Schweizer Bildungslandschaft ungleiche Bedingungen schafft. Die Frage nach der genauen Abgrenzung von Sonderschülerinnen und Sonderschülern zu Regelklassenschülerinnen und Regelklassenschülern aufgrund ihrer Kompetenzen lässt sich angesichts der Komplexität der Einflussfaktoren, die zu dieser Einstufung führen, nicht einheitlich beurteilen.

Um Jugendliche mit einer vergleichbaren Schulsituation zu untersuchen, grenzt sich die vorliegende Masterarbeit deshalb räumlich auf den Kanton Zürich ein.

Chance Schnupperlehre

Im Folgenden soll es darum gehen, die Schnupperlehre, die ihre eigene, besondere Rolle in der Berufswahlvorbereitung spielt, wie sie später in dieser Arbeit noch beschrieben wird, näher zu beleuchten. Neben dem Kennenlernen von verschiedenen Berufsfeldern im praktischen Tun, bietet sie den Lernenden auch die Möglichkeit, sich persönlich in potenziellen Lehrbetrieben vorzustellen. Im Lehrplan des Kantons Zürich sind die Schnupperlehren im Rahmen des Berufswahlunterrichts vorgesehen und im Lehrplan (2010) festgehalten.

Laut Stalder (2000) zeigt sich, dass der besuchte Schultyp und die Noten als Selektionskriterien bedeutsam sind, aber weniger wichtig als die Schnupperlehre und das Bewerbungsgespräch gewertet werden (vgl. S.29). Dazu befragte Stalder 1500 Lehrbetriebe im Kanton Bern nach ihrer Gewichtung von Selektionskriterien:

- Schnupperlehre (von 98% der Lehrbetriebe als sehr wichtig genannt)
- Bewerbungsgespräch (von 90%)
- Noten (von 80%)
- Schultyp (von 60%)

Weitergehend wurde in der gleichen Studie untersucht, auf welche Kompetenzen die Lehrbetriebe bei der Auswahl ihrer Lehrlinge besonders achten:

- Sozialkompetenzen (von 99% der Lehrbetriebe als sehr wichtig genannt)
- Mathematik (von 96%)
- Handwerkliches Geschick (von 84%)
- Deutsch / Französisch als Ortssprache (69%)

Hinzufügend verdeutlicht Stalder (2000), dass sich

die Lehrbetriebe zunächst auf ihr eigenes Urteil verlassen und erst in zweiter Linie auf Beurteilungen von anderen (Schule, Referenzen etc.). Bewerbungsgespräch und Schnupperlehre sind damit nicht nur diejenigen Selektionsverfahren, die am häufigsten angewendet werden, sondern auch diejenigen, auf die sich Betriebe am meisten abstützen. (S. 30)

Schlussfolgernd bedeutet dies nach Stalder (2000): dass „Jugendlichen, denen keine Möglichkeit geboten wird, in einem Betrieb zu schnuppern und sich vorzustellen, der Weg in eine Berufslehre verschlossen bleibt“ (S.6).

Jugendliche mit Sonderschulabschluss können ihre ungünstige Ausgangslage also im direkten Kontakt mit den Lehrbetrieben mindestens teilweise kompensieren. Direkter Kontakt durch die Schnupperlehre und das Bewerbungsgespräch können dementsprechend als die entscheidenden Kriterien zur erfolgreichen Lehrstellensuche mit schlechten schulischen Voraussetzungen definiert werden.

Haeberlin et al. (2004) ergänzen, dass besonders für Jugendliche mit schulischen Schwierigkeiten persönliche Kontakte in informellen Netzen, zum Beispiel in Form von persönlichen Beziehungen zu Lehrbetrieben, von grösster Wichtigkeit sind. „Es hat sich gezeigt, dass Beziehungen zu den Ausbildungsbetrieben über Angehörige, Verwandte und Bekannte einen wesentlichen Indikator für den Lehrstellensucherfolg darstellen. Sie erweisen sich als von noch grösserer Bedeutung als die Schulqualifikation“ (S.167). Durch soziale Ressourcen ergibt sich den Jugendlichen mit geringem Schulerfolg die Möglichkeit, sich unabhängig von ihrem Schulabschluss und ihren Noten anzubieten. Kommt kein persönlicher Kontakt zustande, „weiss ein Lehrlingsverantwortlicher kaum etwas über die Bewerber(innen), das ihn überzeugt, dass sich die Investition in den Lehrling lohnt“ (Haeberlin et al., 2004, S.167).

Ziel der begleiteten Berufsfindung bei Jugendlichen in Sonderschulen muss also sein, diese an Lehrbetriebe zu vermitteln und direkten Kontakt in Form von Schnupperlehren oder Vorstellungsgesprächen herzustellen. Dies ermöglicht einerseits die teilweise Kompensation der ungünstigen schulischen Ausgangslage. Andererseits bieten Schnupperlehren den Jugendlichen Möglichkeiten zur aktiven und motivierenden Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt. Diese Auseinandersetzung kann viel zur Bildung eines Realitätskonzepts über die erreichbaren beruflichen Möglichkeiten beitragen.

Aufgrund eines fehlenden, realistischen Zukunftsbilds werden aus Interessen am Basteln, Babysitten, Tierliebe oder Computerspielen Berufe wie Dekorationsgestalter, Kleinkindererzieher, Tierpfleger oder Informatiker angestrebt. Diese Zukunftsbilder sollen nicht zerstört werden, doch soll die Erweiterung der Zukunftsperspektive einen breiteren Blick auf eigene Fähigkeiten bieten, unrealistische und naive Erwartungen an die Berufswelt aufzeigen. (Häusler, 2006, S.61)

Häusler beschreibt hier die Wichtigkeit der Transformation der eigenen Fähigkeiten und Vorlieben auf die Berufswelt, die durch Schnupperlehren ermöglicht werden können. Die Bedeutung dieses Prozesses besteht auch darin, dass die Gewichtung der Entscheidungsfaktoren sich von der Wunsch- und Vorstellungsebene hin zur Realisierungsebene bewegt. Hier unterstützt die Schnupperlehre einen wesentlichen Schritt in der Berufswahlvorbereitung. Gerade bei Sonderschülern kann dies auch eine positive Motivation bedeuten, da ihnen Gestaltungsmöglichkeiten und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und erfahrbar gemacht werden, die ihnen zuvor nicht bewusst waren.

Kriterien des guten Lehrlings

Folgender Abschnitt zeigt die Kompetenzen auf, welche Jugendliche während der Schnupperlehre und dem Bewerbungsgespräch zeigen müssen, um ihre Chance auf einen erfolgreichen Berufseinstieg wahrzunehmen.

Die Kriterien, die den *guten* Lehrling ausmachen, wurden von Stalder in der oben genannten Befragung im Kanton Bern bei 1500 Lehrbetrieben erhoben (vgl. 2000, S.33) und nach Wichtigkeit geordnet. Hier zeigen sich folgende Ergebnisse: Der gute Lehrling zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit und Bereitschaft aus, sich in den Betrieb einzuordnen. Sie oder er:

- ist fleissig und pflichtbewusst (von 67% der Lehrbetriebe als sehr wichtig genannt),
- pünktlich und ordentlich (65%),
- fähig zur Zusammenarbeit (64%),
- sauber und sorgfältig (63%) und
- hat angenehme Umgangsformen (59%).

Erst danach folgen Merkmale, die den Lehrling als fachlich kompetente und eigenständige Persönlichkeit darstellen:

- Selbständigkeit (56%),
- Fachkenntnisse (55%),
- Initiative (50%) und
- Praktische Fähigkeiten (50%).

Den Abschluss der Liste, also die am wenigsten genannten Merkmale, bilden:

- Intelligenz (26%),
- Umweltbewusstsein (18%) und
- Arbeitstempo (17%).

Diese Bewertung der Lehrlingsverantwortlichen verdeutlicht, dass *gute* Lernende vor allem über ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen verfügen müssen, um erfolgreich zu sein.

Die Schnupperlehre bietet gerade schwächeren Jugendlichen, die mit dem Stigma einer Sonderschulung und den damit verbundenen, oben beschriebenen Schwierigkeiten in den Kampf um einen Ausbildungsplatz einsteigen, eine sehr gute Möglichkeit, sich mit Kompetenzen und Fähigkeiten für einen potenziellen Ausbildungsbetrieb interessant zu machen, die nicht von den Noten in den kognitiven Fächern beschrieben werden und sich auch nicht in einer Bewerbungsmappe darstellen lassen. In dieser Arbeit geht es gerade um die Frage, welchen Beitrag der handwerkliche Unterricht leisten kann, um die Lernenden auf diese Situation optimal vorzubereiten, damit sie die Chance einer Schnupperlehre bestmöglich nutzen können.

2.2 Berufswahl

In folgendem Kapitel wird der Begriff der Berufswahl näher beleuchtet und in Relation zu unserer Forschungsfrage gesetzt. Danach wird auf den Übergang von der Schule in das Erwerbsleben und die dabei zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben eingegangen. Abschliessend wird ein Modell vorgestellt, welches den Prozess der Berufswahl in sechs Phasen strukturiert.

Die Berufswahl

Der Begriff der Berufswahl wird von verschiedenen Autoren als ungenau und unpräzise bezeichnet, da er zum einen verschiedene Teilaspekte der Berufsfindung in sich vereint, zum anderen aber auch inhaltlich nicht exakt ist, da er eine tatsächliche Wahlfreiheit impliziert, die nicht gegeben ist (vgl. Pfäffli, 2010, S.6f). Herzog, Neuenschwander und Wannack (2006) schreiben dazu:

Des weiteren sprechen wir von einer Berufswahl, obwohl die Entscheidungsfreiheit in keinem Fall absolut ist, sondern eingeschränkt wird durch die persönlichen Voraussetzungen eines Jugendlichen, sein Bildungsniveau, die Zugänglichkeit der Arbeitswelt, das Angebot an Ausbildungsplätzen, das Ausmass der gewährten Hilfe und Unterstützung, die Konkurrenz mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern etc. (Herzog et al., 2006, S.39).

Gerade bei Jugendlichen mit einem tiefen Bildungsniveau oder einer Gefährdung, sei es durch ihre Schulbildung, sei es durch ihren sozioökonomischen Hintergrund, ihre Herkunft oder eine körperliche oder psychische Beeinträchtigung (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009, S.15), ist festzustellen, dass ihr Entscheidungsprozess hinsichtlich der Berufswahl von vielen fremdbestimmten Faktoren beeinflusst wird. Verschiedene Studien haben sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und belegen, dass nur ein Teil dieser Jugendlichen tatsächlich eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf beginnt (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009; Haeberlin et al., 2004; Herzog et al., 2006). Dennoch hat sich der Begriff der Berufswahl etabliert, und wird sowohl umgangssprachlich wie auch in der Forschung weiter angewendet.

Ausgangspunkt der Betrachtung der Berufswahl als Prozess ist die Annahme, dass eine Passung zwischen persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Individuums und den Merkmalen und Anforderungen eines Berufes gesucht wird. So kann aus der grösstmöglichen Übereinstimmung eine Berufswahl getroffen werden, die eine optimale Berufsleistung und Berufszufriedenheit verspricht. Dieser, eher statisch angelegte Erklärungsansatz wird auch als Zuweisungsprozess bezeichnet (vgl. Busshoff, 1989, S.9ff). Aber erst mit der Einbeziehung von entwicklungspsychologischen Faktoren wie zum Beispiel der persönlichen Reife oder der Entscheidungsfähigkeit, kann man der Komplexität des Vorgangs wirklich gerecht werden (vgl. Herzog et al., 2006, S.15f). So braucht es eine Zusammenschau verschiedener Perspektiven, um ein vollständiges Bild der Situation zu erhalten, in der die Jugendlichen sich zum Zeitpunkt der Berufswahlorientierung befinden. Die äusseren Faktoren wie die Gesellschaftserwartungen und die sozioökonomischen Bedingungen haben ebenso einen Einfluss auf die Berufswahl des Individuums, wie die inneren, die genannten entwicklungspsychologischen Aspekte (vgl. ebd. S.24f). Das Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren fordert vom Betroffenen eine immer neue Positionierung, eine Entscheidungs-, aber auch Kompromissfähigkeit.

Die verschiedenen Aspekte der Berufswahl lassen sich zu einem Gesamtmodell zusammenfügen, das ein aktives Subjekt supponiert, das unter Einsatz seiner persönlichen und unter Nutzung seiner sozialen Ressourcen, in Kenntnis seiner Fähigkeiten, Interessen und Werthaltungen sowie in Abwägung seiner Chancen, eingeschränkt durch äussere Bedingungen (wie Arbeitsmarkt und Berufsangebot), aber auch gestützt durch institutionelle Vorgaben eine Serie von Entscheidungen trifft, die seiner Situation angepasst sind und im Rahmen eines Übergangprozesses in eine berufliche Ausbildung führen. (Herzog et al., 2006, S.25f)

Dieser Berufswahlprozess verläuft über eine Dauer von mehreren Jahren und findet seinen ersten Höhepunkt wohl in der Phase der Realisierung und Konsolidierung einer ersten Berufsentcheidung und der Konkretisierung einer Ausbildungssuche im Rahmen der letzten Jahre der obligatorischen Schulzeit. Aus einer von aussen gesetzten Problemstellung, nämlich dem Beenden der Schulzeit, muss der Jugendliche – über die Analyse des Problems und eine geeignete und ausreichende Informationsbeschaffung – zu einer Entscheidung und einem daraus resultierenden Handlungsentwurf gelangen (vgl. Busshoff, 1989, S.33).

Die zu treffenden Entscheidungen umfassen immer auch das Eingehen von Kompromissen. Die Annäherung von Wunsch und Realisierbarkeit ist ein schwieriger und auch schmerzhafter Prozess. „Viele Jugendlichen finden keine Lehrstelle im erstgenannten Beruf, beispielsweise weil es zu wenig Lehrstellen gibt oder sie den Anforderungen der Ausbildung oder der Lehrbetriebe nicht erfüllen. Die Jugendlichen müssen somit auch Kompromisse eingehen und ihre Berufswünsche eingrenzen“ (Jungo, in Zihlmann, 2009, S.80f). Das Spannungsfeld, in dem die Jugendlichen stehen, ist sehr vielschichtig. Gerade bei schwächeren Schülerinnen und Schülern ist vorstellbar, dass diese Herausforderung auch zur Belastung und ohne angemessene Unterstützung zur unüberwindbaren Hürde für eine erfolgreiche und langfristige Integration in die Arbeitswelt und damit auch in die Gesellschaft werden kann.

Übergang Schule – Erwerbsleben

Der Schritt eines Jugendlichen von der Schule in das Erwerbsleben ist ein Ereignis, welches die bisherigen Übergänge, wie Schuleintritt oder Schulwechsel in Anbetracht seiner Tragweite und Konsequenz bei weitem übertrifft. „Die Zeit der Jugend geht zu Ende, und mit der Integration in die Arbeitswelt wird aus dem Jugendlichen ein Erwachsener“ (Herzog et. al., 2006, S.11). Zusätzlich zu den alters- und entwicklungsgemässen Veränderungen wird den Heranwachsenden also auch von aussen, von der Gesellschaft, eine neue Rolle zugewiesen. Ein Teil dieser neuen Rolle ist der Eintritt ins Erwerbsleben. Der eigentliche Übergangsprozess beginnt aber schon wesentlich früher: „Dies ändert sich drei bis zwei Jahre vor der Schulentlassung. Die Jugendlichen bekommen in vielfältiger Art und Weise, auch in Form direkter Aufforderungen, signalisiert, dass die Zeit der Kindheit und des Schülerdaseins zu Ende geht“ (Busshoff, in Zihlmann, 2009, S.20). Den Jugendlichen wird signalisiert, dass sich ihre derzeitige Situation in absehbarer Zeit verändern wird und dass ihnen bei der Neugestaltung ihres Lebensumfelds ein bedeutsamer Anteil der zu treffenden Entscheidungen zufällt. Diese Möglichkeit zur Partizipation ist zum Einen natürlich positiv zu sehen, bildet sie doch einen wesentlichen Schritt hin zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Andererseits bedeutet es, dass sich

die Jugendlichen mit einer Lebensrealität auseinandersetzen müssen, die sie erst in naher Zukunft erwartet, für die sie aber in der Gegenwart bedeutsame Entscheidungen treffen müssen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass das reale Erleben von Erwerbstätigkeit, insbesondere von handwerklicher Arbeit, immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwindet. Den Handwerker, den man in seiner Werkstatt bei der Tätigkeit beobachten kann, den Schumacher, der einem die Schuhe repariert oder den Schneider, der Kleidungsstücke herstellt, gibt es so gut wie nirgends mehr. Produkte des alltäglichen Bedarfs werden fertig gekauft und im Bedarfsfall eher entsorgt als repariert. Zudem manifestiert sich eine klare Trennung zwischen der Arbeitsgesellschaft und der Freizeitgesellschaft. Somit wird es auch für Jugendliche zunehmend schwieriger, konkrete Vorstellungen über die Erwerbsarbeit und damit auch über ihre in dieser Hinsicht eigenen Pläne zu entwickeln. Ein wenig ausgeprägtes Erfahrungswissen schwächt die Basis der Entscheidungsfindung und lässt Defizite in der sogenannten Berufswahlreife erkennen (vgl. Egloff, in Zihlmann, 2009, S.103). Die Rolle der Berufswahlvorbereitung im schulischen Kontext wird in einem späteren Kapitel noch genauer beleuchtet.

Übergang als Entwicklungsaufgabe

Als Übergänge werden in der Fachliteratur Lebensphasen beschrieben, in denen sich eine Person mit Anpassungsleistungen auf Veränderungen im Verhältnis zwischen Individuum und der sozialen oder physischen Umwelt reagiert und damit versucht, das Person-Umwelt-Verhältnis wieder in Balance zu bringen (vgl. Busshoff, in Zihlmann, 2009, S.19). Moos und Schaefer (1986) versuchen die Entwicklungsaufgaben, die an einen Menschen in einer Übergangssituation gestellt werden, präziser zu fassen:

- Erkennen von Sinn und Bedeutung der Situation
- Sich der Realität stellen und mit den Anforderungen der Situation fertig werden
- Beziehung zu Familienmitgliedern und Freunden sowie anderen Personen, die bei der Bewältigung der Situation helfen können, stabilisieren
- Trotz der Beherrschung von irritierenden Gefühlen, die durch die Situation ausgelöst werden, eine angemessene Balance bewahren
- Ein befriedigendes Selbstbild sowie ein Gefühl der Kompetenz und Kontrolle aufrechterhalten (vgl. Herzog et al., 2006, S.45).

Wie ein Mensch diese Übergänge gestaltet, hängt nicht zuletzt von seinen im Vorfeld gemachten Lernerfahrungen ab. Busshoff bezieht sich hier auf Krumboltz und seinen Erklärungsansatz über das soziale Lernen: „Diese Theorie besagt, dass die Persönlichkeit und das Verhalten von Menschen weitgehend erklärt werden können, wenn man sie auf vorangegangene Lernerfahrungen zurückführt, die ein Individuum, ausgestattet mit bestimmten Erbanlagen und unter bestimmten Umwelteinflüssen, gemacht hat“ (Busshoff, in Zihlmann, 2009, S.27).

Diese Verunsicherung durch den Wandel der Lebensverhältnisse spielt sich nicht nur auf einer Ebene ab, sondern hat Teilaspekte in der Schule, in der Familie und auch im Freizeitverhalten der Jugendlichen. Eine solch umfassende Neuorientierung nennt man in der Entwicklungsforschung einen Transitionsprozess: „Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf

mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (Niesel & Griebel, 2011, S.37f). Neben den Anpassungsleistungen durch die veränderten Umweltbedingungen ist der junge Mensch aber auch aufgefordert, seine eigene Identität neu zu konzeptionieren und gleichzeitig die Kontinuität in der eigenen Persönlichkeit nicht zu verlieren. Busshoff spricht hier von der sogenannten Identitätsbewährung:

Übergänge sind dann als solche Perioden definiert, in denen die Identität eine krisenhafte Entwicklung durchläuft, verbunden mit Gefahren des Verlustes, aber auch mit Chancen der Neugestaltung. Von diesem Ansatz her liegt es nahe zu versuchen, die Dynamik aller Übergänge als Problem der Identitätsbewährung, d.h. der Erhaltung und Neugestaltung der Identität zu begreifen. (in Zihlmann, 2009, S.20)

Verschiedenste, selbstbezogene psychische Prozesse finden statt, wenn sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Wünschen, Vorlieben und Interessen, aber auch mit ihren Abneigungen und Schwächen bewusst auseinandersetzen müssen. Diese Prozesse erhalten nun eine ganz andere Bedeutung, da sie in Beziehung gesetzt werden müssen zu einer zukunftsrelevanten Entscheidung.

Der Berufswahlprozess wird in der Literatur als ein solcher transitorischer Prozess, also Statusübergang vom mehrheitlich fremdbestimmten Schüler zum selbstverantwortlichen Entscheider und verantwortungstragenden Teil der Erwerbsgesellschaft beschrieben, der von den Jugendlichen eine Transformation ihrer Persönlichkeit verlangt (vgl. Düggeli, 2009, S.24f). Die vom Jugendlichen in dieser Zeit geforderten Entwicklungsschritte sind tiefgreifend und zukunftsentscheidend. Die innere Transformation ist Teil des Transitionsprozesses und stellt die Jugendlichen in dieser Lebensphase vor eine genauso grosse Herausforderung, wie die äusseren Anpassungsleistungen. Wenn man mitbedenkt, dass die Jugendlichen sich in ihrer Entwicklung gerade in einer psychologischen Stresssituation befinden, nämlich der Pubertät, lässt sich verstehen, dass dieser Lebensabschnitt mit all seinen Herausforderungen auch ein besonderes Krisenpotential in sich birgt. „Zu der Unklarheit und Fehleinschätzung der eigenen Interessenlage kommt der Wunsch, sich von allen Autoritäten zu lösen und einen eigenen Weg zu gehen“ (Beinke, 2011, S.45). Leistungen und schulisches Selbstkonzept sind zum Beispiel in dieser Transitionsphase typischerweise wenig stabil. Dies muss bei der Bewertung des Berufswahlprozesses in genügendem Masse mit in Betracht gezogen werden (vgl. Düggeli, 2009, S.26ff). Damit ein Jugendlicher in dieser Phase der Verunsicherung und Neuorientierung alle diese Herausforderungen bewältigen kann, benötigt er genügend personale wie soziale Ressourcen. Diese Ressourcen zu aktivieren, ist eine Hauptaufgabe des Jugendlichen in dieser Übergangssituation.

Berufswahl als Phasenmodell

Für ihre Studie versuchen Herzog et al. (2006, S.41) die verschiedenen Phasen der Berufswahl in einem Verlaufsmodell darzustellen.

Abbildung 1: Phasenmodell der Berufswahl

Die diffuse Berufsorientierung beginnt schon in sehr frühem Kindesalter. Im kleinkindlichen Rollenspiel werden beobachtete berufliche Tätigkeiten der Erwachsenen nachgeahmt und in die kindliche Lebenswelt integriert. Dies geschieht in Verbindung mit der Entwicklung des Selbstkonzepts, für die das persönliche soziale Umfeld, dann die Schule und schliesslich auch die beginnende Integration in die Gesellschaft ausschlaggebend sind. Im Schulalter entwickeln sich aus dem wachsenden Verständnis der Zusammenhänge erste Wunschvorstellungen vom Traumberuf. Diese werden oft bis zur Konkretisierung der Berufsorientierung ab dem Jugendalter mehr oder weniger intensiv mitgetragen (vgl. Herzog et al., 2006, S.16; Busshoff, 1989, S.13ff). In der zweiten Phase, der Konkretisierung der Berufsorientierung werden nun tatsächliche Wünsche und Berufsvorstellungen thematisiert. In diesen Zeitabschnitt fällt auch die schulische Berufswahlvorbereitung. Der erworbene Informationsstand ermöglicht es, die realistischen wie die bevorzugten Berufe herauszufiltern. Mit der Suche nach einem konkreten Ausbildungsplatz wird die vorhergegangene Berufsorientierung einer ersten Realitätsüberprüfung unterzogen. Je nach Situation müssen hier nochmals Änderungen in der Laufbahnplanung vorgenommen und weitere Kompromisse eingegangen werden. Die meisten Jugendlichen schliessen nach der Zusicherung einer Ausbildungsstelle zuerst noch die Schulzeit ab. Nach einer Zeit der äusseren Aktivität in Bezug auf die Berufswahl wendet sich der Jugendliche nun wieder vermehrt auch seinen inneren Vorstellungen und Wünschen zu. Die nun festgelegten Zukunftsschritte müssen mit dem Selbstbild in Einklang gebracht und akzeptiert werden. „Hier werden auch biographische Glättungen zu beobachten sein, die die Berufswahl als geglückt darstellen, obwohl nicht das angepeilte Idealziel erreicht werden konnte“ (Herzog et al., 2006, S.44). Die beiden letzten Phasen des Modells beschäftigen sich dann mit der tatsächlichen Berufsausbildung und den Eintritt in das Erwerbsleben nach Abschluss der Erstausbildung.

2.3 Berufswahlvorbereitung

In diesem Kapitel wird zuerst auf den Begriff der Berufswahlvorbereitung eingegangen. Danach werden spezifische Inhalte und Zielsetzungen, Lehrplanbezug und konzeptionelle Grundlagen der Berufswahlvorbereitung aufgezeigt. Zum Abschluss werden Praxisbezug sowie Bedeutung der Berufswahlvorbereitung für die vorliegende Arbeit beschrieben.

Die Berufswahlvorbereitung

In der Literatur werden für den schulischen Anteil, der sich mit der anstehenden Berufsentscheidung von Jugendlichen beschäftigt, unterschiedliche Begriffe verwendet. Neben der Berufswahl wird auch von der Berufsfindung oder dem Berufsfindungsprozess gesprochen. Einen anderen Aspekt bringt der Begriff der Berufsorientierung in die Diskussion ein. Die Begriffe setzen verschiedene Perspektiven voraus, aus denen auf den Prozess der Berufswahl geschaut wird. Über diese verschiedenen Begrifflichkeiten und die implizierten Bedeutungsunterschiede hat Pfäffli (2010) eine gute Übersicht bereitgestellt daher soll an dieser Stelle auf eine weitergehende Diskussion verzichtet werden (vgl. ebd. S.6ff). In dieser Arbeit wird der Begriff der Berufswahlvorbereitung verwendet, wie er auch zur Bezeichnung des untersuchten Unterrichtsgegenstandes im Lehrplan des Kantons Zürich gebraucht wird.

Inhalte und Zielsetzungen der Berufswahlvorbereitung

Die Zielsetzung der Berufswahlvorbereitung ist zum Einen, die Schülerinnen und Schüler mit dem faktischen Wissen über die Berufswelt vertraut zu machen. Das soll ihnen helfen, sich auf dem komplexen Terrain der Berufsbilder und Ausbildungswege einigermaßen kompetent zu bewegen. „Ziel ist die Informiertheit über die Arbeits- und Berufswelt. Diese Informiertheit beruht auf einer Auseinandersetzung mit der schwer überblickbaren Berufswelt“ (Egloff, 2012, S.107). Weiter werden auch die unterschiedlichen Methoden der Informationsbeschaffung einbezogen. Gerade für diesen so wichtigen Entscheidungsprozess der Berufsfindung sollen alle möglichen Einflussfaktoren mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.) Gleichzeitig soll aber auch der transformatorische Prozess unterstützt werden. Die Jugendlichen werden über die Reflexion des eigenen Selbstbildes im Bereich der eigenen Neigungen, Begabungen und Wünsche hingeführt zu einer realistischen Einstellung gegenüber dem Feld der Berufs- und Laufbahnfindung. Dabei sollen die Anforderungen, die der Übergang der Berufswahl innerhalb ihrer Persönlichkeitsbildung an die Jugendlichen stellt, bewusst gemacht und der junge Mensch in deren Bewältigung unterstützt werden. Egloff (2012) bezeichnet die Faktoren der Informiertheit, der Kompromissfähigkeit und der Entscheidungsfähigkeit als wesentliche Elemente der Berufswahlbereitschaft, die er als die Fähigkeit bezeichnet, die notwendigen Lern- und Entwicklungsaufgaben anzunehmen und aktiv mitzugestalten (vgl. S.106). Hierbei gilt es einen Überblick zu schaffen, der den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, die Tragweite und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu erkennen und einzuordnen. „Dadurch rückt der persönlichkeitsorientierte Aspekt neben eher funktionsbezogenen Wissensvermittlungen ins Blickfeld und macht deutlich, dass in die Berufswahl auch Fragen der Lebensgestaltung einfließen müssen, ...“ (Düggeli, 2009, S.31).

Düggeli (2009) unternimmt in der Frage der Bedeutung der Berufswahlvorbereitung folgenden Definitionsversuch: „Mit schulischer Berufswahl und Laufbahnvorbereitung wird die Unterrichtsthematik bezeichnet, die einen Teilbeitrag zur gelingenden und in eigener Verantwortung zu treffenden Berufswahl Heranwachsender leistet“ (S.49). Er geht hierbei von den Voraussetzungen aus, dass es sich um einen längeren Prozess handelt, bei dem am Ende die Lernenden eine persönliche und selbstverantwortete Entscheidung treffen, nämlich die Berufswahl, und dass die Lehrperson auf dem Weg dorthin die Verantwortung für die Durchführung der schulischen Berufswahlvorbereitung übernimmt. Diese Vorbereitung soll den Jugendlichen bei den anstehenden Entscheidungsprozessen unterstützen und ihnen Kriterien liefern, die Wahl auf fundierter Basis zu treffen. Hierzu werden auch ganz konkrete

Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die direkt in diesem Prozess notwendig sind, beispielsweise das Schreiben von Bewerbungen, das Einholen von Informationen usw. Inhaltlich teilt sich die Berufswahlvorbereitung daher in zwei unterschiedliche Bereiche: Zum Einen in die Arbeit an den persönlichkeitsbezogenen Faktoren und der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität im Bezug auf die eigenen Neigungen, Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse, Ängste und Hoffnungen. Zum Anderen geht es um sehr konkrete Kenntnisse über Berufsbilder und Ausbildungsstrukturen (vgl. Düggeli, 2009, S.49). Egloff (2012) formuliert dies folgendermassen:

Die Förderung der Berufswahlbereitschaft muss in zwei Richtungen erfolgen: Einerseits nach innen, indem sie günstige Voraussetzungen schafft für die persönliche Entwicklung und Selbstbeurteilung, andererseits nach aussen, indem sie den Zugang zur komplexen Berufswelt so vereinfacht, dass die Jugendlichen die für sie wesentlichen Informationen finden und bei ihren Entscheidungen verwerten können. (S.110)

Nach Marty (2009) lassen sich der Berufswahlvorbereitung folgende Ziele zuschreiben. Zusammenfassend formuliert er die folgenden Thesen bezüglich einer gelingenden Berufswahlvorbereitung.

Die Berufswahlvorbereitung in der Schule

- fördert die Berufswahlreife der Jugendlichen und befähigt sie – in Zusammenarbeit mit den Eltern – zu einem Berufsentscheid,
- fördert das Selbstwertgefühl der Jugendlichen sowie die Fähigkeit zur kritischen Selbsteinschätzung,
- erweitert die Kenntnisse berufsrelevanter Elemente der Arbeits- und Berufswelt und befähigt die Jugendlichen zur selbständigen Berufserkundung,
- zeigt Arbeit und Freizeit als wichtige Lebensbereiche für den Einzelnen und die Gesellschaft auf und
- setzt sich mit dem individuellen Konsumverhalten auseinander und ermöglicht dadurch Einblicke in wirtschaftliche Fragen und Zusammenhänge.

(vgl. in Zihlmann, 2009, S.156f)

Die Berufswahlvorbereitung in der Schule soll eine intensive Unterstützung der persönlichkeitsbezogenen Faktoren sowie eine Lebensweltorientierung bieten. Klar werden hier die Notwendigkeiten einer konzeptionellen und fächerübergreifenden Ausrichtung der Berufswahlvorbereitung, wie sie in einem folgenden Abschnitt näher dargelegt werden soll.

Der Lehrplanbezug der Berufswahlvorbereitung

Der Berufswahlunterricht ist im Lehrplan des Kantons Zürich im Bereich der fachübergreifenden Unterrichtsgegenstände eingeordnet. In den Ausführungen wird ebenfalls von den beiden Aspekten einer inneren und einer äusseren Orientierung ausgegangen, wie sie auch Egloff (2012) beschreibt. „Der Unterricht ermöglicht eine bewusste Wahrnehmung und Beurteilung einerseits der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler und damit eine eigentliche Identitätsfindung und andererseits der Berufs- und Arbeitswelt ...“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S.357). Als Richtziel wird die Berufswahlentscheidung gesetzt, welche die Jugendlichen auf Grundlage der Erkenntnisse zur eigenen Persönlichkeit und der Informationen zur Berufs- und Arbeitswelt treffen. Die Unterrichtsinhalte richten sich demnach stark auf diese Entscheidungssituation aus, bei der es darum geht, die inneren Motivationen, das heisst die Wünsche und Vorstellungen wie auch die Neigungen und Begabungen mit den

äusseren Gegebenheiten und Realitäten in Übereinstimmung zu bringen und in eine längerfristige Planung überzuführen. Konkrete Ausführungen zu den fächerübergreifenden Aspekten sind im Lehrplan allerdings nicht zu finden. Allein in den Hinweisen zur Planung und Gestaltung des Unterrichts wird formuliert: „Die Berufswahlvorbereitung wird sowohl als Unterrichtsprinzip (Vermittlung von Verhalten, Haltungen und Werten) als auch im Fachunterricht in Einzelstunden und Projekten in der Schule und in der Arbeitswelt vermittelt“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S.357). Der Kontakt mit der Berufswelt geschieht demnach auch über exemplarische Einblicke in die Arbeitswelt. Hierzu werden Berufserkundungen und Schnupperlehren vorgeschlagen. Einen expliziten Bezug zwischen Berufswahlvorbereitung und handwerklichem Unterricht, mit dem sich diese Untersuchung beschäftigt, findet sich im Lehrplan nicht.

Konzeptionelle Grundlagen der Berufswahlvorbereitung

In der Studie über die Berufswahlvorbereitung in der Sekundarstufe I, der an dieser Stelle als Berufsorientierung bezeichnet wird, hat Pfäffli (2010) verschiedene, theoretisch hergeleitete Konzepte zu einer Berufsorientierung in der Sekundarstufe I dargestellt und verglichen. Sie greift hierzu auf die Arbeiten von Schudy, Marty, Egloff, Jung, Famulla und Butz zurück (vgl. Pfäffli, 2010, S.8ff). In einer Zusammenschau werden die inhaltlichen Übereinstimmungen herausgearbeitet und in inhaltliche Aspekte einer erfolgsversprechenden Berufsorientierung unterteilt. Für die Identitätsentwicklung der Lernenden innerhalb der Berufsorientierung wird so die Bedeutsamkeit erkannt, eigene und reale Erfahrung in der Arbeitswelt zu machen, um so ihr Selbstbild zu stärken und zu festigen. Egloff (2012) nennt dies die Ich-Bildung: „Die Beachtung persönlichkeitsbildender Elemente ist bei der Berufswahlvorbereitung unverzichtbar. Ich-Kräfte spielen bei der Lebensgestaltung der Jugendlichen und bei der Berufsfindung eine bedeutsame Rolle. Umgekehrt können Ich-Schwächen das Wahlverhalten und die Entscheidungsfähigkeit behindern“ (S.109). Marty (2003) unterstreicht dies, wenn er sagt, dass die Jugendlichen in einer Entwicklungsphase, die von körperlichen aber auch seelischen und geistigen Veränderungen geprägt ist, in ihrer Identitätsentwicklung unterstützt werden, in dem sie die Realitäten der Arbeits- und Berufswelt sichtbar und erlebbar erfahren (vgl. S.27). Dies wird in der Literatur auch als Grundlage eines kompetenten Entscheidungsverhaltens gesehen, welches in einer guten Berufswahlvorbereitung eingeübt werden sollte. Dazu müssen auch die Rahmen- und Umweltbedingungen miteinbezogen werden: „Gute Berufsentscheide entstehen, wenn Jugendliche sich der mannigfaltigen Einflussfaktoren der Umwelt auf die Berufswünsche und Berufsmotive bewusst werden und lernen, damit kritisch und selbstbewusst umzugehen“ (ebd.). Da der Berufswahlprozess selten ohne Enttäuschungen und Kompromisse abläuft, soll die Berufsorientierung die Jugendlichen durch eine gezielte Frustrationsprophylaxe und -bewältigung darauf vorbereiten, dass sie ihre Wünsche und Vorstellungen den Realitäten anpassen müssen. Der bewusste Einbezug all dieser persönlichkeitsbezogenen wie auch umweltbezogenen Aspekte in eine gewissenhafte Berufsorientierung erfordert von den Lehrpersonen ein umfassendes Wissen in den Fakten des aktuellen Berufs- und Ausbildungssystems aber auch im entwicklungspsychologischen Bereich. Dabei ist die Berufsorientierung als ein Übergangsmanagement zu betrachten, das die jungen Menschen in ihrer Identitätsfindung unterstützt und einen den weiter gefassten Blick auf den Lebensentwurf miteinbezieht. Neben diesen inhaltlichen Aspekten stellt Pfäffli (2010) im Bereich der organisatorischen Aspekte zwei Begriffe in den Mittelpunkt. Es wird

auf die Bedeutung der Kooperation aller am Berufswahlvorbereitungsprozess sowie auf die strukturelle und konzeptionelle Einbindung in das Schulganze hingewiesen. Auf der Kooperationsebene sprechen sich alle von ihr beigezogenen Autoren für eine notwendige Zusammenarbeit zwischen den Jugendlichen, ihren Eltern, der Schule, der Berufs- und Laufbahnberatung sowie den Ausbildungsbetrieben aus. Die Schule sollte sich hier der Aufgabe der Koordination aller Aktivitäten annehmen. Besonders Egloff (2009) stellt die Kooperation ins Zentrum seines Konzepts. Jede beteiligte Person oder Institution soll danach genau in den Bereichen aktiv werden, wo sie den Prozess am kompetentesten und effizientesten unterstützen kann. „Im Zentrum aller Bemühungen steht die Förderung der Berufswahlbereitschaft der Jugendlichen und ihrer Eltern“ (in Zihlmann, 2009, S.111). Ebenso wichtig erscheint verschiedenen Autoren, die Berufsorientierung als eine fächer- und jahrgangsübergreifende Aufgabe zu begreifen, zu deren erfolgreichen Bewältigung die Schule als Gesamtes beitragen kann. Hierfür ist eine Verortung der Berufsorientierung im Konzept der Schule wie auch im Lehrplan sinnvoll. Dies führt dazu, dass

im Grunde jede Lehrkraft, auch in den Fächern wie Mathematik, Deutsch, Kunst u.a., mit der Frage konfrontiert ist, auf welche Weise sie in ihrem Fachunterricht auch zur Förderung der Berufsorientierung und damit zur Verbesserung der Lebensweltorientierung und zur autobiographischen Kompetenz beiträgt. (Famulla, 2008, S.27 in Pfäffli, 2010, S.16)

Egloff (2012) formuliert in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge zur Erreichung dieser Vernetzung, wie unter anderem auch im Bereich der Identitätsbildung, von ihm Ich-Bildung genannt, jedes Unterrichtsfach unterstützend wirken kann (vgl. Egloff, 2012, S.127ff). Er schlägt zum Beispiel Projektarbeiten in den verschiedenen Fächern vor, in denen ein direkter Bezug zur Berufswelt geschaffen wird und in denen die Jugendlichen auch ihre Selbstverantwortung und Selbstreflexion stärken können.

Aus den verschiedenen bestehenden Konzepten, wie sie vorgängig dargestellt wurden, lassen sich wesentliche Aspekte für eine gelungene Berufswahlvorbereitung ableiten. Für diese Arbeit ist die genaue Betrachtung der persönlichkeitsbildenden Faktoren von Bedeutung, die sich auf die Ausgestaltung der Selbst- und Sozialkompetenzen auswirken. Mit deren Relevanz wird sich in den folgenden Kapiteln zu beschäftigen sein. Der Kooperationsaspekt, wie er hier dargestellt wurde ist in Hinsicht auf die Fokussierung dieser Untersuchung auf den HWU ebenfalls wesentlich, da der Ausgangspunkt der Arbeit der unterstützende Aspekt des handwerklichen Unterrichts für eine gelungene Berufswahlvorbereitung ist.

Praxisbezug der Berufswahlvorbereitung

Egloff (2009) beschreibt in seinem Kooperationsmodell die Berufswahlvorbereitung als ein Zusammenspiel der beteiligten Akteure, mit dem Ziel, die vorhandenen Ressourcen möglichst sinnvoll mit den zu bewältigenden Aufgaben zu verknüpfen und so eine optimale Passung an die individuelle Situation des Jugendlichen in der Berufswahlvorbereitung zu erreichen. Er weist dabei der Schule und damit dem Berufswahlunterricht eine wesentliche Rolle bei der Praxisorientierung zu. Hiermit ist die Verknüpfung der Berufswahlprozesse mit praktischen Erlebnissen und Erfahrungen in der Berufswelt gemeint. Wie dies in der Realität geschieht, wird von manchen Autoren kritisch hinterfragt.

Neuenschwander, Frey, Gerber-Schenk und Rottermann (2010) bemängeln in ihrer Studie die Ausrichtung der Lehrpersonen auf lehrplanorientierte Zielsetzungen, die wenig mit den Anforderungen zu tun haben, welche die Jugendlichen in der Berufswelt erwarten:

Die Ziele der Volksschulbildung und die Anforderungen der Berufsbildung korrespondieren nur teilweise. Volksschullehrpersonen verfolgen in erster Linie Bildungsziele, die sich auf das Erreichen von Lehrplanziele beziehen, und qualifizieren ihre Schülerinnen und Schüler nur teilweise für nachschulische Anforderungen (Neuenschwander, 2003; 2005). Demgegenüber wollen die Jugendlichen lieber auf die Berufsbildung und das Erwerbsleben vorbereitet werden. Überdies erhalten überfachliche Qualifikationen wie soziale Fähigkeiten (insbesondere Tugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit usw.) oder der Erwerb von Lernstrategien nicht die Bedeutung, die von Lehrbetrieben (vor allem KMU) gewünscht wird. Man kann sich fragen, ob Volksschullehrpersonen die Jugendlichen vertieft auf die berufliche Bildung vorbereiten könnten, wenn sie selber längere berufliche Erfahrungssequenzen gemacht haben. (S.18)

Beinke (2009) formuliert hier sogar noch schärfer, wenn er schreibt: „Unsicherheit kann bei den Schülern im Praktikum dann entstehen, ... wenn die das Praktikum betreuenden Lehrer ohne eigene Kenntnisse von der Wirtschaft- und Arbeitswelt herangehen und diese Welt ideologisch verzerren oder bestenfalls naiv interpretieren“ (S.23). Gefordert ist ein Grundwissen der Lehrpersonen, die den Berufswahlunterricht mitgestalten, über die Verhältnisse der Arbeitswelt. Gerade über die Anforderungen, welche an die Jugendlichen beim oft entscheidenden Erstkontakt mit dem Berufsleben, also zum Beispiel bei einer Schnupperlehre, gestellt werden, müssen sie kompetent Auskunft geben können, um möglicherweise bestehenden Ängsten oder Fehleinschätzungen entgegen wirken zu können.

Für die Jugendlichen findet die Praxisorientierung durch Berufskontakte, Betriebsbesichtigungen und Berufspraktika, also Schnupperlehren statt. Häusler (2006) beschreibt die wichtige Fähigkeit im Berufswahlprozess, vorhandenes Wissen und Ideen auf die Berufswelt zu transformieren:

Jugendliche kennen bisher nur Ausschnitte aus der Berufswelt von Berufstätigen aus ihrem unmittelbaren Umfeld oder aus Medien. Für die Vorstellung, selbst einen Beruf auszuüben, müssen sie ihr Selbst, das sein Bewusstsein aus der Welt der Schule, Familie oder Freizeit erhält, in das fast unbekannte Umfeld eines Berufes hineindenken können. (S.59)

Schnupperlehren können hierbei eine tragende Rolle in der Bildung eines Realitätskonzepts über die beruflichen Möglichkeiten einnehmen. Gerade bei Lernenden mit erschwerten Grundvoraussetzungen kann es eine sensible Angelegenheit sein, Wunsch und Realität in Übereinstimmung zu bringen. Oft ist dadurch auch die Motivation, sich mit der Situation auseinander zu setzen von vornherein wenig ausgeprägt. Gerade hier ist die Praxisorientierung des Berufswahlunterrichts besonders relevant: „Es ist hilfreich, wenn gefährdete Jugendliche bereits früh Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln können, beispielsweise durch Schnupperlehren, Betriebspraktika oder Wochenplätzen (vgl. entsprechende Projekte wie LIFT, Rent- a-Stift, aber auch Mentoring-Programme, wie sie in verschiedenen Kantonen entwickelt werden)“ (Neuenschwander et al., 2010, S.158).

Bedeutung der Berufswahlvorbereitung für die vorliegende Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit dem Zeitpunkt innerhalb der Bildungslaufbahn eines jungen Menschen, an dem die Frage nach der beruflichen Zukunft in den Schulkontext hineinragt. Mit der Berufswahlvorbereitung und der darin vorgesehenen Schnupperlehren, werden die Arbeitswelt und die Realität des anstehenden Übergangs für viele Schülerinnen und Schüler erstmals konkret. Damit beginnt auch die wirksame, gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Die obligatorische Berufswahlvorbereitung in der 2. und 3. Oberstufe zielt darauf ab, die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess zu unterstützen. Diese Berufswahlvorbereitung findet im Klassenunterricht statt und liegt in der Verantwortung des Klassenlehrers. Unterstützend können Angebote wie Berufsmessen, regionale Schnuppertage oder auch Berufsinformationszentren hinzu gezogen werden. In dieser Untersuchung werden nun Lernende in Sonderschulen befragt, die diese Berufswahlvorbereitung schon zu einem weiten Teil durchlaufen haben. Die spezielle Bedeutung der Berufswahlvorbereitung in der Sonderschule und einer angepassten Didaktik ist noch sehr wenig erforscht. Häfeli (2013) bemängelt, dass es für den Unterricht für Jugendliche mit speziellem Förderbedarf, bzw. für den gesamten Sonderschulbereich derzeit weder entsprechende Konzepte noch Materialien gibt (vgl. S.2).

Zum Zeitpunkt der Befragung zu Beginn der zweiten Oberstufe haben alle Schülerinnen und Schüler schon eine oder mehrere Schnupperlehren absolviert, haben also alle schon Praxiserfahrungen machen können. Die befragten Werklehrer begleiten die Schüler und Schülerinnen während dieser Zeit im HWU und sind zu unterschiedlichem Grad in die Berufswahlvorbereitung eingebunden. Die von uns interviewten Lehrmeister bieten jeweils interessierten Lernenden die Möglichkeit, Schnupperlehren in ihrem Betrieb zu absolvieren und sind so von dieser Seite massgeblich in die Berufswahlorientierung involviert.

2.4 Handwerklicher Unterricht

Um den möglichen Einfluss des handwerklichen Unterrichts auf eine relevante Berufswahlvorbereitung betrachten zu können, sollen in diesem Kapitel die wesentlichen Aspekte des HWU dargestellt werden. Über die Inhalte und die Lehrplanorientierung sollen die Bereiche betrachtet werden, die für diese Untersuchung von Bedeutung sind.

Handwerklicher Unterricht umreißt alle Schulfächer der Werkpädagogik, in denen sich Schülerinnen und Schüler mit handwerklichen Tätigkeiten auseinandersetzen. Dazu gehören zum Beispiel die Fächer Werken, Handarbeit, Haushaltkunde, Gartenbau. Im Folgenden wird handwerklicher Unterricht mit HWU abgekürzt. In diesem Kapitel wird der theoretische- und historische Hintergrund des HWU wiedergegeben, sowie der Blick auf den HWU in aktuellen Lehrplänen des Kantons Zürich und der Waldorfschule gerichtet. Letzteres auf Grund der pädagogischen Ausrichtung einer der untersuchten Schulen.

Die wissenschaftliche Betrachtung der Werkpädagogik

In der Betrachtung der Werkpädagogik stellen Birri, Oberli und Rieder Nyffeler (2003) drei Modelle fest. Zum einen das **handwerkliche Modell**, das seinen Höhepunkt mit dem Handwerksunterricht rund um 1900 erreichte. Ziel dieses Modells bildet einerseits, durch die Arbeit mit der Hand eine umfassende, gleichwertige Entwicklung zu fördern (Kopf-Hand-Herz). Andererseits aber auch zu Arbeit und Fleiss zu erziehen, sowie die Vorbereitung auf einen handwerklichen Beruf. Im **kunstpädagogischen Modell** zieht das künstlerische Element in Gestalt des formenden oder musischen Werkunterrichts in den Schulen ein. Im Zentrum steht dabei die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kind, die Schulung der Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit ästhetischen Inhalten. Im **technischen Modell** steht die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten durch eine praktisch-handelnde Tätigkeit mit technischen Gegenständen im Vordergrund. Der Fokus dieses unter dem Sozialismus entwickelten Modells, richtet sich auch auf die kritische Bewertung von Technik und ihre verantwortungsvolle Mitgestaltung (vgl. S.19).

Heute sind im Unterricht nach Birri et al. (vgl. ebd.) meist Elemente aller drei Modelle gleichzeitig mit unterschiedlicher Gewichtung anzutreffen, die sich gegenseitig ergänzen.

Nach Müller (1997) besteht das Wesentliche des Werkens im Werkprozess. Dieser konkretisiert sich im modernen Werkunterricht in einer Sachlogik von Einstieg, Planen, Herstellen und Bewerten. Die grundsätzlichen Sinn- und Handlungsstrukturen des Werkunterrichts sind laut Müller (1997):

Die Problemorientierung, die Projektorientierung und die Exemplarität des Werkunterrichts. Hieraus lässt sich eine Definition für den Werkunterricht formulieren: *Werken ist die pädagogisch intendierte Produkteherstellung, welche sich problemlösend, das heisst über die strukturelle Erfassung und prozessgebundene Integration von materialen, konstruktiven, funktionalen, ästhetischen und technischen Problemaspekten realisiert.* Die adjektivistische Präzision der Problemaspekte gibt die inhaltliche Bestimmung des Werkunterrichts preis: Das Material ist eher seine grundlegendste Bedingung als seine nähere Bestimmung. Die konstruktiven Aspekte hingegen verweisen auf den Inhaltsbereich Bau, die technischen auf die Technik, die ästhetischen am ehesten auf das Spiel, die funktionalen auf die Gebrauchsgegenstände. (Werkspuren 3, 97 vgl. S.51)

Während des Prozesses der Produktentstehung werden verschiedene Fachkompetenzen erlernt und geübt. Dazu gehören Materialkenntnisse, Verarbeitungstechniken sowie Werkzeug- und Maschinenbeherrschung (vgl. S.28).

Das heutige Fachverständnis: Fachbereich Werken

Anhand der Lehrpläne der Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Luzern, Solothurn, Wallis, Zürich, Thurgau und des Bundeslandes Bayern stellten Birri et al. (2003) die folgende Sammlung heutiger Themenbereiche, Richtziele und Lernformen im Fachbereich Werken zusammen:

- Aktuelle Themenbereiche sind: Bauen und Wohnen, Bekleiden, Bewegen und Spielen.
- Aktuelle Richtziele sind in folgenden Bereichen identifizierbar: Arbeitsabläufe, Ausdrucksfähigkeit, Erfassen des Ganzen, Freizeitgestaltung, Berufsfindung, Feinmotorik, Gestalten, Kulturbezug, Kreativität, Mehrperspektivität, Persönlichkeit, Sorgfalt, Ausdauer, Soziale Fähigkeiten, Technische Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein und Wahrnehmung.
- Aktuelle fachtypische Lernformen sind: Problemlösendes Lernen mittels Werkaufgabe, Projektorientiertes Lernen, Entdeckendes Lernen, Exemplarisches Lernen, Interdisziplinarität, Mehrperspektivität, Arbeits- und Lerntechniken, Handelndes Lernen, Individualisierung und Prozessorientierung (vgl. S.21-23).

Handwerklicher Unterricht im Zürcher Lehrplan

Alle der hier untersuchten Sonderschulen sind den Vorgaben der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs verpflichtet. Diese halten fest, dass die Zielerreichung gemäss Lehrplan wo immer möglich angestrebt, jedoch nicht verpflichtend ist (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S.10). Dies ermöglicht gegenüber den Regelschulen gewisse Freiheiten in der Gestaltung des Unterrichts. Der hier geschilderte Rahmen, der dem HWU im kantonalen Lehrplan gegeben wird, dient den Werklehrern an Sonderschulen aber als Richtschnur und Orientierungshilfe und ist daher für diese Arbeit durchaus von Bedeutung.

In der ersten und zweiten Sekundarstufe setzt derselbe Lehrplan die Menge der Lektionen pro Woche für die einzelnen Fächer des HWU folgendermassen an (Tabelle 2):

Tabelle 2: Lektionentafel HWU

Fach	1. Sekundarstufe	2. Sekundarstufe
Haushaltkunde	3	2 (Freifach)
Handarbeit oder Werken	2 (Freifach)	3

In der dritten Sekundarstufe ergänzen die Jugendlichen die bestehenden Pflichtfächer mit Fächern aus einem Wahlbereich. Dies soll eine individuelle Profilierung im Hinblick auf den Übertritt in die Ausbildungen der beruflichen Grundbildung ermöglichen. „Die Lernziele und Lerninhalte des Wahlfachangebots unterstützen Jugendliche, die erforderlichen Kernkompetenzen für die angestrebte Ausbildung zu sichern und persönliche Schwerpunkte zu setzen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S.12). Der Anteil von HWU zum restlichen Unterricht beträgt laut der Lektionentafel (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S.16):

- In der ersten und zweiten Sekundarstufe: 34 Wochenlektionen - fünf Lektionen HWU.
- In der dritten Sekundarstufe: 32 bis 36 Wochenlektionen - drei bis sieben Lektionen HWU.
 - Dazu kommen in der dritten Sekundarstufe noch drei Pflichtlektionen Projektunterricht pro Woche, die je nach deren Gestaltung ebenfalls zum HWU dazu zu rechnen sind.

Der Lehrplan des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) setzt die handwerkliche Tätigkeiten für die Oberstufe in folgenden Themen um:

Unterrichtsbereich *Gestaltung und Musik – Handarbeit*:

- Gestalterische und handwerkliche Grundformen erfahren,
- Werkstoffe kennenlernen,
- Techniken anwenden I (textil),
- Techniken anwenden II (nichttextil) und
- Produkte, Werke und Arbeitsprozesse betrachten
(vgl. ebd. S.225–230).

Unterrichtsbereich *Mensch und Umwelt*:

- Haushaltskunde
(vgl. ebd. S.99).

Innerhalb dieser Themen sind verschiedene Teilbereiche konkretisiert, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Der Lehrplan setzt bewusst Rahmenbedingungen zur Lehrmittel- und Unterrichtsgestaltung. Konkret umsetzbar ist der Lehrplan laut eigenen Angaben nicht. Zur genaueren Auseinandersetzung ist der Lehrplan online (vsa.ch) abrufbar.

Die Ausführungen des Lehrplans vermitteln eine grosse Bandbreite von Inhalten und Methoden, die aber im vorhandenen Zeitgefäss nur in ausgewählter Form angeboten werden können. Aufgrund der kleineren Gruppengrösse, der daraus resultierenden engeren Begleitung und des flexibleren Stundenangebots können die Sonderschulen ihren Schülern möglicherweise ein breiteres Angebot und einen vertieften Fähigkeitserwerb im HWU bieten.

Der Waldorflehrplan

Dem Lehrplan der Rudolf Steinerschule Zürich (2009) lassen sich bezüglich des HWU konkretere Informationen entnehmen. Dies ist für diese Untersuchung von Bedeutung, da eine der untersuchten Schulen einen waldorfpädagogischen Hintergrund hat und ihren Fachunterricht in der Oberstufe darauf abstützt.

Im Lehrplan der Waldorfschule sind Verbindungen zu handwerklichen Berufen deutlich erkennbar. In den textilen Fächern können sich die Jugendlichen beispielsweise in den Grundfertigkeiten des Schneiderns, Spinnens und Webens üben. In den technischen Fächern werden Korbflechten, Tischlern, Kupfertreiben, Töpfern, Schmieden, Kartonagearbeiten herstellen und Buchbinden erwähnt. Da diesem Lehrplan ein entwicklungspsychologisches Konzept zu Grunde liegt, werden auch in diesen Fächern Teilziele auf der Ebene der Sozial- und Selbstkompetenz verfolgt, welche ebenfalls im

Lehrplan formuliert werden:

So sehr die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zur Differenzierung und Individualisierung schreitet, so unabdingbar, korrigierend und erweiternd ist für jeden einzelnen die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, d.h. die Entwicklung der sozialen Kompetenz. Alle Aktivitäten, die eine Klasse gemeinsam unternimmt, bieten die Gelegenheit, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und dadurch den Weg zu finden zwischen Selbstbestimmung und Verantwortung. (Lehrplan der Rudolf Steinerschule Zürich, 2009, S.46)

Aufgrund der entwicklungsgestützten Konzeption ist der Waldorflehrplan in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte im HWU wesentlich verbindlicher gehalten. Zudem baut er auf handwerkliche Tätigkeiten mit dem Beginn der erste Klasse auf, die eine umfassendere Bedeutsamkeit als in der Regelschule zugemessen bekommen.

Historischer Hintergrund des HWU

Das heutige Unterrichtsfach Werken ist das Produkt einer vielschichtigen Entwicklung, bei der Form, Ziel und Inhalt des Unterrichts den jeweils geltenden gesellschaftlichen Normen angepasst wurden. Mit Beschluss vom 28. Februar 2011 passte der Bildungsrat des Kantons Zürich die Lektionentafel im Bereich Handarbeit dem Willen des Volkes entsprechend an. Dieses verlangte eine Aufstockung auf wöchentlich drei Handarbeitslektionen im Halbklassenunterricht in der 5. und 6. Klasse. Das Ergebnis dieser Abstimmung veranschaulicht, dass der HWU auch in der heutigen Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft als wichtig erachtet wird.

Um das Verständnis des zeitgenössischen Handarbeitsunterrichts zu vertiefen, werden in diesem Abschnitt die wechselnden Rollen des Werkens und des Werkunterrichts im Laufe der Zeit beschrieben. Birri et al.(2003) haben diesen geschichtlichen Abriss in ihrem fachdidaktischen Beitrag übersichtlich dargestellt (vgl. S.15ff).

Im **Mittelalter** wird körperliche Arbeit vor allem von einfachen, armen Leuten verrichtet und geniesst kein hohes Ansehen. Schon für Kinder ist die Beherrschung manueller Arbeiten existenziell notwendig. Während der **Reformation** erweitern sich die Bildungsangebote auch für ärmere Schichten und die manuelle Arbeit erfährt eine ethische Aufwertung. **1628** schreibt J.A. Comenius in seiner *Didactica Magna*:

„Die Kinder bauen und kleben gern von Lehm, Spänen, Holz oder Steinen Häuser, welches ein Anfang der Baumeisterei ist. Die Handarbeit weckt Lust und Freude an der Arbeit; wie das Handeln durch Handeln gelernt wird, so auch Arbeit durch Arbeit und zwar so, dass die fortwährenden, jedoch masshaltenden Beschäftigungen des Geistes und Körpers sich in Fleiss verwandeln und dem rührigen Menschen unthätige Musse unerträglich machen.“

(Comenius, 1628, zitiert nach Birri et al, 2003, S.15)

1695 führt A.H. Franke (1663 – 1727) als erster Pädagoge den Handfertigkeitsunterricht in seinen Schulen in Halle a.d. Saale ein. Er unterrichtet die Knaben in Wolle reissen und krepfen, spinnen und stricken. Ebenfalls lässt er sie sägen, mahlen, dreheln, Glas schneiden, Kupfer stechen und zeichnen. **1762** lässt J.J. Rousseau seinen *Emile* das Tischlerhandwerk erlernen und meint dazu:

„Wenn ich ein Kind, anstatt es fortwährend über den Büchern sitzen zu lassen, in einer Werkstatt beschäftige, so arbeiten seine Hände zum Vorteile seines Geistes: es wird ein Philosoph, trotzdem es sich nur für einen Handwerker hält.“ Ab **1750** erhöht sich das Bedürfnis nach Arbeitskräften für die industrielle Produktion. Die praktische Arbeitserziehung, die bisher im familiären Umfeld geschah, wird nun der Elementarschule angegliedert. Durch das Einüben mechanischer Fähigkeiten soll der Schüler an seine spätere Aufgabe, sowie an Arbeit und Fleiss in der Industrie gewöhnt werden. Industrieschulen bieten neben den Lernstunden nun vor allem Arbeitsunterricht an, der vor allem aus örtlichen Traditionen hervorgeht: Stricken, Nähen, Spinnen, Gartenbau, Pantoffelflechten, Holzarbeiten usw. Die dabei entstehenden Produkte sind für den Verkauf bestimmt. Um **1800** kommt J.H. Pestalozzi zur Erkenntnis, dass eine allgemeine Menschenbildung die gleichwertige Entwicklung der drei Grundkräfte des Kennens, Könnens und Wollens („Geisteskraft, Kunstkraft und Herzenskraft“ kurz: Kopf, Hand und Herz) umfasst. Um **1820** stellt F. Fröbel, als Begründer der Kindergartenpädagogik, das Tun ganz in den Dienst der Persönlichkeitsentwicklung. Das Handeln und Schaffen ist das Fundament aller Erkenntnis und wird als Äusserung des Göttlichen im Menschen gesehen. Um **1850** wird die praktische Arbeit von der neuhumanistisch denkenden Elite gering geschätzt und als bildungsfeindlich angesehen. **1870** wird in Finnland der Handfertigkeitsunterricht als obligatorisches Schulfach eingeführt. Ab **1883** verfolgt der vom Basler Lehrer Samuel Rudin gegründete *Verein für Knaben-Handarbeitsschulen* das Ziel, arme Knaben dem schädigenden Einfluss des Gassenlebens zu entziehen und sie durch sittlich bildende Mittel geregelter Handarbeit zu Fleiss und gutem Benehmen anzuleiten. Ab **1900** werden in der *G. Kerschensteiner-Arbeitsschule* Handarbeiten mit Holz und Metall ausgeführt. Durch streng handwerkliche Methoden sollten eine sachliche Einstellung zur Berufsaufgabe durch Gewöhnung an Arbeitsmethoden, Sorgfalt sowie die Schulung arbeitsökonomischer Fähigkeiten hergestellt werden. Die Selbstständigkeit der Schüler sollte dadurch gefördert werden, dass sie die Planungsarbeiten selbst in die Hand nehmen. **1919-1932** wird in der Sowjetunion für wenige Jahre das Konzept einer industriellen Arbeitsschule geführt. Die sozialen und technologischen Gegebenheiten der industriellen Produktion werden zum bestimmenden Inhalt des gesamten Unterrichts. Als Jugendliche wurden die Schülerinnen und Schüler in den Arbeitsprozess einer Fabrik integriert. Zwischen **1910 – 1930** besteht in Hamburg und Jena eine reformpädagogische Bewegung als Gegengewicht zur handwerklich orientierten Bildung im Arbeitsunterricht. Ziel dieser Bewegung ist die Förderung der allgemeinen Kräfte, der Lebensfreude, der Lust am Tätigsein, der spontanen Erfindungs- und Schaffenskraft. Bis **1940** fördert die Handarbeit vor allem die Fähigkeit, einfache Gegenstände aus Papier, Karton, Holz, Draht und Blech handwerklich herzustellen. Ziel war es, Vertrautheit mit dem Material, Schulung von Auge und Hand sowie eine genaue und zweckmässige Arbeitsweise zu fördern. Nach **1945** kommt es als Folge des 2. Weltkrieges zu einer kulturkritischen Einstellung mit antirationalen und technikfeindlichen Zügen. Die handwerklich-technische Bildung wird zweitrangig. Statt dessen rückt eine musisch-ästhetische Erziehung in den Vordergrund. Diese gerät **1950** nach einer UNESCO Studie in Kritik, die feststellt, dass die technische Bildung, gemessen am Alltag, völlig unzureichend ist. Der Sputnik-Schock **1957** unterstützt diese Auffassung in Westeuropa zusätzlich. **1959 – 1989** wird in der DDR der Polytechnische Unterricht eingeführt. Zwischen der 1. und der 6. Klasse findet *Werkunterricht*, zwischen der 7. und 10. Klasse *Einführung in die sozialistische Produktion* und *Produktionsarbeit* und

während der 7. und 8. Klasse *Technisches Zeichnen* statt. Im *Werkunterricht* werden in praktischer Tätigkeit technologische Grundlagen und Werkstoffbearbeitung, elementare Maschinenlehre und Elektrotechnik vermittelt. In der *Produktionsarbeit* arbeiten die Schülerinnen und Schüler während zwei, respektive vier Stunden pro Woche in Betrieben der Metall-, Elektro-, Chemie-, oder Textilindustrie, im Bauwesen oder in der landwirtschaftlichen Produktion. Ab **1960** findet das Bauhaus seinen didaktischen Eingang in den Werkunterricht. Durch konkret in Erfahrung gebrachte bildnerische Elemente (Punkt, Linie, Fläche, Körper, Raum und Farbe), sowie Ordnungsprinzipien (Proportionen, Rhythmus, Kontrast) wird eine musisch-ästhetische Erziehung angestrebt. Ab **1970** muss sich das Werken vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und in einer von der Technik bestimmten Umwelt neu orientieren. Es entstehen verschiedenste Ausprägungen von Technischem Werken in Westdeutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel des Werkunterrichtes ist das Vorbereiten auf eine technisch bestimmte Welt durch praktisch-technisches Schaffen. Die Auswahl der Inhalte folgt den lebensbedeutsamen Phänomenen der Technik. Die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler wird gefördert. Die problemorientierte Werkaufgabe wird zum wichtigsten Unterrichtsverfahren. Nach **1990** wird unter den Bezeichnungen *Werken*, *Werkunterricht*, *Werken und Gestalten*, *Angewandte Gestaltung*, *Manuelle Gestaltung*, *Technisches Gestalten* das Fach in grosser methodischer und fachinhaltlicher Vielfalt unterrichtet.

Aus dieser historischen Zusammenschau ist ersichtlich, dass im HWU Fachkompetenzen meist in Bezug auf einen zukünftigen Beruf vermittelt wurden. Nebst dieser Erziehung zur manuellen Fähigkeit werden aber auch Selbstkompetenzen wie Fleiss und Ausdauer über die Jahrhunderte mit der handwerklichen Arbeit und dem HWU verbunden und dadurch gefördert. Heute ist der HWU in vielen Schulen und Lehrplänen institutionalisiert aber klar von einer solchen, im historischen Rahmen beschriebenen, Zielorientierung abgegrenzt. Verglichen mit anderen Fächern ist der zeitliche Anteil von HWU gering und die Lernziele vielfältig, eher unverbindlich und unklar definiert. Die Berufswahlorientierung ist im Lehrplan des Kantons Zürich nicht explizit als Teil des HWU erwähnt. Der Unterricht orientiert sich eher an der Förderung eines grundsätzlichen handwerklichen Geschicks. Da im allgemeinen pädagogischen Diskurs die Handlungsorientierung in den kognitiven Fächern einen unwidersprochenen Stellenwert bekommt, ist die Frage nach einer Aufwertung des HWU sicherlich berechtigt. Gerade im Bezug auf die Berufswahlvorbereitung ist dieser Gedanke auch federführend für diese Untersuchung.

2.5 Die Kompetenzbereiche

In der vorliegenden Untersuchung steht die Fähigkeitsvermittlung im HWU in Bezug auf eine gute Voraussetzung zur gelingenden Bewältigung einer Schnupperlehre im Fokus. Hierzu dienen die drei Kompetenzbereiche **Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz** bezüglich der Auswertung und der Interpretation der gewonnenen Daten in zentraler Rolle. In den folgenden Abschnitten werden diese Begriffe und ihre Bedeutung in der Theorie verortet. Zudem werden übergeordnete Begriffe wie Schlüsselqualifikation, Handlungskompetenz und überfachliche Kompetenzen erläutert und in Beziehung zum

Beschriebenen gesetzt, da diese in der von uns genutzten ergänzend und erklärend Literatur gebraucht werden. Aus diesem Grunde sind sie auch für diese Ausführungen relevant.

Der Kompetenzbegriff

Der Begriff der Kompetenz wird sehr uneinheitlich verwendet und hat daher keine allgemeingültige Definition. Zumeist wird er mit Begriffen wie Können, Vermögen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Qualifikation in Zusammenhang gebracht (vgl. Buschor & Forrer, 2005, S.40). Eine Lesart des Begriffs erläutert Weinert (2001) in seiner Studie zur Leistungsmessung in Schulen, bei der er Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ definiert (ebd. S.27f). Er beschreibt also vorhandene wie potentielle Fähigkeiten, die dadurch zu Kompetenzen werden, dass sie in unterschiedlichen Situationen passend eingesetzt und genutzt werden. Der Oberbegriff *Kompetenz* wird unterschieden in verschiedene Kompetenzbereiche, die wiederum ein Bündel von Teilkompetenzen beinhalten. Auch solche Klassifikationen sind je nach Wissenschaftsbereich unterschiedlich besetzt und ausdifferenziert. Roth (1977) hat den Begriff der Kompetenz in die Erziehungswissenschaften eingeführt und gleichzeitig die Trias von Fach- bzw. Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz installiert, die bis heute im Bereich der Berufsbildung bedeutsam ist (vgl. Hahn, 2011, S.32). Ausgehend vom Begriff der Mündigkeit beschreibt Roth drei Kompetenzbegriffe. Mündigkeit bedeutet für Roth hierbei eine übergeordnete Kompetenz, unter der sich die drei Kompetenzbegriffe zusammenfassen lassen:

- a) Als Selbstkompetenz (self competence), d.h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und ebenfalls zuständig sein zu können. (Roth, 1977, S.170)

Ein gelingendes Zusammenspiel dieser drei Bereiche ermöglicht das Erreichen einer Mündigkeit, zu verstehen als eine Reife im Bezug auf die Internalisierung von Normen und Werten, von Verhaltensregeln und Handlungsmaßstäben. Durch die bewusste Erfahrung von Kompetenzen bildet sich eine positive Selbstwirksamkeitserwartung, das heisst, ein Wissen um die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten im Sinne einer erfolgreichen Aufgabenbewältigung. „Durch wiederholte Selbstwahrnehmung und Generalisierung verfestigen sich auch bestimmte Selbstwirksamkeitserwartungen, verstanden als Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, die zur Erreichung einer bestimmten Leistung erforderlichen Fähigkeiten zu einer Handlungssequenz zu organisieren und diese auch ausführen zu können“ (Busshoff, in Zihlmann, 2009, S.30). In Verbindung mit der Entwicklung der Individualität entstehen hier die Konsistenz, die Identität und die Richtungsbestimmtheit einer Person (vgl. ebd.). Gerade im Übergangsprozess von Schule und Erwerbsleben sind diese persönlichkeitsbildenden Entwicklungsprozesse relevant. Sie unterstützen und bestärken nicht nur das Individuum bei der Bewältigung der Neuorientierung, sondern bilden auch für die Gesellschaft die Grundlage für die Integration von Heranwachsenden in die Lebenswelt der Erwachsenen. Deshalb ist diese Struktur der Dreigliederung

des Kompetenzbegriffs bis heute in den Grundlagen für viele bildungstheoretische Konzepte zu finden, die sich mit dem Einstieg in eine Berufsausbildung beschäftigen. So findet sich der Mündigkeitsbegriff mit dem Verweis auf die Definitionen der Kompetenzbereiche zum Beispiel in den Leitideen des Lehrplans für die Volksschule des Kantons Bern wieder (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2013).

Schlüsselqualifikationen

Seit Mitte der 80er-Jahre fand insbesondere der Gedanke immer mehr Zustimmung, Bildung mehr an Schlüsselqualifikationen zu orientieren. Bis anhin lag der Fokus stark auf den fachlichen Inhalten. Der Begriff *Schlüssel* weist auf eine hohe Bedeutsamkeit hin und ist mit der Erwartung verbunden, dass Qualifikationen erworben werden können, die sich konkret auf verschiedene Bereiche übertragen und dort anwenden lassen. So soll zum Beispiel die Schlüsselqualifikation des Erwerbs von neuem Wissen die Arbeitnehmer befähigen, besser mit den technischen Fortschritten in der Produktion Schritt zu halten. Die Diskussion um die Schlüsselqualifikationen hat sich auch in den Lehrplänen niedergeschlagen. In jenen der Berufsbildung, aber auch in allgemeinbildenden Lehrplänen finden sich zunehmend Schlüsselqualifikationen als Ziele wie beispielsweise die Fähigkeit, Probleme zu lösen oder im Team zu arbeiten. Neue Erkenntnisse aus der Erforschung von Lernprozessen haben dazu geführt, dass Bildungsziele heute weniger als verallgemeinerte, kontextunabhängige Fähigkeit formuliert, sondern als Kompetenz beschrieben werden, die von den konkreten Anforderungen der Lebens- und Arbeitswelt ausgehen (vgl. Buschor & Forrer, 2005, S.41).

Erweiterter Kompetenzbegriff

Heute ist dieses Modell teilweise um einen vierten Bereich erweitert worden und hat den Überbegriff ‚Handlungskompetenzen‘ erhalten. Diese umfassen nach dieser Sichtweise die Sach- und Fachkompetenz, die Selbstkompetenz, die Methodenkompetenz und die Sozialkompetenz. Diese werden im Handbuch zur beruflichen Grundbildung, herausgegeben von der Deutschschweizer Berufsbildungsämter Konferenz (DKP, 2006), folgendermassen erläutert:

Fachkompetenz. Unter Fachkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, berufstypische Aufgaben und Sachverhalte entsprechend den theoretischen Anforderungen selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Voraussetzung dafür ist das Verständnis für fachspezifische Fragestellungen und Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, Aufgaben technisch fach- und zielgerecht umzusetzen.

Methodenkompetenz. Methodenkompetenz ist ein Begriff aus der Pädagogik und bezeichnet die Fähigkeit, sich einen bestimmten Stoff auf möglichst effektive und geschickte Weise anzueignen. Die Methodenkompetenz ist an einen Inhalt gebunden und eng verknüpft mit der Fachkompetenz. Lernende entwickeln Lösungsstrategien und Arbeitsweisen durch den zunehmend bewussten und gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden Techniken und Verfahren. Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, sich unterschiedliche berufliche Aufgaben selbstständig zu erschliessen.

Sozialkompetenz. Bei Sozialkompetenzen geht es um Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dazu befähigen, in den Beziehungen zu Menschen situationsgerecht zu handeln. Häufig wird der englische Begriff "soft skills" verwendet. Er beschreibt die Fähigkeit, Teamgeist, Motivation und Begeisterung in die Zusammenarbeit mit anderen (Kunden, Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen) hineinzutragen und für gemeinsame Ziele zu nutzen.

Selbstkompetenz. Mit dem auch gebräuchlichen englischen Wort "Empowerment" bezeichnet man

Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, das Leben eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten. Selbstkompetenzen sind folglich Fähigkeiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur Arbeit ausdrückt. Diese persönlichen Eigenschaften sind nicht nur im Arbeitsprozess verankert.

Überfachliche Kompetenzen

Diese im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Kompetenzen sind jedoch nicht auf einen einzelnen Lerngegenstand oder ein einzelnes Unterrichtsfach beschränkt, sondern sind so zu verstehen, dass man in einem Teilbereich erlangte Fähigkeiten auch auf andere Tätigkeitsgebiete übertragen kann. Hier ist die Nähe zum Begriff der Schlüsselqualifikationen sichtbar. Weinert (2001) definiert den Begriff der überfachlichen Kompetenzen folgendermassen: „Überfachliche Kompetenzen entsprechen dem Potenzial einer Person, in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln. *Überfachlich* bedeutet, dass die Kompetenzen nicht in einzelnen Schulfächern, sondern mehr oder weniger bereichsunspezifisch erworben werden“ (Weinert, 2001, zitiert nach Buschor & Forrer, 2005, S.42). Die überfachlichen Kompetenzen stellen das Instrumentarium zur Verfügung, mit dem Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem gewissen Teilgebiet auf einen grösseren Kontext übertragen und angepasst werden können. Ohne sie bleiben die fachlichen Kompetenzen isoliert und verlieren an Wirksamkeit. Obwohl die überfachlichen Kompetenzen relevante Bildungsziele und neben fachlichen Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Lernen darstellen, wurden sie noch kaum erfasst. Für ein erfolgreiches Lernen ist das Zusammenspiel zwischen überfachlichen und fachlichen Kompetenzen unabdingbar (vgl. Buschor & Forrer, 2005, S.14). Daher ist ein wesentliches Ziel des Schulunterrichts, die überfachlichen Kompetenzen zu stärken und über eine Verankerung in der Persönlichkeitsbildung dem Individuum nutzbar zu machen. „Es ist unbestritten, dass unter Bildung mehr zu verstehen ist als richtig rechnen und schreiben zu können. Das Bildungssystem hat seine Aufgabe erfüllt, wenn es unseren Schulen gelingt, die Heranwachsenden auch über das Schulisch-Fachliche hinaus auf das Leben, auf eine ‚produktive Lebensbewältigung‘ vorzubereiten“ (ebd., S.38).

Bedeutende Kompetenzen im Übergang Schule – Beruf

Der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben stellt eine Entwicklungsaufgabe dar, die besonders die Selbst- und Sozialkompetenzen betrifft. Der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter ist mit einer Rollenerweiterung und mit einer zunehmenden Verantwortungsübernahme für sich selbst, gegenüber Mitmenschen und der Gesellschaft verbunden. Entwicklungspsychologinnen und -psychologen gehen davon aus, dass jede Lebensphase eine Reihe von Aufgaben mit sich bringt, die zu bearbeiten ist, um den Übergang in nachfolgende Lebensabschnitte zu bewältigen. Beim Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter werden die Selbst- und Sozialkompetenzen als die zentralen Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen erkannt. Diese Kompetenzen können sie bei der erfolgreichen Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen. Ein stabiles Selbstkonzept zu erlangen und sich mit der eigenen Identität auseinander zu setzen, ist für junge Erwachsene eine zentrale Aufgabe, damit sie den verschiedenen Rollen der Erwachsenenwelt gerecht werden können. Dabei trägt auch das Umfeld Verantwortung: Junge Erwachsene, die regelmässig Rückmeldungen zu ihrem Verhalten und

ihren Kompetenzen erhalten, werden in ihrer Selbstreflexion gestärkt. Die Selbstreflexion wiederum erleichtert die persönliche Standortbestimmung und wirkt dadurch identitätsstiftend (vgl. Buschor & Forrer, 2005, S.47f). Der für die vorliegende Arbeit relevante Entwicklungsabschnitt ist ein solcher Schritt innerhalb des geschilderten Übergangs. Sich aus dem schulischen Umfeld heraus in die Berufswelt zu wagen, fordert von den Jugendlichen einen umfassenden Transferprozess. Hierbei müssen sie Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie in einem bisher sehr überschaubaren und bekannten Rahmen, in diesem Fall dem Schulunterricht erlernt haben, auf eine für sie neue und schwer abzuschätzende Situation, in diesem Fall eine Schnupperlehre übertragen. Die Überfachlichkeit der erworbenen Kompetenzen rückt dabei in den Vordergrund

Zudem können gut ausgebildete überfachliche Kompetenzen auch ausgleichend wirken. Der kompensatorische Charakter der überfachlichen Kompetenzen wurde für das Lernen in mehreren Studien belegt: Lernende können ihr geringeres Vorwissen bis zu einem gewissen Grad kompensieren, wenn sie sich beispielsweise als selbstwirksam erleben und vermehrt Lern- und Arbeitsstrategien anwenden (vgl. ebd., S.14). Eine gezielte Förderung von überfachlichen Kompetenzen ist notwendig, denn sie können Defizite bei den fachlichen Kompetenzen bis zu einem gewissen Grad kompensieren (vgl. ebd., S.20).

Kompetenzbegriff in dieser Arbeit

Um gezielt auf die Beantwortung der Forschungsfragen eingehen zu können, haben wir uns entschieden, auf die von Roth (1977) beschriebene Trias der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen zurückzugreifen. Diese bietet eine klare Definition der Kompetenzbereiche und ist im Forschungsfeld aufgrund der verständlichen Begrifflichkeit gut einsetzbar. Die Forschungsfragen werden bei unserem Vorgehen durch die Befragung von drei verschiedenen Personengruppen mit unterschiedlichem Blickwinkel und Wissenshintergrund bearbeitet. Dadurch ist es wichtig, mit einer begrifflichen Grundlage zu arbeiten, die von allen Beteiligten verstanden wird und die für alle eine vergleichbare inhaltliche Bedeutung hat.

2.6 Fragestellung

Jugendliche aus Sonderschulen sehen sich in der Berufswahl aufgrund ihres niedrigen Schulabschlusses mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert. Das Finden einer Lehrstelle ist für die meisten Jugendlichen ein ersehntes Ziel. Wird dieses Ziel erreicht, sind die Lehrstellen oft in handwerklichen Berufsgruppen angesiedelt. Für eine erfolgreiche Lehrstellensuche ist es für die Jugendlichen besonders wichtig, dass sie in direktem Kontakt mit den Lehrbetrieben ihre Qualitäten im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenz zeigen können. In Schnupperlehren bieten sich den Jugendlichen dazu Möglichkeiten.

Die Forschungsarbeit hat folgende Zielsetzung:

Die Fachpersonen in Sonderschulen werden durch die vorliegenden Ergebnisse in der Organisation und Durchführung des handwerklichen Unterrichts unterstützt. Die dargebrachten Erkenntnisse geben den Fachpersonen eine Orientierung über die Prioritäten im Werkunterricht in Bezug auf eine erfolgreiche Lehrstellensuche. Folgende Forschungsfragen sollen dabei verfolgt werden:

- 1. Wie wird die Förderung der Kompetenzen im HWU beurteilt?**
 - 1.1. Ebene der Jugendlichen**
 - 1.2. Ebene der Werklehrer**

- 2. Welche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Schnupperlehre relevant?**
 - 2.1. Ebene der Jugendlichen**
 - 2.2. Ebene der Lehrmeister**

- 3. Wie kann der HWU die Jugendlichen bei einer erfolgreichen Schnupperlehre unterstützen?**

- 4. Welche Konsequenzen lassen sich für die pädagogische Praxis ableiten?**

3. Methode

Ziel dieser Arbeit ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem HWU in Sonderschulen und seiner Rolle im Berufswahlprozess. Dieses Kapitel begründet das gewählte Forschungsdesign und beschreibt den Forschungsprozess mit den angewandten Methoden. Das Forschungsdesign ist im nachfolgenden Überblick (Abbildung 2) zusammengefasst dargestellt.

Abbildung 2: Überblick Forschungsdesign

3.1 Forschungsdesign

Das gewählte Forschungsdesign kombiniert qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Dieses sich ständig reflektierende Vorgehen erlaubt es, durch die Verwendung zweier verschiedener Forschungsmethoden, die jeweiligen Schwächen und blinden Flecken auszugleichen, um von einer wechselseitigen Ergänzung zu profitieren. Miles und Hubermann (1994) beschreiben hierzu verschiedene Möglichkeiten, die quantitative und qualitative Methoden miteinander verknüpfen und welche Auswirkungen diese auf den Forschungsprozess haben (vgl. Flick, 2007, S.42). Bei der Kombination der verschiedenen Methoden gehen wir davon aus, dass

der Forschungsgegenstand die soziale Verteilung von Perspektiven auf ein Phänomen oder einen Prozess ist. Es wird die Annahme zugrunde gelegt, dass in verschiedenen sozialen Gruppen differierende Sichtweisen anzutreffen sind. Das Sampling ist an den Gruppen orientiert, deren Perspektiven auf den Gegenstand für die Analyse besonders aufschlussreich erscheinen und im Voraus festgelegt werden. (Flick, 2007, S.402)

Bei der Auswertung der Ergebnisse und ihrer Verknüpfung ist ein besonderes Augenmerk auf die möglichen Vorteile dieser Kombination zu richten. In allen drei folgenden Fällen bietet sich die Möglichkeit einer tiefergehenden Analyse, die den Blick auf die Forschungsergebnisse erweitert (vgl. Flick, 2007, S.49):

1. Qualitative und quantitative Ergebnisse zeigen eine Übereinstimmung und führen so zu einer Verstärkung der Schlussfolgerungen oder
2. die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Aspekte derselben Fragestellung auf und ergänzen sich oder
3. qualitative und quantitative Ergebnisse widersprechen einander.

Ausgehend von einer gegenstandsbegründeten Theoriebildung wie sie Flick (2007) beschreibt, sollen theoretische Annahmen „nicht an den zu untersuchenden Gegenstand herangetragen werden, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Feld und darin vorgefundener Empirie ‚entdeckt‘ und als Ergebnis formuliert werden“ (S.124). Daraus entwickelt sich ein zyklisch angelegter Forschungsprozess, bei dem die zuerst gewonnenen Teilerkenntnisse ausschlaggebend für die Konzeption der nachfolgenden Schritte sind. Erst mit dem Einstieg in die Forschungsarbeit wird das Vorgehen endgültig festgelegt. „Das Prinzip der Offenheit besagt, dass die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt wird, bis sich die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte herausgebildet hat“ (Hoffmann-Riem, zitiert nach Flick, 2007, S.124).

Die Fragestellung unserer Forschungsarbeit ist offen gehalten. Sie lässt trotz der theoriegeleiteten Vorannahmen keine vorgängigen Hypothesenbildungen oder eine darauf ausgerichtete lineare Vorgehensweise zu. Dementsprechend entschieden wir uns, die Annäherung an den Forschungsgegenstand über eine quantitative Forschungsmethode mittels Fragebogen zu beginnen. Hierfür befragten wir 30 Schüler und Schülerinnen im 9.Schuljahr aus Sonderschulen. Dies ermöglichte eine explorative Übersicht und Praxisprüfung unserer theoriegeleiteten Vorannahmen auf ökonomische Art und Weise. Auf diesen Resultaten aufbauend, wurden mit jeweils drei Werklehrern und Lehrmeistern Interviews nach dem Ablaufmodell des problemzentrierten Experteninterviews durchgeführt. Durch die Auseinandersetzung mit Experten sollten die bisherigen Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellungen vertieft und ergänzt werden. Zum Schluss wurden die Ergebnisse in Bezug zu der Fragestellung analysiert und ausgewertet.

3.2 Befragung der Jugendlichen mittels Fragebögen – quantitative Methode

Im folgenden wird auf die Auswahl der Stichproben, das Instrument für die Datenerhebung, die Durchführung und die Datenanalyse eingegangen.

Die Jugendlichen – Konstruktion der systematischen Stichprobe

Die Stichprobe der Schüler und Schülerinnen ist systematisch gewählt. In diesem Abschnitt sind die relevanten Kriterien beschrieben, die zu dieser Auswahl führten.

Ziel unserer Forschungsarbeit ist ein Erkenntnisgewinn über den Zusammenhang des HWU und einer erfolgreichen Schnupperlehre bei Lernenden im sonderpädagogischen Umfeld. Im ersten Schritt führten wir eine schriftliche Befragung der ausgewählten Jugendlichen in Form eines Fragebogens durch. Dazu wählten wir Schülergruppen aus, die zum Zeitpunkt der Umfrage das 9. Schuljahr einer Sonderschule im Kanton Zürich besuchten. Die Erhebungen fanden im Herbst 2012 statt, als sie den von der Schule durchgeführten Berufswahlprozess bereits partiell durchlebt hatten und somit über dessen Einfluss auf ihre Berufswahl berichten konnten. Ebenfalls sammelten die Schüler und Schülerinnen bereits Erfahrungen in Schnupperlehren und befanden sich nun zum Beginn der Bewerbungsphase. Insgesamt befragten wir 18 Knaben und 12 Mädchen in drei Sonderschulen. Alle Schulen unterrichten zum Zeitpunkt der Untersuchung nach dem Zürcher Lehrplan. Zwei der Schulen richten sich mit ihren Angeboten eher auf Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten aus, die dritte Schule fokussiert ihr Unterrichtsangebot auf Schüler und Schülerinnen mit Lernbehinderungen. Wir gelangten

an die Schulen, indem wir mit bekannten Schulleitern und Werklehrern Kontakt aufnahmen, die an Schulen mit passendem Profil arbeiten. Nach der Präsentation unserer Absichten und den vorgesehenen Methoden waren erfreulicherweise alle Werklehrer bereit, sich mit ihrer Klasse daran zu beteiligen. Dabei äusserten die Werklehrer auch eigenes Interesse an den Ergebnissen der Befragung ihrer Schüler und Schülerinnen.

Instrument für die Datenerhebung - Fragebogen

Für den Erstkontakt mit dem Forschungsgebiet ist die Erhebung mittels Fragebogen angebracht, weil sie eine relativ umfangreiche Datengrundlage in kurzer Zeit generiert und dadurch eine breite Abdeckung ermöglicht, auf der wir unsere weitere Forschungstätigkeit aufbauen können. Ein Fragebogen ist eine „mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden“ (Porst, 1998, S.21).

Altrichter und Posch (2007) zeigen die Vorteile dieser Methode auf, in dem sie die zeitlichen und logistischen Faktoren erwähnen, aber auch davon sprechen, dass „der unpersönliche Charakter geschlossener Fragen und die Möglichkeit ihrer anonymen Bearbeitung die Offenheit bei der Bearbeitung erleichtern. Der soziale Druck, der auf den Antwortenden lastet, ist geringer als bei Interviews. Das Nachdenken über Fragen fällt daher manchmal leichter“ (S.175). Das kommt der befragten Stichprobe von Jugendlichen grundsätzlich entgegen. Im Vergleich zum Interview positionieren Altrichter und Posch (2007) den Fragebogen folgendermassen: „Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Frage oder Nachfragen sind nicht möglich“ (S.167).

In vorliegender Arbeit sollen die Ergebnisse aus der quantitativen Befragung die Relevanz wesentlicher objektiver Aspekte des untersuchten Forschungsgegenstandes identifizieren, womit dann der qualitative Forschungsteil optimal vorbereitet werden kann. Mittels Fragebogen wird hier bei einer Gruppe von Jugendlichen die wahrgenommene Übereinstimmung von geförderten Kompetenzen im HWU mit den erforderlichen Fähigkeiten in einer Schnupperlehre erfragt.

Vorbereitung und Entwicklung des Fragebogen

Die im folgenden Abschnitt beschriebene Entwicklung des Fragebogens zur Datenerhebung ist an *Im Vorfeld der Befragung: Planung, Fragebogenentwicklung, Pretesting* von Porst (1998) angelehnt.

Zur Vorbereitung des Fragebogens wird zuerst Literatur innerhalb des theoretischen Bezugsrahmens von HWU und Berufseinstieg untersucht. Die gesammelten Ergebnisse sind im Kapitel Theorie zu finden, aus welchem sich auch unsere Fragestellung abgeleitet hat. Zentral sind hierbei die von Egloff (2012) beschriebenen relevanten Entwicklungsgebiete zur erfolgreichen Berufswahl. In Bezug auf den HWU formulieren wir daraus die Items des Fragebogens, welche in die bereits vorgestellten Kompetenzbereiche (Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen) nach Roth (1977) geordnet sind. Durch diese Items befragen wir die Schüler und Schülerinnen nach ihrer Wahrnehmung der Förderung im HWU. Damit die befragten Jugendlichen die Items verstehen und die relevanten Informationen aus dem Gedächtnis abrufen können, werden konkrete Fragen formuliert, die sich am schulischen Alltag

der Jugendlichen orientieren. Die Auswertung soll relativ schnell durch statistische Kennzahlen ausgedrückt werden, deshalb entscheiden wir uns für geschlossene Fragen. Dabei sollen die Befragten aus vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf einer fünfstufigen Antwortskala mit Einfachnennung auswählen, was die kognitiven Anforderungen tief hält. Die Antwortskala ist durch die Ankerpunkte *stimmt genau* und *stimmt gar nicht* sprachlich hervorgehoben. Die Skalenpunkte sind zusätzlich nummeriert, wobei die 5 zu *stimmt genau*, und die 1 zu *stimmt gar nicht* zugeordnet sind. Die Skala ist in eine ungerade Anzahl von Skalenpunkten strukturiert, damit die Jugendlichen die Möglichkeit haben, durch das Ankreuzen der Mitte eine neutrale Aussage als Ausweichmöglichkeit zu wählen.

Die Fragen nach den geforderten Kompetenzen in den Schnupperlehren beantworten die Jugendlichen nach einem dichotomen Muster. Dabei markieren sie die Kompetenzen farbig, die sie während ihrer bisherigen Schnupperlehren als wichtig wahrgenommen haben. Um die Logik der Fragensukzession für die Befragten gut nachvollziehbar zu gestalten, sind Fragen thematisch zu Fragenblocks zusammengefasst, die nach den Kompetenzbereichen (Fach-, Selbst und Sozialkompetenzen) geordnet sind. Innerhalb der jeweiligen Kompetenzbereiche wird ebenfalls auf eine innere Logik geachtet. So sind beispielsweise alle Fragen zum Thema *Umgang mit Maschinen* im Themenblock *Fachkompetenzen* gebündelt sortiert. Fragen zu soziodemographischen Informationen sind am Anfang des Fragebogens aufgeführt, um die Jugendlichen von Beginn an in die aktive Bearbeitung des Fragebogens zu führen. Um eine möglichst leichte und flüssige Handhabbarkeit des Instruments zu ermöglichen, ist das Layout der Fragen und Skalen des Fragebogens einheitlich und übersichtlich gestaltet.

Zur Überprüfung der praktischen Funktionsfähigkeit des Fragebogens wurde im Oktober 2012 ein Pretest mit 13 Jugendlichen aus dem 9. Schuljahr an einer Sonderschule durchgeführt. Als Konsequenz der Erfahrungen daraus wurde der Fragebogen in folgenden Punkten angepasst:

- Die Verständlichkeit der Fragen wird aufgrund der Nachfragen seitens der Jugendlichen angeglichen.
- Aufgrund der langen Zeitdauer, die das Ausfüllen des Pretests in Anspruch nahm, fokussieren wir auf die zur Beantwortung unserer Fragestellung relevanten Fragen und kürzen die Fragen grundsätzlicher Art soweit wie möglich. Die Einstiegsfragen zum HWU ganz zum Beginn des Fragebogens bleiben bestehen, damit sie die Aktivierung des Vorwissens unterstützen.
- Die Fragen nach der Wichtigkeit der einzelnen Kompetenzen in den Schnupperlehren werden aus dem Fragebogen entfernt, weil die Jugendliche Mühe zeigten, in kurzen Abständen gedanklich zwischen dem HWU und den Schnupperlehren zu wechseln. Stattdessen werden die in den Schnupperlehren wichtigen Kompetenzen in einem zweiten Durchgang farbig markiert. Die Anweisung dazu teilen wir den Befragten individuell und mündlich mit. Durch direkte Rückfragen können wir so überprüfen, ob die Jugendlichen den Auftrag verstehen.

Der definitive Fragebogen ist im Anhang unter 8.1 zu finden.

Durchführung - qualitative Erhebung mittels Fragebogen

Während den Sommermonaten 2012 fanden die Erstkontakte mit den ausgewählten Schulen statt. Dabei informierten wir die Werklehrer über die geplante Forschungsarbeit und vereinbarten die Termine, um die Klassen über ihre Wahrnehmung des HWU und der Schnupperlehren zu befragen. Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns seitens der Werklehrer fiel bei allen drei angefragten Schulen positiv aus. Die erste Befragung einer Klasse diente als Pretest und fand im Oktober 2012 statt. Dieselbe Klasse wurde mit dem weiterentwickelten Instrument zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal befragt. Die Erhebungen fanden alle im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2012 statt. Die Durchführung dauerte, je nach Klasse, zwischen 30 und 50 Minuten und erfolgte jeweils nach demselben Ablauf: Am Beginn stand eine kurze Einführung in das Forschungsfeld und die Beschreibung der Forschungsfragen durch die Autoren. Dabei stellten wir uns der Klasse vor und informierten über die Rolle, den Zweck und die Dauer der Erhebung. In einem zweiten Schritt stellten wir mithilfe des Hellraumprojektors den Fragebogen vor. Dabei teilten wir den Jugendlichen den Aufbau des Fragebogens und die Bedeutung der Skalierung mit. Fragen seitens der Jugendlichen wurden diskutiert und beantwortet. Während der gesamten Zeit des Ausfüllens des Fragebogens waren die Autoren anwesend und halfen bei Verständnisfragen. Um eine direkte Einflussnahme zu verhindern, waren die Werklehrer während der Erhebung nicht anwesend.

Aufbereitung der Daten und Analyse – quantitative Untersuchung

Nach der Durchführung werden die Daten von uns anonymisiert in Datenbanken übertragen. Mithilfe des Programms *Excel* stellen wir die gewonnenen Erkenntnisse in Diagrammen dar, welche im Kapitel 4.1 aufgeführt sind. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wie die Jugendlichen die Förderung ihrer Kompetenzen im handwerklichen Unterricht wahrnehmen, werden die jeweiligen Werte zu einem Durchschnittswert für alle 30 Jugendlichen errechnet. Dabei wird zwischen den Fachkompetenzen, den Selbstkompetenzen und den Sozialkompetenzen differenziert. Die Durchschnittswerte dieser Kompetenzbereiche werden wiederum zusammengefasst dargestellt. Dabei wird die Abstufung der Wahrnehmung der Förderung der Kompetenzbereiche aus der Sicht der Jugendlichen erfasst. Diese Durchschnittswerte werden zusätzlich nach Geschlecht unterschieden dargestellt. In einem zweiten Schritt werden mithilfe des Programms *Excel* die Anforderungen an die Jugendlichen verdeutlicht, welche sie in den Schnupperlehren wahrnehmen. Auch diese Einschätzung der Jugendlichen wird in die Fachkompetenzen, die Selbstkompetenzen und die Sozialkompetenzen differenziert dargestellt. Es wird jeweils angezeigt, wie hoch die Anzahl der Jugendlichen ist, die die abgefragten Kompetenzen in den Schnupperlehren als wichtig oder als unwichtig erleben. Es werden die drei Kompetenzbereiche miteinander verglichen und zusätzlich nach geschlechterspezifischen Merkmalen untersucht. Um einen Vergleich zwischen der Förderung im HWU und den Anforderungen in den Schnupperlehren zu ermöglichen, müssen die Angaben der Fragebögen in Prozentsätze umgerechnet werden, da pro Kompetenzbereich unterschiedlich viele Fragen gestellt werden, welche dichotom beantwortet wurden.

Im Programm *SPSS* werden die Daten auf signifikante Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Mädchen und Knaben untersucht. Dazu werden einfache t-Tests mit unabhängigen Stichproben

durchgeführt. Statistisch signifikante Ergebnisse in Bezug auf die unterschiedliche Wahrnehmung der Förderung im HWU sind in Tabelle 3 sichtbar. In Tabelle 4 sind die signifikanten Unterschiede der Geschlechter in Bezug auf die geforderten Kompetenzen in der Schnupperlehre dargestellt. Die Rohtabellen sind im Anhang unter 8.2 und 8.3 ersichtlich.

3.3 Befragung der Experten mittels Interview – qualitative Methode

Zur Ergänzung der Resultate aus den Fragebögen durch den Einbezug zusätzlicher Perspektiven interviewten wir Werklehrer und Lehrmeister als Experten der Bereiche HWU und Schnupperlehren. In folgendem Kapitel wird auf die Auswahl der Stichproben, die Instrumente für die Datenerhebung, die Durchführung und die Analyse der Daten eingegangen.

Die Experten – Konstruktion der systematischen Stichprobe

Die Auswahl der Experten erfolgte systematisch. In diesem Abschnitt sind die relevanten Kriterien beschrieben.

Auswahl der Werklehrer: Dabei handelt es sich genau um die Werklehrer, welche die bereits befragten Schülergruppen im Fach Werken unterrichten. Durch die gegebene Gegenstandsorientierung bietet sich die Möglichkeit, die Ergebnisse aus den Fragebögen mit den verantwortlichen Werklehrern zu diskutieren und relevante Rückschlüsse zu gewinnen. Die Werklehrer sind alle männlich und zwischen 30 und 55 Jahre alt.

Auswahl der Lehrmeister: In weiteren Interviews befragten wir drei Lehrmeister aus drei verschiedenen Branchen zu ihrer jeweiligen Sichtweise auf die Schnupperlehren. Die Handwerksbetriebe aus dem Kanton Zürich bilden selber Lehrlinge aus und bieten interessierten Jugendlichen die Möglichkeit zu Schnupperlehren. Bei den drei Betrieben handelt es sich um einen Kleinstbetrieb, in dem der Lehrmeister mit einem Lernenden einen Veloladen mit einer angegliederten Werkstatt führt, eine grössere Bäckerei/ Konditorei mit Café, wo in den verschiedenen Geschäftsbereichen der Produktion und des Verkaufs mehrere Lernende beschäftigt sind und ein mittelgrosses Unternehmen im Bereich der Bauschreinerei, das einige Lernende zu Fenstertischlern ausbildet. Die gewählten Lehrmeister sind erfahrene Berufsleute und arbeiten seit Jahren als Lehrlingsbetreuer.

Das problemzentrierte Experteninterview mit Leitfaden

Um die Erkenntnisse aus der quantitativen Untersuchung bezüglich unserer Fragestellung zu vertiefen und zu ergänzen, befragen wir Werklehrer und Lehrmeister als Experten für die Bereiche HWU und Berufseinstieg. Für diese Art der Forschung ist das von Witzel (1982, 1985) geprägte problemzentrierte Interview geeignet:

Diese Interviewform lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden. (in Mayring, 2002, S.67)

Diese Interviews führen wir mit den Werklehrern und Lehrmeistern aus handwerklichen Betrieben durch, welche wir in unserer Untersuchung als Experten zum Thema HWU und Schnupperlehren bezeichnen. Laut Deeke (1995) verfügen Experten

über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Das Wissen des Experten, seine Handlungsrelevanzen usw. weisen zudem – und das ist entscheidend – die Chance auf, in der Praxis in einem bestimmten organisationalen Funktionskontext hegemonial zu werden, d.h., der Experte besitzt die Möglichkeit zur Durchsetzung seiner Orientierungen. (vgl. in Flick, 2007, S.215)

Beim Experteninterview interessiert der Befragte „in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Er wird auch nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen“ (Flick, 2007, S.214).

Die drei vorrangigen Prinzipien des problemzentrierten Interview sind nach Witzel (1982):

1. Die **Problemzentrierung**, welche an gesellschaftlichen Problemstellungen ansetzen soll, deren wesentliche objektive Aspekte der Forscher sich vor der Interviewphase erarbeitet. In der vorliegenden Arbeit findet dies durch unsere vorgängige Auseinandersetzung mit der spezifischen Situation von Jugendlichen aus Sonderschulen beim Berufsübertritt statt.
2. Die **Gegenstandsorientierung**, wobei die konkrete Gestaltung auf den spezifischen Gegenstand bezogen sein muss und nicht in der Übernahme fertiger Instrumente bestehen kann. Bei dieser Arbeit werden die angewandten Interviewleitfäden aufgrund der Ergebnisse der quantitativen Untersuchung erstellt.
3. Die **Prozessorientierung**, bei der das wissenschaftliche Problemfeld flexibel analysiert wird und Daten schrittweise gewonnen und geprüft werden. Dabei schälen sich der Zusammenhang und die Beschaffenheit der einzelnen Elemente erst langsam in ständigem und reflexivem Bezug auf die dabei verwendeten Methoden heraus. Die Verknüpfung der Ergebnisse der quantitativen, sowie der qualitativen Untersuchung sind als Prozess zu sehen und bilden die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen (vgl. Mayring, 2002, S.67).

Die Offenheit des problemzentrierten Interviews durch eine gleichberechtigte und offene Beziehung hat nach Kohli (vgl. Kohli, 1978; in Mayring, 2002, S.68) folgende Vorteile:

- Die Interviewer können überprüfen, ob man vom Befragten überhaupt verstanden wurde.
- Die Befragten können ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen offen legen.
- Die Befragten können selbst Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen im Interview entwickeln.

Für das eigentliche Interviewgespräch skizziert Mayring (2002, S.70) drei entscheidende Phasen:

1. **Sondierungsfragen** sind ganz allgemein gehaltene Einstiegsfragen in eine Thematik. Dabei soll eruiert werden, ob das Thema für den einzelnen überhaupt wichtig ist und welche subjektive Bedeutung es für ihn besitzt.

2. *Leitfadenfragen* sind diejenigen Themenaspekte, die als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind.
3. *Ad-hoc Fragen* sind spontan und werden immer dann formuliert, wenn das Interview auf Aspekte stösst, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind, aber für die Themenstellung oder für die Erhaltung des Gesprächsleitfadens bedeutsam sind.

Vorbereitung und Entwicklung der Interviews

Je nach Expertengruppe (Werklehrer oder Lehrmeister) unterscheidet sich die Ausrichtung der Fragestellung, nach denen wir die Interviewleitfäden konzipierten. Bei den Werklehrern setzten wir den Fokus auf den Bereichen der Förderung im HWU. Weiterführend sollte dann untersucht werden, mit welchen Methoden dies geschieht. Bei den Lehrmeistern hingegen wollten wir primär in Erfahrung bringen, welche Kompetenzen für eine erfolgreiche Schnupperlehre von Bedeutung sind und woran sie diese erkennen.

Bei der Formulierung der Sondierungsfragen orientierten wir uns bei den Werklehrern an der bereits erfolgten Erhebung der Wahrnehmung des HWU der Jugendlichen. Bei den Lehrmeistern formulierten wir die Sondierungsfragen anhand von Anhaltspunkten zu ihren Betrieben und ihrem Ausbildungskonzept, über die wir uns vorgängig informierten. Dadurch konnte eine der Gefahren des Experteninterviews, dass der vermeintliche Experte gar kein Experte ist, vorsorglich abgeklärt werden (Flick, 2007, S.217). Die Leitfadenfragen orientierten sich an den beschriebenen Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Zu diesen Kompetenzbereichen bereiteten wir Fragen vor, nach denen sich der Grossteil des Interviews richtete. Zusätzlich bereiteten wir nebst den Leitfragen noch Aufrechterhaltungsfragen und Nachfragen vor. Diese Fragen sollten uns beim Interview dahingehend unterstützen, möglichst viele und umfassende Informationen von den Experten über unsere Leitfragen zu erhalten. Ein beispielhafter Leitfaden zu einem der Interviews ist im Anhang unter 8.4 zu finden.

Durchführung – qualitative Interviews mittels Leitfadeninterview

Interviews mit den Werklehrern: Mit den Werklehrern wurden direkt im Anschluss an die Befragung der Klassen Termine zur Durchführung der Leitfadeninterviews verabredet. Zur Vorbereitung für die Interviews mit den Werklehrern formulierten wir die Interviewleitfäden und die durch die Fragebögen erhobenen Daten wurden aufgearbeitet und mithilfe von Diagrammen zweckmässig visualisiert. Auf die Diagramme wurde während den Interviews immer wieder verwiesen. Die Interviews fanden zwischen Dezember 2012 und Februar 2013 statt. Alle drei Interviews fanden in ruhigen Räumen der jeweiligen Schulen statt und dauerten zwischen 40 und 60 Minuten. Aufgenommen wurden die Interviews über einen Laptop mithilfe des Programms *Audacity* und zur Sicherheit zusätzlich mit der Memofunktion eines iPhones. Bei den Interviews waren beide Autoren anwesend, die sich die Rollen in *Interviewer* und *Nachfrager / Techniker* aufteilten.

Interviews mit den Lehrmeistern: Die Suche und Kontaktaufnahme nach geeigneten Lehrbetrieben fand zwischen Februar und März 2013 statt. Die eigentlichen Interviews wurden zwischen März und April 2013 durchgeführt. Auch bei den Interviews mit den Lehrmeistern waren beide Autoren

anwesend, so dass die Rollen wieder in *Interviewer* und *Nachfrager / Techniker* aufgeteilt wurden. Auch hier wurden Interviewleitfäden vorbereitet. Alle Interviews wurden, gleich wie bei den Werklehrern, über einen Laptop und ein Iphone aufgezeichnet. Die Befragung des Velomechanikers leiteten wir durch eine persönliche Anfrage in seinem Geschäft ein. In der Bäckerei fragten wir per Email an. Zwei Wochen später trafen wir den Geschäftsführer in dem von der Bäckerei ebenfalls betriebenen Café und führten das Interview dort durch. Auf den Tischlereibetrieb wurden wir durch eine Werbeanzeige aufmerksam. Nach der Kontaktaufnahme per Email folgte ein Anruf beim Lehrlingsverantwortlichen, mit dem wir einen Termin vereinbarten. Das Interview fand frühmorgens im Zürcher Oberland statt. Die Befragungen der Lehrmeister dauerten zwischen 30 und 60 Minuten.

Datenaufbereitung und Analyse

Transkription: Um die aufgenommenen Gespräche weiterverarbeiten zu können, wurden Transkriptionen erstellt. Flick (2007) schreibt dazu: „Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation“ (S.379). Weil sich noch kein Standard durchgesetzt hat (vgl. ebd.) vereinbarten wir Autoren klare Regeln der Verschriftlichung und orientierten uns dabei an der Aussage von Strauss (1991): „Bei psychologischen oder soziologischen Fragestellungen, bei denen sprachlicher Austausch das Medium zur Untersuchung bestimmter Inhalte ist, sind übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen gerechtfertigt. Sinnvoller erscheint, nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert“ (zitiert nach Flick, 2007, S.380).

Die Transkriptionsregeln sind im Anhang unter 8.5 aufgeführt.

Eine beispielhafte Transkription ist im Anhang unter 8.6 aufgeführt.

Analyse: Um die relevanten Informationen aus den Gesprächstranskriptionen zu filtern, wählten wir ein deduktives Vorgehen. Aufgrund unserer theoriegeleiteten Fragestellung interessierten wir uns für spezifische Informationen der Werklehrer sowie der Lehrmeister. Diese leiteten sich aus den Resultaten der quantitativen Befragung der Jugendlichen, sowie der theoriegeleiteten Auseinandersetzung mit der Literatur ab. Die relevanten Themenbereiche wurden sowohl bei den Werklehrern, wie auch bei den Lehrmeistern in die Fach- Selbst- und Sozialkompetenzen nach Roth (1977) geordnet. Zur Analyse wurde das Programm *MAXQDA* verwendet, das die Möglichkeit zu einem hierarchischen Kodesystem bietet und die kodierten Aussagen anschliessend zusammenfassend darstellen kann. Diese relevanten Passagen wollten wir herausfiltern. Dazu wurden sie nach dem folgenden Kodesystem markiert.

Kodesystem Werklehrer

1. Interviews Werklehrer
 - 1.1. Werkunterricht
 - 1.1.1.HWU Förderbereich Fachkompetenzen
 - 1.1.2.HWU Förderbereich Selbstkompetenzen
 - 1.1.3.HWU Förderbereich Sozialkompetenzen
 - 1.2. Erwartungen in der Schnupperlehre
 - 1.3. Vernetzung mit den Lehrbetrieben

Kodesystem Lehrmeister

2. Interviews Lehrmeister
 - 2.1. Schnupperlehre
 - 2.1.1.Schnupperlehre Anforderungen Fachkompetenzen
 - 2.1.2.Schnupperlehre Anforderungen Selbstkompetenzen
 - 2.1.3.Schnupperlehre Anforderungen Sozialkompetenzen
 - 2.2. Erwartungen an den HWU
 - 2.3. Vernetzung mit der Schule

Erste Analysestufe: Die Transkriptionen wurden von beiden Autoren gelesen und nach den im deduktiven Verfahren abgeleiteten Kodes hin untersucht. In gemeinsamer Diskussion trafen die Autoren die schlussendliche Auswahl der relevanten Aussagen und kodierten diese im Programm *MAXQDA*. Eine beispielhafte Kodierung ist im Anhang unter 8.7 zu finden.

Zweite Analysestufe: Die ausgewählten Aussagen wurden zuerst durch das Programm *MAXQDA* nach Kodes geordnet und zusammengestellt. Darauf folgte die Säuberung der Aussagen von nicht relevanten Informationen. Eine beispielhafte Zusammenstellung der kodierten Stellen ist im Anhang unter 8.8 aufgeführt.

Dritte Analysestufe: Die zusammengestellten Aussagen innerhalb eines Kodes wurden mit dem Ziel, eine innere Logik herzustellen, inhaltlich geordnet. Dazu wurden Sinneinheiten erstellt und diese in Gruppen strukturiert. Dabei schälte sich eine Kategorie von Aussagen induktiv heraus, die zur Beantwortung der Forschungsfragen von Bedeutung war, die wir jedoch nicht im Vorfeld formuliert haben. In dieser Kategorie äussern sich die Lehrmeister zum Wert des Schultyps, insbesondere zu den Abgängern von Sonderschulen. Wir ergänzten unser Kodiersystem demnach um den Kode **2.4 Aussagen zum Schultypus** und wiederholten daraufhin die erste und zweite Analysestufe bei den Transkriptionen der Lehrmeisterinterviews.

Vierte Analysestufe: Aus den Aussagen der Experten wurden die Ergebnisse zu Texten (Kapitel 4.2) verfasst. Diese beschreiben die Aussagen der Befragten in Bezug auf die einzelnen Kodes. Im Text wurden Zitate der Werklehrer und Lehrmeister eingefügt, um die Aussagen zu unterstreichen und die Analyse transparent zu machen.

Im weiteren Verfahren zogen wir die so verdichteten Aussagen zur Beantwortung unserer Fragestellungen bei.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten unserer Untersuchung wiedergegeben. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der quantitativen Befragung unter den Jugendlichen dargestellt und beschrieben. Im zweiten Teil sind die Ergebnisse der qualitativen Erhebung durch die Leitfadeninterviews der Experten formuliert. Dabei werden zuerst die drei Interviews mit den Werklehrern, danach die drei Interviews mit den Lehrmeistern dargestellt.

4.1 Auswertung der quantitativen Erhebung unter den Jugendlichen

Um die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu bearbeiten, wurden im ersten Schritt die 30 Jugendlichen mit Hilfe des entwickelten Fragebogens zu ihrer eigenen Einschätzung der im HWU vermittelten Kompetenzen befragt. Im zweiten Schritt haben sie die Kompetenzen angegeben, die sie in ihren Schnupperlehren als wichtig wahrgenommen haben. Zum Ende dieses Kapitels wird die aus Sicht der Jugendlichen erlebte Förderung im HWU mit den an sie gestellten Anforderungen in den Schnupperlehren verglichen.

4.1.1 Handwerklicher Unterricht

Die Ergebnisse des ersten Teils der Befragung werden im Folgenden dargestellt und kommentiert. Die Beschreibung der Ergebnisse folgt der Unterteilung in Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen nach Roth (1977). Danach werden die Ergebnisse aus den drei Kompetenzbereichen zusammengefasst und nach Geschlecht getrennt dargestellt. Die Jugendlichen hatten im Fragebogen zu beantworten, wie die Aussagen der Items 2 – 39 auf ihre Erfahrungen im HWU zutreffen, wobei 1 = *stimmt gar nicht* und 5 = *stimmt genau* bedeutet.

Fachkompetenzen

Abbildung 3: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Fachkompetenzen

In der Auswertung anhand Abbildung 3 wird deutlich, dass die Schüler und Schülerinnen alle hier abgefragten Bereiche in ihrem handwerklichen Unterricht erfahren haben. Die Werte lassen erkennen, dass sich die Schüler und Schülerinnen einer breiten Palette von vermittelten Fachkompetenzen bewusst sind. In der Gewichtung sticht die Kenntnis um die Gefahren bei der Arbeit mit Maschinen besonders hervor (Item 10). Die Sicherheit im Umgang mit Maschinen scheint wichtiger zu sein, als der vielfältige Umgang mit ihnen (Items 8 & 9). Nach Plänen zu arbeiten, solche selber zu erstellen und Kenntnisse über die Verarbeitung von verschiedenen Materialien (Items 11, 12 & 6), scheinen im HWU am wenigsten gefördert zu werden. Mit verschiedenen Materialien zu arbeiten (Item 5), wird von den Jugendlichen wiederum eher hoch bewertet. In dieser Diskrepanz zeigt sich eine tendenziell praktische Orientierung des Werkunterrichts, bei der die manuelle Tätigkeit mit verschiedenen Materialien höher als das theoretische Wissen darüber gewertet wird.

Selbstkompetenzen

Abbildung 4: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Selbstkompetenzen

Auch im Bereich der Selbstkompetenzen (Abbildung 4) zeigt sich, dass die Schüler und Schülerinnen alle abgefragten Fähigkeiten im HWU grundsätzlich als gefördert wahrnehmen. Sie geben mit hohem Wert an, dass sie ihre eigenen Ideen zum grössten Teil umsetzen können (Item 16), was darauf hinweisen könnte, dass sie im HWU ein gewisses Mass an Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit erleben. Es wird deutlich, dass die Schüler und Schülerinnen Aussagen zur Sorgfalt (Item 33), Ordnung (Items 34 & 35), und Pünktlichkeit (Items 28 & 29) eher hoch einschätzen. Es scheint, dass der Werkunterricht in Bezug auf diese Fähigkeiten klare Vorgaben an die Jugendlichen stellt. Die Planung des Materialaufwandes sowie die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen (Items 15 & 21) werden am tiefsten beurteilt.

Sozialkompetenzen

Abbildung 5: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Sozialkompetenzen

Die abgefragten Fähigkeiten im Bereich der Sozialkompetenzen (Abbildung 5) wurden durchgehend hoch beurteilt. Die Wichtigkeit eines höflichen und respektvollen Umgangs, sowie die Fähigkeit, sich bei Bedarf Hilfe zu holen (Item 36 & 39), scheinen die Jugendlichen bewusst wahr zu nehmen. Doch nicht nur aktiv Hilfe holen, sondern auch das gegenseitige Unterstützen (Item 37) wird aus Sicht der Jugendlichen im HWU wahrgenommen. Dies weist auf Möglichkeiten der Kooperation zwischen den einzelnen Schülern und Schülerinnen im HWU hin.

Zusammenfassung der Beurteilung des HWU

Die Aussagen aus den Bereichen Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen werden hier jeweils als Mittelwerte über die entsprechenden Items zusammengefasst dargestellt.

Abbildung 6: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Vergleich der Kompetenzbereiche

In Abbildung 6 wird sichtbar, dass die Förderung der Sozialkompetenzen im HWU am stärksten und die Förderung der Fachkompetenzen am schwächsten von den Schülern und Schülerinnen wahrgenommen wird.

Vergleich nach dem Geschlecht

Die untenstehende Abbildung 7 zeigt die Durchschnittswerte der Kompetenzbereiche im Bezug auf den HWU nach Geschlechtern getrennt.

Abbildung 7: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Vergleich nach Geschlecht

Es wird sichtbar, dass sich die Knaben im Bereich der Fachkompetenzen stärker gefördert fühlen als die Mädchen, wohingegen die Mädchen die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen akzentuierter als die Knaben wahrnehmen.

Bei der genaueren Untersuchung mithilfe des Programms SPSS, siehe folgende Tabelle 3, finden sich einzelne Aussagen, in denen sich die Meinungen von Knaben und Mädchen statistisch signifikant unterscheiden. So geben die Knaben im Bereich der Fachkompetenzen deutlicher an, verschiedene Maschinen zu kennen (Item 8). Bei den Selbstkompetenzen wird sichtbar, dass die Mädchen im HWU eine Aufgabe zeitlich zu planen, geduldig zu sein, sorgfältig und genau zu arbeiten (Items 13, 20 & 30) deutlicher wahrnehmen als die Knaben. Die Rohtabellen sind im Anhang unter 8.2 einsehbar.

Tabelle 3: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Signifikante Geschlechtsunterschiede

Item, Kompetenzbereich, Aussage	X Knaben	X Mädchen	df	T	p
08 Fachkompetenz Ich habe verschiedene Maschinen kennengelernt.	4.17	3.33	28	2.27	0.03
13 Selbstkompetenz Ich habe gelernt eine Aufgabe zeitlich zu planen.	3.50	4.33	27.15	-2.45	0.02
20 Selbstkompetenz Ich bin geduldig.	3.50	4.33	27.47	-2.52	0.02
30 Selbstkompetenz Ich arbeite sorgfältig und genau.	3.89	4.67	27.98	-2.63	0.01

N = 30; Knaben N = 18
Mädchen N = 12

4.1.2 Schnupperlehre

Hier wird die Wahrnehmung der Jugendlichen der geforderten Kompetenzen in Bezug auf die Schnupperlehren dargestellt und kommentiert. Die Beschreibung der Ergebnisse folgt der Unterteilung in Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Danach werden die Ergebnisse aus den drei Kompetenzbereichen zusammengefasst und auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern untersucht. Die Jugendlichen markierten die Aussagen der Items 2 – 39, welche sie in ihren Schnupperlehren als wichtig wahrgenommen haben. Zur besseren Übersicht wird auch die Anzahl der Schüler und Schülerinnen dargestellt, die die jeweiligen Aussagen in ihren Schnupperlehren nicht als wichtig erfahren haben.

Fachkompetenzen

Abbildung 8: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Fachkompetenzen

Aus Abbildung 8 wird deutlich, dass sich die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen in den Schnupperlehren im Umgang mit verschiedenen Werkzeugen (Items 2 & 3), sowie mit verschiedenen Materialien auskennen müssen (Items 4 & 5). Der Fokus der Erwartungen in den Schnupperlehren im Bereich der Fachkompetenzen kommt also auf einer sehr praktischen Ebene zu liegen, was die Anzahl der Stimmen, die verschiedene Arbeitstechniken kennen mussten (Item 7), bestätigen. Kenntnisse im Bereich der Maschinen (Items 8, 9 & 10) werden von rund der Hälfte der Jugendlichen in der Schnupperlehre verlangt. Die Wenigsten mussten nach Plänen arbeiten oder gar einen Plan selber erstellen (Items 11 & 12).

Selbstkompetenzen

Abbildung 9: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Selbstkompetenzen

Grundsätzlich fällt bei der Betrachtung der Resultate aus Abbildung 9 auf, dass die meisten Selbstkompetenzen als wichtig wahrgenommen wurden. Fast alle Schüler und Schülerinnen nehmen wahr, dass von ihnen eine präzise Arbeitsweise, ein sorgfältiger Umgang mit Material und Werkzeug und eine generelle Ordnung am Arbeitsplatz verlangt werden (Item 30, 33 & 34). Auch der Pünktlichkeit misst die Mehrheit der Jugendlichen grosse Wichtigkeit bei (Item 28 & 29). Die Jugendlichen scheinen ebenfalls im Bezug auf ihren Durchhaltewillen gefordert zu werden (Items 24 & 25).

Eine spannende Beobachtung lässt sich aus den vielen Stimmen schliessen, für die folgende Aussagen wichtig waren: Mit Kritik umgehen zu können, Verbesserungsvorschläge anzunehmen und umzusetzen und eigene Fehler zu erkennen und zu verbessern (Items 21,22 & 32). Daraus wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen ihre Fähigkeit zur Reflexion und Selbsteinschätzung während der Schnupperlehre unter Beweis gestellt sehen. Den Materialaufwand zu planen, eigene Ideen umzusetzen oder nach kreativen Lösungen zu suchen (Items 15, 16 & 17) mussten nur die Wenigsten. Dies weist darauf hin, dass die Jugendlichen während der Schnupperlehre klare Aufträge erhalten, die sie möglichst präzise erfüllen sollen.

Sozialkompetenzen

Abbildung 10: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Sozialkompetenzen

Für die grosse Mehrheit der Jugendlichen waren die Aussagen aus dem Bereich der Sozialkompetenzen (Abbildung 10) wichtig. Besonders wichtig scheint es, einen respektvollen und höflichen Umgang zu pflegen (Item 36). Für mehr als die Hälfte war es während der Schnupperlehre wichtig, ihre eigenen Bedürfnisse ausdrücken zu können (Item 38). Dies deutet darauf hin, dass die meisten Jugendlichen die Schnupperlehre als kommunikative Situation erleben, in der sie sich einerseits selber einbringen können, andererseits aber auch den Anforderungen bestehen müssen.

Zusammenfassung der Beurteilung der Schnupperlehre

Zur vergleichenden Darstellung in Abbildung 11 wurde die Anzahl der Stimmen in Prozent umgerechnet und zu den drei Kompetenzbereichen als Durchschnittswert zusammengefasst.

Abbildung 11: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Vergleich der Kompetenzbereiche

Die Sozialkompetenzen sind in der Wahrnehmung der Jugendlichen die wichtigsten Kompetenzen in der Schnupperlehre. Die Fachkompetenzen werden mit etwas mehr als 50% als wichtig wahrgenommen. Dies erstaunt insofern, als dass die von uns befragten Schüler und Schülerinnen hauptsächlich in handwerklichen Betrieben nach Lehrstellen suchen und man davon ausgehen könnte, dass die Fachkompetenzen dabei wichtig sind.

Vergleich nach dem Geschlecht

Die untenstehende Abbildung 12 zeigt die Durchschnittswerte der Kompetenzbereiche in Bezug auf die Schnupperlehre nach Geschlechtern aufgeteilt.

Abbildung 12: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Vergleich nach Geschlecht

Für die Knaben sind die Fachkompetenzen in den Schnupperlehren deutlich wichtiger als für die Mädchen. Bloss ein Drittel der Mädchen geben an, dass in ihren Schnupperlehren Fachkompetenzen von Bedeutung sind. Die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen werden allerdings von den Mädchen als wichtiger wahrgenommen. Bei genauerer Betrachtung lassen sich diese Differenzen an einzelnen Aussagen festmachen, bei denen die Jugendlichen nach Geschlechtern getrennt statistisch signifikant unterschiedlich antworten (Tabelle 4). Im Bereich der Fachkompetenzen werden die Aussagen zum Thema Maschinen (Items 8, 9 & 10) nebst dem Kennenlernen von verschiedenen Werkzeugen (Item 2) signifikant öfters von Knaben markiert. Die Faktoren Zeit, Motivation, Sorgfalt (Items 13, 25, 30 & 35) und das Einfordern von Unterstützung (Item 39) wird von den Mädchen statistisch signifikant wichtiger wahrgenommen. Die Rohtabellen sind im Anhang unter 8.3 einsehbar.

Die Angaben in den Spalten *Knaben* und *Mädchen* sind jeweils die Anzahl der *Ja-Antworten*.

Tabelle 4: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Signifikante Geschlechtsunterschiede

Item, Kompetenzbereich, Aussage	Knaben	Mädchen	df	T	p
02 Fachkompetenz Ich habe verschiedene Werkzeuge kennengelernt.	16	4	17.31	3.45	0.03
08 Fachkompetenz Ich habe verschiedene Maschinen kennengelernt.	13	2	28	2.54	0.02
09 Fachkompetenz Ich habe schon mit verschiedenen Maschinen gearbeitet.	11	3	28	2.37	0.03
10 Fachkompetenz Ich kenne die Gefahren beim Umgang mit Maschinen.	12	3	28	2.37	0.02
13 Selbstkompetenz Ich habe gelernt eine Aufgabe zeitlich zu planen.	8	9	27.40	-2.36	0,03
25 Selbstkompetenz Ich kann trotz Unlust arbeiten.	9	10	27.45	-2.47	0.02
30 Selbstkompetenz Ich arbeite sorgfältig und genau.	15	12	17.00	-2.20	0.04
35 Selbstkompetenz Ich räume meinen Arbeitsplatz und mein Werkzeug auf.	11	11	27.57	-2.11	0.04
39 Sozialkompetenz Ich kann mir bei Bedarf Hilfe holen.	11	11	27.47	-2.46	0,02

N = 30; Knaben N = 18
Mädchen N = 12

Vergleich der Förderung im HWU und den Anforderungen in den Schnupperlehren

In diesem Abschnitt werden die bedeutsamsten Ergebnisse aus der quantitativen Befragung zusammengefasst. Dazu wurden die Einschätzungen der 30 Schüler und Schülerinnen im Bezug auf ihre Förderung im HWU und die erlebten Anforderungen während den Schnupperlehren miteinander verglichen. Die daraus resultierenden Beobachtungen sind hier nach der generellen Ausrichtung des HWU, den einzelnen Kompetenzbereichen und den Geschlechtsunterschieden strukturiert.

Die grundsätzliche Ausrichtung des HWU stimmt mit den Anforderungen der Schnupperlehren überein. Es zeigte sich kein erfragter Bereich, der von den Jugendlichen markant unterdurchschnittlich bewertet wurde. Erkennbar ist, dass bei der Förderung im HWU der Bereich der Fachkompetenzen am tiefsten bewertet wird. Die Selbstkompetenzen zeigen einen leicht höheren Wert, während die Sozialkompetenzen mit dem höchsten Wert bemessen wurden. Dieses Muster entspricht genau dem Anforderungsprofil, wie es die Jugendlichen in den Schnupperlehren erleben.

Im Bereich der Fachkompetenzen zeigt sich, dass die Jugendlichen zu weiten Teilen optimal auf die Schnupperlehren vorbereitet sind. Der manuelle Umgang mit Werkzeugen und Materialien wird im HWU geübt, wobei die Jugendlichen verschiedene Werkzeuge und Materialien kennenlernen. Die Arbeit nach Plänen und das Erstellen von Plänen, wird in den Schnupperlehren nicht gefordert und im HWU (auch zu Recht) nur wenig gefördert. Eine ungenügende Förderung erfahren die Jugendlichen allerdings in der Kenntnis verschiedener Arbeitstechniken, welche in den Schnupperlehren von Bedeutung sind.

Die Jugendlichen müssen in den Schnupperlehren eine Vielzahl von Selbstkompetenzen unter Beweis stellen, in denen sie nur teilweise optimal gefördert werden. Genügend gefördert werden die Kompetenzen Ordnung am Arbeitsplatz und pünktliches Erscheinen. Beim Schnuppern wird jedoch von fast allen Jugendlichen genaues und sorgfältiges Arbeiten verlangt. Der Förderung dieser Kompetenz kommt in der Beurteilung des HWU nur wenig Bedeutung zu. Es zeigt sich auch, dass die Schnupperlehrlinge in ihrer Arbeit Durchhaltewillen beweisen müssen, was im HWU mittelmässig gefördert wird. Die deutlichsten Unterschiede zwischen geforderten und geförderten Kompetenzen sind in den Bereichen der Umsetzung von eigenen, kreativen Ideen und der Kritikfähigkeit erkennbar. Die Jugendlichen müssen in der Schnupperlehre vorgegebene Aufträge möglichst gut umsetzen, wohingegen ihren eigenen Ideen und ihrer Kreativität im HWU viel Bedeutung zukommt. Ebenso müssen sie Kritik annehmen und ihre eigenen Tätigkeiten reflektieren können. Die Förderung dieser Kompetenzen wird im HWU deutlich zu wenig wahrgenommen.

Bei den Sozialkompetenzen zeigt sich, dass ein respektvoller und höflicher Umgang in der Schnupperlehre als ausserordentlich wichtig gilt und die Jugendlichen darauf bereits optimal vorbereitet werden.

Für die Knaben sind die Fachkompetenzen in der Schnupperlehre wichtiger als die Selbstkompetenzen. Für die grosse Mehrheit der Knaben ist es in der Schnupperlehre relevant, einen geübten Umgang mit Maschinen vorweisen zu können. Die darin bereits erworbenen Erfahrungen im HWU fallen diesbezüglich jedoch eher gering aus. Der Fokus in den Schnupperlehren bei den Mädchen liegt akzentuiert auf den Selbst- und Sozialkompetenzen, wohingegen die Fachkompetenzen eher unwichtig sind.

4.2 Auswertung der Interviews mit den Werklehrern

Wir haben drei Lehrpersonen von drei verschiedenen Sonderschulen im Kanton Zürich befragt, die im Fach Werken die Schüler der jeweiligen Abschlussklassen unterrichten. In Bezug auf ihre individuelle Lehrerfahrung, grundlegende Ausbildung, generelle Ausrichtung und Zielsetzung gestalten die drei Lehrpersonen ihren Werkunterricht unterschiedlich. Ebenfalls sind in der Art, wie der Werkunterricht in das Schulkonzept eingebunden ist, durchaus Unterschiede zu erkennen. Dies lässt sich z. B. an der unterschiedlichen Stundenanzahl innerhalb des Stundenplans wie auch der unterschiedlichen Schuljahre, in denen die Schüler den Werkunterricht besuchen, feststellen.

In Form eines Leitfadenterviews wurden die Lehrpersonen zur Bedeutung und der speziellen Förderung der drei Kompetenzbereiche Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz in ihrem speziellen Unterrichtsbereich befragt. Sie konnten Auskunft geben über die Möglichkeiten der Förderung, die das Fach Werken für jeden einzelnen der drei Kompetenzbereiche bietet und inwiefern die Wahrnehmungen aus diesem Bereich mit den Schülern reflektiert und bewertet werden. Weitere Fragebereiche zielten auf die konzeptionellen Grundlagen des HWU an den einzelnen Schulen sowie die Vernetzung mit dem Thema Berufswahl, insbesondere der Schnupperlehre, ab.

Fachkompetenzen im HWU

Das Erlernen und Einüben verschiedener Fachkompetenzen im handwerklichen Arbeiten ist das Kerngeschäft eines handwerklichen Unterrichts. Welche Gewichtung diese im Unterrichtsgeschehen haben, wird von den drei Befragten sehr unterschiedlich beurteilt. In einem Fall sind sie eine Leitlinie, an der sich der Werkunterricht über Jahre aufbauend entwickelt: *„... der langjährige Werkunterricht macht natürlich nur Sinn, wenn ... in der Mittelstufe Grundfertigkeiten geübt werden.“* Dies sieht der befragte Lehrer als Grundlage für einen nachhaltigen Unterricht im handwerklichen Bereich: *„Unsere Schüler, ... die kommen ja mit relativ hohen Fähigkeiten heraus.“* Dementsprechend sind die Ziele sehr hoch formuliert: *„Jede Schülerin, jeder Schüler unserer Schule kann Holzverbindungen herstellen.“* Andere Zielvorgaben sind deutlich einfacher gehalten: *„Wie hält man eine Säge richtig? Wie misst man etwas richtig ab? Wie man mit dem Winkel etwas sauber anzeichnet.“* Alle drei Lehrpersonen formulieren übereinstimmend, dass sie sich den Lehrplan für ihr Fach selber erarbeiten und zusammenstellen. *„... es gibt weder etwas Schriftliches, noch etwas Mündliches, noch etwas Verbindliches. Ich bin als Werklehrer völlig frei, autonom, muss mir selber quasi die Kriterien erstellen, wie mein Lehrplan aussieht.“* Das bedeutet natürlich auch, dass sie den unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen je nach den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen unterschiedliche Aufmerksamkeit schenken. *„Das geschieht eher ganz individuell. Also man merkt, ... wo die Interessen liegen, und in diese Richtung versucht man dann auch zu steuern, dass das Interesse auch geweckt wird. Also man kann einschätzen, was einem Schüler mehr liegt und was einem weniger liegt.“* Die Aufgabenstellung gibt vor, welche Grundfertigkeiten geübt und vertieft werden. Nicht nach einem vorgegebenen Lehrplan: *„... sondern einfach am Gegenstand selber, den sie herstellen, lernen sie das, was dabei notwendig ist.“* *„Und mir ist wichtig zu erkennen, wenn ich nach ein paar Wochen mal schaue, wie die Komplexität der Werkstücke wächst und auch der Umfang und der Anspruch.“* Die individuelle Begleitung der Schüler mit ihren Möglichkeiten lässt den Werklehrern einen grossen Spielraum. Verbindliche Lernziele im Bereich der Fachkompetenzen treten dabei eher in den Hintergrund. Wichtig erscheint

den Werklehrern auch, dass die erlernten Fachkompetenzen nicht einem reinen Selbstzweck dienen, sondern möglichst verbunden sind mit einem sinnvollen Endprodukt und, wenn möglich, auch mit Inhalten aus anderen Unterrichtsfächern: *„... man sitzt auch mal eine komplette Werklektion da und dann wird das Umrechnen geübt. Das Positive da ist, dass sie es direkt dann auch umsetzen können.“* Der Einsatz von Maschinen wird ebenfalls sehr individuell an den jeweiligen Arbeitsprozess wie auch an die Möglichkeiten der Schüler und Schülerinnen angepasst. Hierbei steht für die Werklehrer der Sicherheitsaspekt im Vordergrund: *„Ansonsten lege ich auch sehr viel Wert auf Sicherheit, also, dass die Schüler auch das Gefahrenpotenzial der Werkzeuge erleben können.“*

Die Bewertung der Fachkompetenzen wird in den Zeugnisberichten festgehalten und drückt sich in der Notengebung aus.

Selbstkompetenzen im HWU

Die befragten Werklehrer erleben die Förderung der Selbstkompetenzen in ihrem Unterricht als mindestens ebenbürtig zur Vermittlung von handwerklichen Fähigkeiten. Es ist das spezielle Setting des Werkunterrichts, das ihnen nach ihrem eigenen Empfinden den Raum gibt, in diesem Bereich mit den Schülern und Schülerinnen gezielt und erfolgreich zu arbeiten. Die oftmals kleine Gruppengröße, wie auch die von der Klassenzimmerstimmung abweichende Atmosphäre durch die Handlungs- und Praxisorientierung, unterstützt eine positive Grundeinstellung der Schüler zu den Lernprozessen im Bereich der Selbstkompetenzen: *„Aber weil es im Werkunterricht eben so angstfrei stattfinden kann, ist es weniger deutlich, was ist jetzt falsch, was ist jetzt richtig: Es kann zu etwas Neuem führen und merken, es könnte auch so gehen. Und dann wird es halt ein wenig anders, das Produkt.“* Nach Ansicht der Werklehrer wird dies von den Schülern ebenfalls positiv wahrgenommen: *... was sie schätzen, ist, dass sie relativ angstfrei arbeiten können. Also es nicht so ein Fach ist, wo sie immer wieder konfrontiert sind, dass sie irgendwelchen Erwartungen nicht genügen und dann scheitern.“* Diesen Freiraum wollen und können die Werklehrer zur Förderung der Selbstkompetenzen nutzen: *„Das Entscheidende an einem Handwerksunterricht, ... ist, dass unsere Schüler, die ja oft auf der Schulebene gebrannte Kinder sind ... als Person, auf der künstlerisch praktischen Seite halt sehr an ihrem Selbstwertgefühl, an ihrem Selbstbewusstsein, an ihrer Vererdung dazugewinnen können: Ich bin auch jemand, auch wenn ich es nicht ins Gymnasium schaffe.“* So gründet im HWU die Förderung der Selbstkompetenzen auf einer positiven Unterrichts Atmosphäre, welche durch die ressourcenorientierte Haltung der Lehrpersonen geprägt ist. Der Durchhaltewillen, die Frustrationstoleranz, die Sorgfalt sowie die Genauigkeit sind hier die von den Werklehrern am häufigsten genannten Selbstkompetenzen, die im Werkunterricht gefördert werden. Dieser bietet durch seine Projektorientierung vielfältige Möglichkeiten zur Förderung von Planungs- und Handlungskompetenzen. Dies geschieht laut den Werklehrern stark durch die Strukturierung des Unterrichts: *„... also es geht auch darum die Balance zu finden zwischen, dass sie möglichst eigenständig etwas erarbeitet haben ohne dass ich etwas vorgegeben habe, oder nicht allzu viel geholfen habe, gleichzeitig aber auch nicht sie in eine Überforderung bringe, wo es dann auch nicht mehr weiter geht.“* Ebenfalls sehr wichtig wird die Hinführung zur Selbstständigkeit gesehen, wobei den Jugendlichen durch die individuelle Arbeit auch die Möglichkeit zu individuellen Problemlösestrategien geboten wird: *„Also wie selbständig können sie ein Problem anschauen und Wege probieren, wie viel Unterstützung brauchen sie, wie gut können sie sich auch einschät-*

zen.“ Beziehungsweise: *„Wie dann ein einzelner Schüler zum Ergebnis kommt ist sehr, sehr unterschiedlich.“* Oder: *„Da sind die Methoden dann sehr verschieden. Wie geht der Schüler an das jetzt ran.“* Durch die Verknüpfung mit den Interessen der Jugendlichen wird individuelles Arbeiten bewusst initiiert. *„Das (der Projektunterricht) führt auch dazu, das ist auch schön zu beobachten: Die Schüler setzen sich dann stärker damit (dem Produkt) auseinander. Es kommt häufig vor, dass sie dann noch selbständig zum Gegenstand Erkundigungen einholen, wie wäre das zu tun, dass sie bei den Eltern nachfragen oder etwas mitbringen und fragen: Könnte man das dazu auch brauchen? Das ermöglicht den Schülern, eine Beziehung einzugehen mit dem Gegenstand.“*

Neben den Planungs- und Handlungskompetenzen geht es im HWU in Bezug auf die Selbstkompetenzen aber auch um das Üben von ganz handfesten Aspekten. Der äussere Rahmen, das heisst, Sauberkeit und Ordnung wie auch das Einhalten von Regeln wird hier trainiert, was gerade im Bereich der Arbeitssicherheit eine wesentliche Bedeutung hat: *„Unsere Schüler brauchen eine sehr klare Struktur und Rituale. Und so beginnt der Unterricht grundsätzlich, dass alle Schüler sich an den Tisch setzen und erst alle sagen, was sie machen. Und es endet damit, dass die Werkstatt gereinigt wird.“*

Die Leistungen im Bereich der Selbstkompetenzen fliessen in die Notenvergabe mit ein, werden aber auch direkt im Unterricht und am Gegenstand rückgemeldet: *„... spontane Rückmeldungen über eine gelungene Stunde oder eine misslungene, ... vor allem auch in der Reflexion mit den Jugendlichen.“*

Beziehungsweise: *„Das mache ich immer mittendrin (Rückmeldungen). Schau, das ist jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr noch undenkbar gewesen. Und wenn ich den Schülern die Noten mitteile. Dann wird ganz klar gesagt: Das sind die Bereiche (Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen), die sehr grosse Rollen spielen bei der Notenvergabe.“* Der Werkunterricht wird allgemein als Beitrag zur Förderung der Persönlichkeitsbildung wahrgenommen, da Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein durch praktisches Handeln mit handfesten und sichtbaren Ergebnissen gestärkt wird. Die Werklehrer sind sich sehr bewusst, dass ihr Unterrichtsfach durch die beschriebenen Faktoren gute Möglichkeiten zur Förderung der Selbstkompetenzen bietet: *„Also dass man die Schüler hier in den praktischen Fächern sehr stark fördern möchte und fordert. Eben weil sie dort Kompetenzen erwerben können, die schulisch in reinen Kopffächern besonders schwer sind für unsere Schüler.“* Und: *„Dann glaube ich schon, dass das ein geniales Fach ist dafür, wo oft schon alle möglichen Lernstrategien abstrakt bleiben für Schüler oder inhaltslos manchmal auch.“* Sein Kollege formuliert die Antwort auf die Frage nach der besonderen Bedeutung des HWU im Bezug auf die Förderung der Selbstkompetenzen folgendermassen: *„Weil ich denke, dass es (im HWU) so stark erlebbar ist und verknüpft mit einem realen Produkt. Wenn der Schüler mit einem realen Problem ansteht und nicht weiterkommt. Dann kann er das einfach sehr deutlich erleben, dass, wenn er diesen Moment irgendwie durchsteht und den Mut aufbringt einfach mal zu probieren oder einen zweiten Versuch zu machen, wenn das nicht geht oder so.“*

Sozialkompetenzen im HWU

Die Werklehrer erleben die Schülergruppen in ihrem Fachunterricht sehr stark auch als Arbeits- und Lerngemeinschaften. Auch wenn die Arbeit an Einzelprojekten stattfindet, bildet das gemeinschaftliche Tun die Grundlage für viele Lernprozesse im Bereich der Sozialkompetenzen. Die Werklehrer beschreiben diesen Anteil an ihrem Unterricht sehr deutlich: *„ Also ich kann nicht einfach mit Scheuklappen vor mich hin arbeiten, nur damit mein Werkstück fertig wird.“* Oder: *„... und da gehört diese Sozi-*

alkompetenz natürlich dazu. Das heisst es braucht einer eine Hilfe, ich muss ihm helfen, etwas hoch zu heben und zu drehen oder so was, ja was mache ich jetzt, bleibe ich bei meiner Arbeit, weil die gerade so spannend ist oder weil ich fertig werden will oder ist es ganz selbstverständlich, dass ich dann meine Arbeit hinstelle und ihm helfe?“ So lassen sich die Sozialkompetenzen im Werkunterricht anhand sehr konkreter Situationen und Notwendigkeiten üben. Immer wieder sind die Schüler und Schülerinnen auch aufgefordert, als Gruppe zusammenzuarbeiten. *„Da sie sehr viel in Teamarbeit und mit gegenseitiger Unterstützung arbeiten müssen ...“* Beziehungsweise: *„Dass das Aufräumen miteinander geschieht, dass sie sich einander helfen.“* Die Schüler und Schülerinnen sollen nach Ansicht der Lehrpersonen im Werkunterricht möglichst konkret erleben, wie sie als Teil einer Gruppe funktionieren können. Dabei ist es wichtig, dass sie neben der Erfahrung, Unterstützung zu erhalten, auch die Rolle des Unterstützers übernehmen können: *„... wenn sie dann im Werkunterricht von den Kompetenzen ihrer Mitschüler profitieren können, beziehungsweise sich selber profilieren, weil sie etwas können, was jemand anders nicht kann, das lässt sie wachsen.“*

Das Erleben der Arbeitsgemeinschaft öffnet den sozialen Raum für Kommunikation und Interaktion. Hier kann der Einzelne Kompetenzen und Fähigkeiten zum Nutzen der Gemeinschaft einbringen. Die Atmosphäre der Werkstatt lässt gerade dem Kommunikationsaspekt mehr Freiraum als der Unterricht im Schulzimmer. Die Gespräche unter den Schülern und Schülerinnen oder auch mit den Lehrpersonen können zu einem wichtigen Element werden, in dem vielleicht Dinge ausgesprochen werden, die in einer formalen Gesprächssituation nicht gesagt werden: *„Sie sind am Arbeiten und fangen dann einfach an zu plaudern. Und dann kommen wirklich so Sachen raus, wo sie teilweise selber überrascht sind, dass das jetzt rauskommt.“* Die Arbeit und das Erleben der Gemeinschaft wird zur Grundlage einer sozialen Dynamik wie sie im kognitiv geprägten Klassenunterricht vielleicht nicht möglich ist: *„Weil die Arbeitsatmosphäre eine ganz andere ist als wenn man hinter dem Pult sitzt im Klassenzimmer. Und sie haben mehr Möglichkeiten dort sich zu unterhalten und Gespräche zu führen, die sonst im Unterricht nicht Platz haben. Aber ich glaube, dass sie den sozialen Raum schätzen.“*

Auch eher formale soziale Kompetenzen, wie die Regeln eines sozialen Miteinanders und der höfliche Umgang, spielen im Werkunterricht eine Rolle. Diese werden aus dem Rahmen des gesamtschulischen Konzepts auf die Situation des Werkunterrichts übertragen: *„Ich glaube, das ist hier der ganze Schulalltag, wo sie das (den höflichen Umgang) lernen. Das wird hier in der ganzen Schule erwartet.“* Ganz konkret erleben die Schüler und Schülerinnen auch die Konsequenzen ihres sozialen Handelns: *„Aus dem einfachen Grund: Wenn der Umgang nicht höflich ist, ob zur Lehrperson oder zu den Mitschülern, passiert nicht viel. Dann will auch keiner helfen.“* In einer der von uns besuchten Schulen wird den Sozialkompetenzen eine besonders grosse Rolle zugewiesen. Hier gibt es ein spezielles Sozialkompetenztraining, in das auch der Werklehrer eingebunden ist: *„Das heisst Sozialkompetenztraining, ... das ist teilweise auch übergreifend in den Werkunterricht, ... da ich auch eben mit den Lehrpersonen des Sozialkompetenztrainings eng zusammenarbeite ... sind wir da auch im regen Austausch und versuchen da zusammen auch an gewissen Baustellen zu arbeiten.“*

Aus der Sicht der Werklehrer haben die Sozialkompetenzen im Werkunterricht zwei Hauptaspekte. Zum Einen können die Schülerinnen und Schüler die Kommunikation und Interaktion innerhalb der Arbeitsgemeinschaft in einem speziellen Umfeld üben und erleben die Gleichzeitigkeit von zielgerichtetem Arbeiten und sozialem Miteinander. Sie können die Auswirkungen ihres Handelns an den Reak-

tionen der Mitschüler und Mitschülerinnen erkennen und gegebenenfalls das Verhalten anpassen. Die Peergroup kann hier einen regulativen Einfluss ausüben. Zum Anderen bietet der Werkunterricht aber auch für den Einzelnen Möglichkeiten, Facetten seiner Persönlichkeit zu entfalten und zu präsentieren, die im Schulzimmer möglicherweise zu kurz kommen.

Die Sozialkompetenzen fließen bei allen befragten Werklehrern in die Bewertung und Benotung ein. Die Gewichtung wird jeweils unterschiedlich gehandhabt. Teilweise bekommen die Sozialkompetenzen einen Stellenwert, der den der Fachkompetenzen übersteigt: *„Also du kannst zwar ein wahnsinnig toller Schreiner sein, wenn du in den beiden anderen Bereichen (Selbst- und Sozialkompetenzen) versagst, dann wird deine Note nicht gut sein.“* Oder: *„Also da (auf die Sozialkompetenzen) leg ich jetzt wirklich mehr Wert drauf als so diese fachlichen Fragen.“* Teilweise werden die Sozialkompetenzen in der Bewertung auch zugezogen, um Schwächen in anderen Bereichen auszugleichen: *„Die (Schülerin) hat in den anderen Faktoren (Selbst- und Sozialkompetenzen) dermassen zugelegt und dann merkt sie, die kriegt eine gute Note, weil das gleichgewichtig zählt.“* Die Bewertung der Sozialkompetenzen bildet also auf jeden Fall einen integralen Bestandteil der Notengebung.

Die Schnupperlehre aus Sicht der Werklehrer

Hierbei zielten die Interviewfragen darauf ab, welche Bedeutung die Werklehrer der Schnupperlehre für den Berufswahlprozess zumessen und inwiefern diese für ihre Unterrichtsgestaltung relevant ist.

Die Werklehrer sind in den von uns besuchten Schulen nicht konzeptionell in den Berufswahlprozess der Oberstufenschüler eingebunden. Ihr Engagement hängt sehr vom eigenen Einsatz und von den Erwartungen der Klassenlehrpersonen ab. Demnach blicken sie eher distanziert auf die Schnupperlehre und deren Verbindung zu ihrem Fachunterricht. Ein Lehrer formuliert seinen Auftrag im Werkunterricht im Hinblick auf die in der Berufswelt zu vermittelnden Kompetenzen folgendermassen: *„Da gibt es keine Kriterien, das ist in dem Sinne Schulunterricht, nicht wegweisender (oder) hinführender Unterricht zum späteren Berufsziel.“* Im Bezug auf die Fachkompetenzen beurteilen sie höchstens die generelle Eignung der Schüler und Schülerinnen für einen handwerklichen Beruf und sehen ihre Möglichkeiten limitiert: *„..., wenn man merkt, dass jemand in Sachen Motorik zu schwach ist, dass es sicherlich kein handwerklicher Beruf werden kann, kann ich ja als Werklehrer da auch nichts machen.“* Andererseits wird hier durchaus eine Verbindung gesehen, zwischen dem, was ein Schüler in der Werkstatt leistet und dem was in einer Schnupperlehre gefordert wird: *„Gerade wenn sich ein Kind auch für einen handwerklichen Beruf interessiert, spielt das schon eine grosse Rolle, wie kann das Kind arbeiten im Werkunterricht.“*

Generell empfinden die Werklehrer die Schnupperlehre aber als einen wichtigen Schritt hin zur Berufswahl, da die Lernenden dort aufgefordert sind, im beruflichen Umfeld ihre Selbsteinschätzung zu hinterfragen und zu differenzieren: *„Weil eben die Schüler ausserhalb diesen geschützten Raums der Schule mal erleben, wie es läuft. Das bereitet sie schon insofern mal darauf vor, dass nicht alles ganz schön und einfach ist, wie sie sich das vorstellen.“*

So findet im HWU keine gezielte Vorbereitung auf die Schnupperlehre statt, wenngleich die Lehrer in ihrem Unterricht situationsbezogen darauf eingehen können: *„Gerade Sauberkeit am Arbeitsplatz geschieht so, dass ich dann auch sage, ihr wollt irgendwann mal eine Ausbildung machen oder irgendwann mal einen Job haben und dann könnt ihr euren Arbeitsplatz nicht so hinterlassen, wie ihr*

das hier vorhabt.“ Auch die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, die bereits eine Schnupperlehre absolviert haben, können wieder ins Unterrichtsgeschehen einfließen: „ Der ... ging in eine (Schnupper-) Lehre und dann hat er die Werkstatt so gut aufgewischt und nachher hat ihn der Chef dafür gelobt und dann sagt er: Oh ja, ich muss noch Herrn M. danken, dass er mir das Wischen beigebracht hat.“

Eine der Schulen bietet für die Schnupperlehrlinge im Bereich der Sozialkompetenzen noch besondere Unterstützung an: „ ..., wo wir wissen, die sind am Schnuppern, ... da wird auch mit dem SKT (Sozialkompetenztraining) einiges zusammengearbeitet.“

Vernetzung von Schule und Schnupperlehrbetrieb aus der Sicht der Werklehrer

Die Werklehrer schildern ihre Erfahrungen im Bereich der Vernetzung von Schule und Schnupperlehrbetrieb recht unterschiedlich. Ein Befragter gibt an, in den Prozess von Schnupperlehre und Berufsfindung gar nicht eingebunden zu sein: *„Ich habe keinen Auftrag in diesem Sinne.“* Die anderen sehen durchaus die Möglichkeit, sich einzubringen, je nach dem wie viel Engagement von ihrer Seite überhaupt gewünscht wird. Zum Teil werden die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, die aus der Schnupperlehre wieder in den Schulunterricht zurückkommen, im Werkunterricht aufgegriffen und besprochen: *„Also ich will dann auch die Berichte von den Schnupperlehren sehen um mir da ein Bild zu machen.“* Hier kann dann konkret eingegangen werden auf die Verbindung von der Arbeit in der Werkstatt zu den Anforderungen des Berufslebens: *„Wo ich dann wirklich im nächsten Unterricht sagen kann: Schau, das ist halt das, was dein Betreuer in der Schnupperlehre kritisiert und das ist halt auch das, wo wir hier gerade ein Problem haben. Dann müssen wir daran arbeiten. Das Gute ist, dass so für die Schüler der Bezug zum realen Leben draussen ist, dass sie auch merken: Wir sprechen nicht nur davon, dass sie das brauchen, weil wir wollen, dass sie gut funktionieren, sondern weil sie es wirklich brauchen, weil es der Realität entspricht.“*

Auf die Frage, ob sich die Werklehrer eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Schnupperlehrbetrieben vorstellen oder wünschen würden, haben sie sich generell sehr positiv dazu geäußert. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen an Sonderschulen und der guten Kenntnis der einzelnen Jugendlichen, sehen sie ein Potenzial, das sowohl dem Lernenden wie auch dem Schnupperlehrbetrieb dienlich sein könnte: *„Da würde ich mir eigentlich mehr wünschen und zwar weil wir ja manchmal so auf die Zähne beißen und sagen: Oh hoppla, kommt das gut so, weil man muss einfach sehen, dass wir die Schüler und Schülerinnen schon sehr intim kennen in ihren vielfältigen, nicht nur handwerklichen Fähigkeiten. Und dass wir doch, glaube ich, eine relativ treffsichere Einschätzung abgeben können.“* Es geht den Werklehrern dabei weniger um eine generelle Beteiligung, als um einen situativen Einbezug, je nach den Bedürfnissen des Lehrbetriebs oder des Jugendlichen: *„Konzeptionell kann ich mir nicht so viel vorstellen aber im bilateralen, ... ich würde mich über ein Telefon dieses zukünftigen Lehrmeisters vielleicht freuen: Wie sehen sie als Handwerkslehrer die ganze Situation? Darum könnten wir ein ganz differenziertes Gespräch führen.“*

Grundsätzlich sind die Werklehrer an der Vernetzung interessiert und sehen das nutzbringende Potenzial auch für ihre Unterrichtsentwicklung: *„Das ist schon wünschenswert. Dafür müsste ich mir ein besseres Bild machen, was sind das für Betriebe, wohin sie gehen. Das wurde auch schon geäußert, dass es sehr spannend wäre, diese Betriebe kennen zu lernen. Aber auch sonst, diese Berufe besser*

kennen zu lernen. Um auch besser zu wissen, was erwartet sie sonst, konkret.“ Die Bereitschaft der Werklehrer sich in diesem Bereich noch mehr zu engagieren ist deutlich wahrnehmbar. Auch sehen sie die Möglichkeit, dass sich aus einer stärkeren Vernetzung Konsequenzen für ihren Unterricht ergeben: *„Und da werde ich mir viele Gedanken machen müssen und wollen: Inwiefern liegt dies überein mit dem, was sie später brauchen werden und was sie lernen.“*

4.3 Auswertung der Interviews mit den Lehrmeistern

In unseren Interviews haben wir drei Lehrmeister aus drei verschiedenen Branchen im handwerklichen Umfeld zur Bedeutung der Schnupperlehre befragt. Die drei Betriebe bilden alle selber Lehrlinge aus und bieten interessierten Jugendlichen die Möglichkeit zu einer Schnupperlehre. In den bereits vorgestellten Betrieben (siehe Kapitel 3.2) gaben uns die Ausbildungsverantwortlichen zu unseren Fragen Auskunft. In Form eines Leitfadeninterviews wurde erhoben, welche Kriterien bei der Lehrlingsselektion vorrangig sind und auf welche Kriterien sie bei der Beurteilung von Schnupperlernenden besonders achten. Hierbei wurde zwischen den drei Bereichen der Fach-, der Selbst- und der Sozialkompetenzen differenziert. Des Weiteren wurde bei den Befragten im Hinblick auf den Übergang Schule und Berufswelt eine Einschätzung der Möglichkeiten erhoben, mit denen der HWU in den Schulen die angehenden Lehrlinge auf den Berufseintritt bereits vorbereitet oder aber noch optimaler unterstützen könnte. Ein besonderes Gewicht wurde hier auf die Frage der Schulstufe und die besondere Situation von Schülern und Schülerinnen aus einer Sonderschule gelegt.

Die Fachkompetenzen in der Schnupperlehre

Die drei befragten Lehrmeister äusserten übereinstimmend, dass sie in der Schnupperlehre die grundlegenden handwerklichen Fähigkeiten der Lernenden beobachten und bezüglich einer Berufseignung einschätzen. Sie formulieren das sehr eindeutig und einfach: *„Sie müssen einfach ein handwerkliches Geschick haben.“* Beziehungsweise: *„Er oder sie sollte mit beiden Händen arbeiten können.“* Am Umgang mit dem Werkzeug und dem Material erkennen sie, ob eine grundsätzliche Eignung für den Beruf vorhanden ist. So wird beispielsweise ausgesagt: *„... man sieht dann schon, ob jemand ein handwerkliches Flair hat oder nicht.“* Oder auch konkreter für den Beruf des Tischlers: *„Da sieht man sofort, ob einer einen Hobel halbwegs richtig in der Hand hält oder da irgendwo das Gefühl dazu hat oder er da drauflos prügelt. Wie er sägt, ob er mit der Säge im Streit ist oder damit halbwegs umgehen kann, das sehen sie innerhalb von zehn Minuten.“* Gerade in der Beurteilung der grundlegenden handwerklichen Fähigkeiten ist ein guter erster Eindruck von Bedeutung, in dem der Schnupperlernende bereits vorhandene Kenntnisse über den Umgang mit Werkzeug und Material zeigen kann. Dieses handwerkliche Flair, wie es die Lehrmeister beschreiben, ist ein wesentliches Beurteilungskriterium für die Eignung des Bewerbers in diesem Berufsbereich. Ein Lehrmeister beschreibt dies folgendermassen: *„Von den 20% (der Bewerber) die wir einladen, sind 80% nicht geeignet, weil sie das handwerkliche Geschick nicht können. Sie haben einfach zwei linke Hände.“*

Ein schon spezialisiertes, auf den zukünftigen Beruf ausgerichtetes Wissen wird aber von den Lernenden nicht erwartet: *„...der Lehrling müsste bei mir eigentlich nichts können, bevor er kommt.“* Und: *„Wenn ich sehe, dass er das gerne macht und ein bisschen rumbastelt, dann reicht das.“* Etwas diffe-

renzierter wird das von seinem Kollegen gesehen: *„Sie müssen mit dem Hammer umgehen können ..., wissen, wie man einen Nagel einschlägt..., wissen wie man eine Schraube reindreht..., wissen wie man eine Schraube von Hand reindreht, nicht mit der Akkubohrmaschine. Dass man vorbohren muss und nicht die Schraube reinwürgt. Dass man mit dem Hobel umgehen kann. Mit dem Stecheisen umgehen kann.“* Beim Umgang mit Maschinen werden keine Vorkenntnisse erwartet, eher das Gegenteil findet hier Ausdruck: *„Bei den Maschinen bin ich froh, wenn die Leute nicht zu selbstbewusst sind, was Maschinen angeht, weil das halt gefährlich ist.“* Für die einzelnen Betriebe mit ihren unterschiedlichen Berufsbildern gibt es dann natürlich noch spezielle Fähigkeiten, aus dem jeweiligen handwerklichen Bereich, die für diesen Beruf von Bedeutung sind. Wie beispielsweise: *„Vor allem bei den Konditoren, handschriftlich ist natürlich super, wenn das eine schöne Schrift ist, das ist noch wichtig.“* Zusammenfassend kann man die Äusserungen der Lehrmeister zu den Fachkompetenzen derart beschreiben, dass die Schnupperlernenden in der Schnupperlehre ein grundlegendes handwerkliches Geschick beweisen müssen. Dies können sie je nach Beruf bei der Bearbeitung einfachster handwerklicher Aufgaben unter Beweis stellen: *„... der Tischler hat gewisse Eckverbindungen zu machen, Sägeübungen, Hobelübungen müssen gemacht werden.“* Eine Spezialisierung wird von ihnen noch nicht erwartet. Die Lehrmeister legen vielmehr den Fokus auf das handwerkliche Flair und die sichtbare Freude an der manuellen Tätigkeit.

Die Selbstkompetenzen in der Schnupperlehre

Ein weiterer Bereich unserer Befragung umfasste den Bereich der Selbstkompetenzen, zu denen neben Motivation, Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit auch sehr konkrete Faktoren wie Pünktlichkeit, Haltung und Erscheinung gezählt werden. Die Lehrmeister wurden befragt, wie sie diesen Kompetenzbereich in der Schnupperlehre selbst und auch schon im Vorfeld, das heisst, in der Bewerbungsphase wahrnehmen und welche Bedeutung sie ihm zumessen.

Grundsätzlich beurteilen die Lehrmeister die Motivation der Schnupperlernenden daran, wie viel Interesse und Engagement sie zeigen und vor allem auch, ob sie diese Motivation auch über die Tage einer Schnupperlehre aufrechterhalten können: *„Oftmals ist es so, dass es am ersten, zweiten Tag noch funktioniert und es dann langsam ein wenig strenger oder langweiliger wird.“* Sie sehen ihre vorrangige Aufgabe nicht darin, die Jugendlichen hierbei unterstützen zu müssen: *„Ich will ihn nicht motivieren, ich habe es gerne, wenn er immer einigermaßen aufgestellt ist.“* Oder: *„Motivieren kann man sie dann (im Betrieb selber, während der Schnupperlehre) eigentlich nicht mehr.“* Dieses wirkliche Interesse und Engagement ist den Lehrmeistern sehr wichtig und grundlegend für das erfolgreiche Absolvieren einer Schnupperlehre. *„Wenn wir das Gefühl haben, die Motivation ist dahin, dann sagen wir,... vielleicht müssen wir uns gar nicht gegenseitig noch aufreiben.“*

Eine sehr einheitliche Meinung zeigen die Befragten im Bezug auf Kriterien wie Pünktlichkeit und äussere Erscheinung: *„Pünktlichkeit wird bei uns ganz gross geschrieben.“* Oder: *„Aber auch Pünktlichkeit. Am ersten Tag zu spät kommen ist ganz schlecht.“* In einem Bereich mit viel Kundenkontakt ist natürlich auch die äussere Erscheinung von Bedeutung: *„Wenn mir jemand im Laden schnuppern kommt und sie sieht völlig ungepflegt aus, das kann ich nicht brauchen.“*

Es fällt auf, dass die Lehrmeister auch besonders der sichtbaren Haltung eine grosse Bedeutung beimessen: *„... wie sie da stehen oder wenn sie sich auf den Tisch hocken, ... und wie sieht denn das*

aus, wenn man so daliegt.“ Aus diesen Beobachtungen schliessen sie dann auf eine Einstellung zurück: *„Wenn ich doch so da sitze, dann zeigt das doch eigentlich, leck mich am Arsch.“*

Bei den Tätigkeiten selber wird vor allem eine gute Auffassungsgabe und Adaptionfähigkeit geschätzt. Dies zeigt sich in den folgenden Äusserungen der Befragten: *„... und je flinker und je besser sie darin sind Aufgaben zu lösen, desto mehr interessante Aufgaben bekommen sie.“* Beziehungsweise: *„... wie sich jemand anstellt und die Sachen auch sieht, die er gestern schon gemacht hat oder dann halt eben nicht.“* In diesem Zusammenhang wird besonders häufig auf die oftmals mangelnde Fähigkeit des Zuhörens verwiesen: *„... und sie vielfach auch nicht zuhören.“*

Es zeigt sich, dass es besonders wichtig ist, wenn die Schnupperlernenden ein Mindestmass an Kritikfähigkeit und Reflexionsfähigkeit mitbringen. Immerhin müssen sie sich innerhalb von kurzer Zeit in ein völlig neues Umfeld einpassen, geforderte Leistungen erbringen, Korrekturen annehmen und umsetzen. Die Lehrmeister formulieren ihre Erwartungen hierzu folgendermassen: *„Mir ist eigentlich wichtig, dass er selbstkritisch ist. Ich würde bestimmt niemanden nehmen, der das Gefühl hat, er könne schon alles.“* Aus ihrer Erfahrung heraus äussern sie sich zu diesem Bereich allerdings übereinstimmend sehr kritisch: *„... da (im Auswertungsgespräch) sind die Selbsteinschätzungen oft heftig weit auseinander von dem, was sie geleistet haben.“* Nach Ansicht der Lehrmeister haben die Lernenden im Bezug auf eine realistische Selbsteinschätzung oftmals grosse Defizite: *„Vielfach haben die Lernenden, die von der Schule kommen, eine so hohe Selbstmeinung von sich, dass sie mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat.“* Oder: *„Sie kommen mit einem viel zu hohen Selbstwertgefühl oder einer viel zu hohen Selbsteinschätzung hier herein und denken, sie können schon alles.“* Gerade der letzte Punkt wird in Hinblick auf eine gelingende Schnupperlehre als sehr problematisch angesehen.

Die Sozialkompetenzen in der Schnupperlehre

Innerhalb der Schnupperlehre bewegen sich die Lernenden in einem für sie völlig fremden sozialen Umfeld. Wie sie mit dieser Herausforderung umgehen, wird während der Schnupperlehre sehr genau beobachtet. Diese Fähigkeiten sind ausschlaggebend, wie sich ein Jugendlicher möglichst reibungslos in einen Betriebsablauf integrieren kann. Dies zeigt sich laut den Aussagen der Lehrmeister: *„... wie sie sich ins ganze Gefüge einordnen, wie sie sich führen lassen, auch in einer Schnupperlehre.“* Beziehungsweise: *„Wie sie mit den Mitarbeitenden umgehen. Ob sie anständig sind, ob man höflich ist und gewisse Grundregeln einhält, ob man fragt und nicht einfach macht. ... Der Umgangston macht da ganz viel Musik.“* Die Befragten sehen diesen Bereich für den Betrieb im Hinblick auf den Einstieg in eine Berufslehre als wesentlich an und setzen bei den Lernenden hier schon einiges an Fähigkeiten voraus. *„... es ist immer ein relativ grosses Risiko, einen Lernenden einzustellen, bei dem der soziale Aufwand sehr gross wird.“* Auch betrachten sie diesen Bereich der sozialen Fähigkeiten als das Gebiet, in dem sie als Lehrbetrieb am wenigsten Möglichkeiten haben, Defizite bei den Lernenden zu bearbeiten. *„Schwierig wird es, wenn es ein menschlicher Mutant ist, bei dem du keine Chance hast.“* Die Gewichtung der Sozialkompetenzen im Vergleich mit den anderen Kompetenzbereichen wird von den Befragten allerdings unterschiedlich bewertet. Von der Gleichwertigkeit, wie beispielsweise bei der Äusserung: *„Fachkompetenzen und Sozialkompetenzen müssen ungefähr auf gleicher Linie sein“*, der Präferenz der Fachkompetenz: *„... denn wenn ich keine Fachkompetenzen habe, ... bringt mir Sozialkompetenz gar nichts“*, bis hin zur Formulierung: *„Denn die besten Noten bringen*

nichts, wenn die Sozialkompetenzen schwach sind“, ist die ganze Bandbreite der Einschätzung vorhanden. Unabhängig von der Gewichtung gegenüber den anderen Kompetenzen, schreiben die Lehrmeister den Sozialkompetenzen eine hohe Wichtigkeit zu, wobei sie die Grundregeln des zwischenmenschlichen Kontakts wie einen höflichen Umgangston und Grüßen besonders betonen: *„Meine Frau hat zum Beispiel kürzlich jemanden nach Hause geschickt, weil sie nicht grüssen konnte.“*

Die Bedeutung der Schulstufe

Zwei von drei befragten Lehrmeister haben ausgesagt, dass für sie der besuchte Schultyp nicht das vorrangige Selektionskriterium ist. Ausnahme ist die Lehre des Konditors, welche nach Aussage des Lehrmeisters dermassen hohe Anforderungen im schulischen Bereich stellt, dass hier nur Absolventen der Sek A in Frage kommen. In allen drei Betrieben haben auch schon Abgänger von Sonderschulen Schnupperlehren oder sogar Ausbildungen gemacht. Einer der Lehrmeister deutet sogar an, dass er auch bereit ist, besondere Herausforderungen anzunehmen: *„Sozial schwierige Fälle: ..., das kann auch ein Grund sein, sie zu nehmen.“* Auch in den anderen Betrieben haben Schüler und Schülerinnen mit schlechteren schulischen Voraussetzungen durchaus eine Chance: *„Wir hatten auch einen Sek C Schüler hier. Der aber in den Sozialkompetenzen hervorragend, überall pünktlich ist, mit den Mitschülern ordentlich umgegangen ist, den haben wir auch eingestellt.“* Gerade die Sozialkompetenzen werden von den Lehrmeistern nicht in Bezug zur Schulstufe gesehen: *„Sek A heisst nicht unbedingt, dass der besser ist in Sozialkompetenz.“* Grundsätzlich hat sich keiner der Lehrverantwortlichen dagegen ausgesprochen, auch einem Sonderschüler die Möglichkeit zu bieten, sich in einer Schnupperlehre zu beweisen: *„Also versuche ich vor allem den schwachen Jugendlichen eine Chance zu geben, aber sie müssen wollen.“* Hierbei wird deutlich, dass die befragten Lehrmeister auch Schüler und Schülerinnen mit tiefem Schulabschluss für Ausbildungen in Betracht ziehen.

Die Bedeutung des HWU aus der Sicht der Lehrmeister

Die Lehrverantwortlichen wurden befragt, wie sie die Bedeutung des HWU für den Erwerb der drei für diese Untersuchung relevanten Kompetenzbereiche einschätzen. Es wurden nur wenig besondere Erwartungen hinsichtlich eines berufsvorbereitenden Anteils im HWU geäußert. Gerade im Bereich der fachlichen Kompetenzen sind die Lehrbetriebe der Auffassung, dass der Unterricht im handwerklichen Bereich in der Schule eher dazu dienen sollte, dem Jugendlichen zu helfen herauszufinden, ob er die Neigung und das notwendige Geschick mitbringt, einen handwerklichen Beruf erlernen zu können: *„Schauen, dass sie die Möglichkeit haben, herauszufinden, was ihnen Spass macht.“* Oder: *„Sie müssen wissen, woran sie Freude haben. Wenn sie keine Freude am Holzverarbeiten haben, sind sie kein Tischler.“* Der HWU hat hier also aus Sicht der Lehrbetriebe eher die Aufgabe, den Jugendlichen eine Bandbreite von Erfahrungen zu vermitteln und allenfalls in der Abklärung ihrer Neigungen und Interessen unterstützend und beratend mitzuwirken: *„Ich denke, dass die Schule da schon helfen kann eine Richtung vorzugeben: Wenn sich einer als Tischler bewirbt, dann würde ich erwarten, dass der Lehrer fragt, bist du sicher, dass du Tischler werden willst? Im Werkunterricht kriegst du nicht einmal einen Nagel reingehauen und willst jetzt eine Lehre machen als Tischler?“*

Die Befragten betonen den Unterschied zwischen der Schulsituation und den Anforderungen, die die Lernenden in einem Wirtschaftsbetrieb erwarten: „... und wenn ich irgendwie gegen die Wand fliege, tut es weh. In der Schule knalle ich ja erst einmal gegen Watte und dann gegen die Wand und das ist hier bei uns halt nicht mehr so.“ Hier besteht eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Lehrmeister und ihren Erfahrungen, was die Lernenden in eine Schnupperlehre mitbringen: „... vielfach haben die Lernenden, die von der Schule kommen eine so hohe Selbstmeinung von sich, dass sie mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat.“

Während die Lehrbetriebe also die Vermittlung von fachspezifischen und berufsbezogenen Kompetenzen als ihre eigene Aufgabe ansehen, so sehen sie besonders in den Bereichen der Selbst- und Sozialkompetenzen die Notwendigkeit, dass die Lernenden schon einige Fähigkeiten mitbringen. Hier sehen sie die Möglichkeiten einer Förderung eher in der Schule und auch im HWU: „... das müsst ihr den Leuten beibringen, dass die Welt nicht auf sie gewartet hat.“ Ein anderer Befragter äussert sich folgendermassen auf die Frage, welchen der Kompetenzbereiche er vom HWU zu fördern ansieht: „Das Soziale. Das wäre das wichtigste, wenn ihr darauf Wert legen könntet. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt kann man das nicht mehr. Ja, das wäre mir das wichtigste.“

Im Hinblick auf die besondere Situation von Sonderschülern und Sonderschülerinnen und deren Vorbereitung auf eine gelingende Schnupperwoche gibt ein Befragter den Hinweis: „Sie müssen sich gut verkaufen, sie müssen auffallen, sie müssen positiv auffallen und das müsst ihr ihnen beibringen.“

Die Vernetzung von Schule und Lehrbetrieb aus der Sicht der Lehrmeister

Aus den Antworten der von uns befragten Lehrmeister lässt sich schliessen, dass ein Kontakt zwischen Schule und Schnupperlehrbetrieb nur in geringem Masse oder gar nicht stattfindet. „Ich habe ganz selten in den acht Jahren, in denen ich hier ausbilde, vielleicht fünf oder sechs Mal einen Anruf bekommen vom Lehrer und sonst nicht. Einer kam auch mal vorbei und sagte, ich möchte gerne wissen, was er macht.“ Beziehungsweise: „Also von den Lehrern vom Schnuppern überhaupt kein Kontakt.“ Eine engere Vernetzung wird auch nicht in jedem Fall gewünscht: „Die können gerne vorbeikommen, aber ich mache nicht noch eine Sitzung mit dem Lehrer.“ Generell wird aber die mögliche positive Wirkung einer solchen Zusammenarbeit nicht in Frage gestellt. So meint ein Befragter: „Ich denke, es ist gut für den Lehrling, zu wissen, dass der Lehrer hinter der Sache steht, die sie miteinander in der Schule lernen. Wenn ich ihnen sage, der Lehrer hat angerufen, hat sich erkundigt. ... für den Lernenden, denke ich mir, ist es eine Motivation.“ Und: „Ich könnte mir vorstellen, dass das auch den Lernenden zeigt, wir haben euch auch ausserhalb der Schule im Auge und wollen wissen, was ihr da leistet, rein informativ.“ Die Rückmeldung der Erfahrungen aus der Schnupperlehre sehen sie in der Verantwortung des Lernenden und des Lehrers: „Normalerweise hat jeder Lehrling, der eine Schnupperlehre macht, ein Anrecht auf eine Auswertung seiner Schnupperlehre. Es ist natürlich die Frage, ob der Lehrer diese dann auch einfordert vom Lehrling.“

Die Bedeutsamkeit der Vernetzung ist aber allen Befragten durchaus bewusst, wie die folgenden Äusserungen aufzeigen: „Zu wenig. Das könnte man besser machen.“ Oder: „... vor drei Wochen haben sie ... ein Seminar zu diesem Thema gemacht, mit allen Lehrern und meine Frau, die auch Lehrerin war, wurde gefragt, ob sie das Eingangsreferat halten würde zum Thema: ‚Was braucht der Lehrbetrieb von den Schülern und von den Lehrern.‘ Es scheint ein Thema zu sein, das beschäftigt.“

5. Diskussion

Diese Arbeit untersuchte die Möglichkeiten des handwerklichen Unterrichts (HWU), den Berufseinstieg für Jugendliche aus Sonderschulen zu begünstigen. Dazu wurde eine quantitative Befragung unter Jugendlichen und eine qualitative Erhebung mit Werklehrern und Lehrmeistern durchgeführt. In folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst beschrieben. Danach werden die Forschungsfragen der eingangs gestellten Fragestellung aufgrund der Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund beantwortet.

5.1 Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen

Befragung der Jugendlichen

Bei Folgendem handelt es sich um einen Vergleich der Wahrnehmung der Jugendlichen über die Förderung der verschiedenen Kompetenzen im HWU mit den erlebten Anforderungen aus den absolvierten Schnupperlehren.

Die Förderung im Bereich der Fachkompetenzen im HWU wird von den Jugendlichen am tiefsten bewertet. Die Förderung der Selbstkompetenzen zeigt einen leicht höheren Wert, während die Förderung der Sozialkompetenzen mit dem höchsten Wert bemessen wird. Dieses Muster entspricht genau den Anforderungen, die die Jugendlichen in den Schnupperlehren erleben. Dennoch sind auch Unterschiede zwischen der Förderung im HWU und den Anforderungen in den Schnupperlehren auf Itemebene in allen Kompetenzbereichen erkennbar.

Im Bereich der Fachkompetenzen bewerten die Jugendlichen ihre Förderung verschiedener Arbeitstechniken eher tief. Bei der Absolvierung der Schnupperlehre erleben sie nun die konkrete Anwendung und Bedeutsamkeit von Arbeitstechniken und bewerten diese dementsprechend hoch. Eine grosse Übereinstimmung erfahren die Jugendlichen in den Selbstkompetenzen bei den Themen Pünktlichkeit, Ordnung und Sorgfalt im Umgang mit Material und Werkzeug. Hier sind die erlebte Förderung im HWU und die Anforderungen in der Schnupperlehre vergleichbar hoch. Gefordert werden in der Schnupperlehre das genaue und sorgfältige Arbeiten, die Kritikfähigkeit sowie das Durchhaltevermögen der Schnupperlehrlinge. Die Vermittlung dieser Kompetenzen nehmen die Jugendlichen im HWU jedoch eher wenig wahr. Im HWU liegt der Schwerpunkt nach Einschätzung der Lernenden auf der Umsetzung ihrer eigenen kreativen Ideen. Kreativität wird aus ihrer Sicht in den Schnupperlehren jedoch nicht verlangt. Die Förderung der Sozialkompetenzen wird im HWU grundsätzlich hoch eingeschätzt, was sich mit den erlebten Anforderungen in den Schnupperlehren deckt. Für die Knaben ist es wichtiger als für die Mädchen, einen geübten Umgang mit Maschinen vorweisen zu können. Für die Mädchen hingegen liegt der Fokus der Förderung stärker auf den Selbst- und Sozialkompetenzen, da die Fachkompetenzen für sie in den Schnupperlehren wenig bedeutend sind.

Befragung der Werklehrer

Die drei befragten Werklehrer haben übereinstimmend beschrieben, dass sie für den Unterricht mit den Oberstufenschülern und -schülerinnen keinem festgelegten Lehrplan folgen. Ihr Fokus liegt auf ihrem Unterrichtsfach, Verknüpfungen mit der Berufswelt sind wenig erkennbar. Mehrheitlich arbeiten sie projektorientiert und die Förderung der handwerklichen Kompetenzen richtet sich individuell an

den Interessen und Ressourcen der Schülergruppen aus. Es wird kein systematischer Aufbau der handwerklichen Fähigkeiten sichtbar. Die Verbindung mit anderen Unterrichtsfächern, in erster Linie mit Mensch und Umwelt, beurteilen die Werklehrer deshalb als sinnvoll, weil dabei Themen ganzheitlicher bearbeitet und praktisch erfahrbar gemacht werden können. Durch die den HWU bezeichnende Projekt- und Interessenorientierung erhalten die Jugendlichen Gelegenheit, ihre Selbstkompetenzen zu stärken. Die ausgeprägte Handlungsorientierung im Werkunterricht ermöglicht es, besonders schulisch schwachen Jugendlichen durch die Wertschätzung der geleisteten Arbeit und durch sichtbare Ergebnisse, den Umgang mit Frustration und ihr Durchhaltevermögen zu fördern. Dies kommt in den klassischen Leistungsfächern sonst zu kurz. Gleiches gilt auch für die Sozialkompetenzen. Dabei erfahren die Jugendlichen die Unterstützung ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen bei der Erreichung ihrer Ziele. Dies ermöglicht ihnen ein positives Erleben von gegenseitiger Unterstützung, und die Erkenntnis, dass hier ein höflicher und respektvoller Umgang hilfreich ist.

Die Werklehrer erleben ihren Unterricht als Freiraum, an dem an allen drei Kompetenzbereichen integral gearbeitet werden kann.

Befragung der Lehrmeister

Aus der Analyse der Interviewaussagen der Lehrmeister lässt sich ableiten, dass in ihrer Einschätzung alle drei Kompetenzbereiche ihre Bedeutung und Wichtigkeit haben. Dabei wird keiner der Kompetenzbereiche explizit hervorgehoben. Eine Grundlage in allen drei Bereichen muss für eine positive Bewertung der Leistungen in den Schnupperlehren vorhanden sein. Was das Fachliche betrifft, stellen die Lehrbetriebe keine besonderen Anforderungen an den vorbereitenden Unterricht der Schulen, die über eine generelle Eignungs- und Neigungsüberprüfung im handwerklichen Bereich hinaus gehen. Der handwerkliche Unterricht soll in erster Linie Freude und Interesse am Handwerk wecken. Die Vermittlung von berufsspezifischen Kompetenzen sehen die Lehrmeister als ihre eigene Aufgabe.

Die Lehrmeister und Jugendlichen nehmen übereinstimmend wahr, dass die Reflexions- und Kritikfähigkeit in der Schnupperlehre von hoher Wichtigkeit ist, wobei die Lehrmeister hier sehr klar einen Mangel bei den Schnupperlernenden feststellen. Ihre Aussagen über die mangelnde Kritikfähigkeit und realitätsferne Selbsteinschätzung der Jugendlichen lässt die Fragen zu, ob in den Schulen zu wenig Rückmeldungen in den Bereichen der grundlegenden handwerklichen Fähigkeiten, sowie der Sorgfalt und Genauigkeit gegeben werden. Des Weiteren ist für die Lehrmeister offen, ob die Wichtigkeit von Pünktlichkeit und Arbeitshaltung in der Schule genügend deutlich thematisiert wird.

Im Bereich der Sozialkompetenzen sind die Lehrbetriebe nach Meinung der Lehrmeister darauf angewiesen, dass die Schnupperlehrlinge bereits eine hohe Sozialkompetenz mitbringen, da ihnen sowohl die Zeit wie auch die Möglichkeiten fehlen, in diesem Bereich mit den Jugendlichen Grundlegendes zu erarbeiten.

Die Chancen von Schülerinnen und Schülern aus Sonderschulen auf eine gelingende Schnupperlehre werden von den Lehrmeistern nicht generell geringer eingeschätzt als für solche aus Regelklassen. Sie sehen in der Schnupperlehre gerade für schulisch schwächere Jugendliche die Möglichkeit, sich zu präsentieren und mit Fähigkeiten auf sich aufmerksam zu machen, die in der Notenbeurteilung nicht so sehr ins Gewicht fallen. Eine Vernetzung mit den Lehrern beurteilen sie in einem informellen Rahmen als sinnvoll, weil die Schnupperlehrlinge dadurch motiviert werden können.

5.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

5.2.1 Forschungsfrage 1

Wie wird die Förderung der Kompetenzen im HWU beurteilt?

1.1. Ebene der Jugendlichen

1.2. Ebene der Werklehrer

Grundsätzlich haben die Jugendlichen in der Befragung zum Ausdruck gebracht, dass sie eine positive Meinung von der Qualität des Werkunterrichts haben und fast alle erfragten Teilkompetenzen im Werkunterricht erleben. Die Wahrnehmung der Jugendlichen stimmt grundsätzlich mit den Zielsetzungen der Werklehrer überein. So wie die Werklehrer die drei Kompetenzbereiche als integrale und weitgehend gleichgewichtete Bestandteile ihres Unterrichtes sehen, erleben auch die Schüler die Förderung in allen drei Bereichen als weitgehend ausgeglichen.

Dies entspricht insofern dem Modell eines modernen HWU nach Birri et al. (2003) und Müller (1997), indem die drei Kompetenzbereiche im Unterricht integriert sind, auch wenn die Gewichtung von Birri et al. (2003) klar auf den Fachkompetenzen liegt. Die Selbst- und Sozialkompetenzen erscheinen im Werken aber durchaus als unterstützende Faktoren zur Erlangung fachlicher Fähigkeiten. Nach Birri et al. (2003) lernen die Schüler und Schülerinnen im Werken mit ihren Gefühlen umzugehen, sich in andere einzufühlen, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden und dadurch Selbstvertrauen und Zuversicht zu gewinnen. So sollen sie lernen, Spannungen und Konflikte auszuhalten und zu lösen sowie negative Erfahrungen und Misserfolge zu verarbeiten (vgl. S.39).

Im praktischen HWU im Sonderschulbereich erscheinen die drei Kompetenzbereiche als eigenständige und gleichwertige Lernfelder. In der Wahrnehmung der befragten Schülerinnen und Schüler zeigt sich sogar, dass die Förderung der Sozial- und Selbstkompetenzen stärker erlebt werden, als die Fachkompetenzen. Dieses Ergebnis verweist auf die Möglichkeit, Selbst- und Sozialkompetenzen im HWU explizit zu bearbeiten und zu stärken. Ein befragter Lehrer begründet dies damit, dass „*sie [die Jugendlichen] schätzen, dass sie relativ angstfrei arbeiten können. Also es ist nicht so ein Fach, wo sie immer wieder konfrontiert sind, dass sie irgendwelchen Erwartungen nicht genügen und dann scheitern.*“ An dieser Aussage lässt sich zeigen, dass der HWU in den Sonderschulen eine wichtige Rolle spielt, da er ein Gegengewicht zu den kognitiv ausgerichteten Schulfächern bildet. Die hierbei entstehende Motivation kann sich auf die Erweiterung der Selbst- und Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler positiv auswirken.

Durch den projektorientierten Unterricht wird die Förderung der Fachkompetenzen eher selektiv und interessengeleitet umgesetzt. Deutlich wird dies zum Beispiel in der Beantwortung der Frage *Ich habe verschiedene Maschinen kennen gelernt*. Die Knaben nehmen die Förderung in dieser Frage signifikant stärker wahr als die Mädchen. Vermutlich drückt sich dabei ein geschlechterspezifisches Interesse für Maschinen aus, auf das die Werklehrer in ihrem Unterricht eingehen. Der Grund für diesen Unterschied kann auch in den gewählten Berufsfeldern liegen. Mädchen entscheiden sich zu einem grösseren Anteil für Berufe im Dienstleistungsbereich und weniger für handwerkliche Tätigkeiten (siehe Kapitel 1.1, Tab.1).

5.2.2 Forschungsfrage 2

Welche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Schnupperlehre relevant?

2.1 Ebene der Jugendlichen

2.2 Ebene der Lehrmeister

Die Lehrmeister formulieren sehr klare Vorstellungen der Kompetenzen, die sie von Jugendlichen in einer Schnupperlehre erwarten. Einerseits werden von den Jugendlichen Selbst- und Sozialkompetenzen vorausgesetzt. So muss beispielsweise das Interesse der Schnuppernden für den Lehrmeister erkennbar sein. „Selbstkompetenzen sind folglich Fähigkeiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur Arbeit ausdrückt“ (DBK, 2006). Andererseits müssen die Schnuppernden ein grundlegendes handwerkliches Geschick beweisen, dessen Weiterentwicklung die Lehrmeister als ihre Hauptaufgabe ansehen. Stalder (2000) beschreibt bei den Selektionskriterien des guten Lehrlings dieselbe Gewichtung.

Die Jugendlichen beurteilten die Wichtigkeit der Selbst- und Sozialkompetenzen während der Schnupperlehre ebenfalls sehr hoch. Die Fachkompetenzen werden von ihnen vergleichsweise tief beurteilt. Zwischen Mädchen und Knaben zeigt sich dabei eine grosse Diskrepanz: Eine Mehrheit der Mädchen sagt aus, dass die von uns genannten Fachkompetenzen während der Schnupperlehre unwichtig waren. Hier ist die Frage nach den bevorzugten Berufsfeldern der Mädchen zu stellen.

Aus Sicht der Lehrmeister ist die Fähigkeit der Jugendlichen zur realistischen Selbstreflexion ein bedeutsames Kriterium zur Selektion ihrer zukünftigen Lehrlinge. Eine überhöhte Selbsteinschätzung und mangelnde Kritikfähigkeit verunmöglichen eine konstruktive Lernsituation. Dies deckt sich mit der Aussage von Buschor und Forrer (2005), dass ein stabiles Selbstkonzept zu erlangen und sich mit der eigenen Identität auseinander zu setzen, für junge Erwachsene zentrale Aufgaben bilden, damit sie den verschiedenen Rollen der Erwachsenenwelt gerecht werden können (vgl. S.47f).

Bei der Eingliederung in die Arbeitsstruktur spielt die Sozialkompetenz einen höflichen und respektvollen Umgang zu pflegen, für die Lehrmeister ebenfalls eine entscheidende Rolle. Eine Einschätzung, die Imdorf (2007) gerade für die KMUs bestätigt. Er beschreibt, dass in der Vorstellung einer Produktivitätsminderung durch fehlende soziale Fähigkeiten der Lernenden eine grössere Gefahr gesehen wird, als in schlechten Schulleistungen (vgl. in Eckert, 2007, S.191). Die Jugendlichen sind sich der Wichtigkeit dieses Kompetenzbereiches bewusst und beurteilen ihn als den wichtigsten der von uns erfragten Bereiche. Dieses Ergebnis erhärtet die Aussage von Stalder (2000), dass sich Jugendliche mit schulisch tiefen Leistungen durch ein gelungenes Auftreten und ausgeprägte Sozialkompetenzen Chancen eröffnen. Stalder (2000) führt in ihrer Untersuchung folgende Kriterien, im Sinne der wichtigsten zu prüfenden Kompetenzen aus der Sicht der Betriebe, an: „Selbst- und Sozialkompetenzen (Motivation und Teamfähigkeit), Mathematikkenntnisse, z.T. handwerkliches Geschick und schliesslich (mit geringer Relevanz) Deutschkenntnisse“ (S.7).

5.2.3 Forschungsfrage 3

Wie kann der HWU die Jugendlichen bei einer erfolgreichen Schnupperlehre unterstützen?

Viele der Kompetenzen, die die Lehrbetriebe fordern, werden im HWU gefördert. Die Jugendlichen, die Werklehrer und die Lehrmeister stimmen in der Gewichtung der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen überein. Am wichtigsten sind für alle befragten Gruppen die Sozialkompetenzen, danach die Selbstkompetenzen und als drittes die Fachkompetenzen. Im Folgenden wird die Forschungsfrage 3 differenziert auf die einzelnen Kompetenzbereiche beantwortet. Dabei wird sichtbar, dass die von Neuenschwander (2003; 2005, in Neuenschwander et al., 2010, S.18) geforderte Fokussierung der Förderung im Rahmen der Berufsvorbereitung auf die relevanten nachschulischen Anforderungen im HWU möglich ist.

Fachkompetenzen

Es wird deutlich, dass der vielfältige Umgang mit Material und Werkzeug im HWU die Anforderung der Lehrmeister nach einem grundsätzlichen handwerklichen Geschick der Jugendlichen einzuüben hilft. Laut Stalder (2000) ist dies eine der wichtigsten Kriterien der Lehrmeister zur Wahl eines Lehrlings. Zusätzlich wird die Fachkompetenz durch die ausgeprägt praktische Orientierung des HWU unterstützt. Dazu zeigen Birri et al. (2003) vielfältige Fördermöglichkeiten auf. Durch die Projektorientierung und die Individualisierung des HWU werden die Jugendlichen motiviert, sich aus eigenem Interesse handwerklich zu betätigen. Dadurch entdecken sie ihre persönlichen Fähigkeiten und Präferenzen und können so, nach Egloff (2009), in Bezug auf die Berufswahl aus entsprechenden Berufsinteressensfeldern auswählen (vgl. in Zihlmann, S.107). Dadurch wird der von Herzog et al. (2006) beschriebene Schritt zur *Konkretisierung der Berufsorientierung* unterstützt, der die *diffuse Berufsorientierung* der Jugendlichen ablöst. Das Kennenlernen und Einüben von konkreten Arbeitstechniken, wie beispielsweise das Hobeln, Schleifen oder korrekte Montieren von Holzschrauben sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schnupperlehre, die im HWU gut gefördert werden können. Die Vorteile der Förderung einzelner Arbeitstechniken sehen Birri et al. (2003) darin, dass den Lernenden nur ein sorgfältiger Aufbau dieser kleinen Bausteine ermöglicht, sich in den komplexen Abläufen eines Produktionsprozesses zu bewegen (vgl. S.80). Das fortlaufende Üben und Anwenden der erlernten Fertigkeiten vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine Grundsicherheit sowie eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang mit Material, Werkzeugen und Maschinen. Aufgrund der Untersuchung unter den Jugendlichen kann speziell für Knaben hervorgehoben werden, dass die Fachkompetenzen für sie von grösserer Wichtigkeit sind als für Mädchen. Dabei sind vor allem der geübte Umgang mit Werkzeugen, sowie das Bedienen von Maschinen und der sichere Umgang mit solchen hervorzuheben.

Selbstkompetenzen

Die Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit der Jugendlichen im HWU bildet einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Selbstkompetenzen, die in klassischen Schulfächern bei Schülern und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf oft weniger optimal erfolgt. Dadurch, dass die Jugendlichen ihre eigenen und kreativen Ideen praktisch verwirklichen können, werden sie im HWU in

ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. Dies kann die Herausbildung von Motivation, Neugier und Begeisterung an handwerklichen Tätigkeiten unterstützen, die für die Berufswahl wichtig sind. Ganz im Sinne von J.A. Comenius (1628), nach dem „die Handarbeit Lust und Freude an der Arbeit weckt (zitiert nach Birri et al., 2003, S.15)“. Im Gegensatz zu dieser selbstgesteuerten Herangehensweise gilt es zu beachten, dass die Lernenden während den Schnupperlehren Produkte nach klaren Aufträgen herstellen-, sowie Fleiss- und Pflichtbewusstsein beweisen müssen. Die Qualität der Produkte wird aufgrund objektiver Kriterien beurteilt und setzt die Kompetenz einer sorgfältigen und genauen Arbeitsweise voraus. Liegt der Fokus im HWU vermehrt auf genauem und sorgfältigem Arbeiten, werden die Jugendlichen auch bei der Entwicklung eines realistischen Selbstbildes und der Fähigkeit zur kritischen Selbsteinschätzung unterstützt, wodurch nach Marty (in Zihlmann, 2009, S.156f) zentrale Elemente der Berufswahlvorbereitung bearbeitet werden. Das Einüben dieser Kompetenzen kommt den Jugendlichen in der Schnupperlehre zugute, indem sie ihre Arbeit selbstkritisch zu würdigen wissen. Werden im HWU Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Sorgfalt konkret thematisiert, ermöglicht dies den Jugendlichen, diese wichtigen Selbstkompetenzen während den Schnupperlehren gezielt umzusetzen. Als fester Bestandteil des Fachs Werken ist das Aufräumen am Ende des Unterrichts positiv zu gestalten, um eine Abwertung dieser Tätigkeit zu verhindern (vgl. Birri et al., 2003, S.76).

Grundsätzlich besteht im HWU die Möglichkeit, die Lernziele nach dem individuellen Förderbedarf der Schülerinnen und Schülern zu gestalten. Fähigkeiten im Umgang mit Herausforderungen und Frustration können durch ausgewählte Aufgaben, wie beispielsweise Aufgaben mit Problemlösungsorientierung, gefördert werden. Der Durchhaltewillen kann im Rahmen des HWU durch die Länge eines Projektes oder der gewählten Arbeitstechnik thematisiert werden.

Sozialkompetenzen

Ein höflicher und respektvoller Umgang mit anderen ist die Grundlage für erfolgreiche Interaktionen. Im HWU sind die Schülerinnen und Schüler immer wieder auf die Hilfe ihrer Kollegen und Kolleginnen angewiesen. Um diese Hilfe zu erhalten und an ihrem Projekt weiter zu kommen, müssen sie über Sozialkompetenzen, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, verfügen. Zudem erfahren die Jugendlichen, dass ihre persönlichen Fachkompetenzen von ihren Mitschülern und –schülerinnen als Unterstützung erwünscht und geschätzt werden, was sich positiv auf den Sozialkompetenzzuwachs auswirkt. Im HWU bieten sich Möglichkeiten des kooperativen Arbeitens, welche die Sozialkompetenzen fördern können.

5.2.4 Forschungsfrage 4

Welche Konsequenzen lassen sich für die pädagogische Praxis ableiten?

In den folgenden Abschnitten stellen wir aufgrund der gesammelten Ergebnisse dar, welche Aspekte in der pädagogischen Praxis des HWU die Jugendlichen zu einer erfolgreichen Schnupperlehre führen können. Nebst den drei Kompetenzbereichen gehen wir auch auf die Einbettung des HWU in der Berufswahlvorbereitung, sowie die Vernetzung zwischen HWU und Lehrbetrieb ein. Einerseits erkennen wir bereits bestehende Förderungen, die sich als besonders geeignet erwiesen haben, andererseits weisen wir auf bislang ungenutztes Potential des HWU hin. Dabei zeigt sich, dass der HWU den Lehrpersonen vielfältige Möglichkeiten bietet um Kompetenzen, die bei der Lehrlingsselektion entscheidend sind, gezielt zu fördern.

Fachkompetenzen

Der vielfältige manuelle Umgang mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien soll weiterhin im Unterrichtsfokus stehen. Dadurch kann bei den Jugendlichen die Freude an handwerklichen Tätigkeiten und die Bildung eines grundsätzlichen handwerklichen Geschicks gefördert werden. Ganz allgemein ist es sinnvoll, den Unterricht an praktischen Tätigkeiten zu orientieren, da theoretisches Wissen und das Arbeiten nach Plänen in den Schnupperlehren nicht verlangt werden. Das Erlernen und Einüben verschiedener Arbeitstechniken kann im HWU explizit thematisiert werden, damit in diesem Bereich grundlegende Kompetenzen entstehen. Darunter fallen beispielsweise das Hobeln, Sägen, Feilen, Schleifen, sowie das korrekte Eindrehen von Holzschrauben. Hier ist auch von Bedeutung, dass man den Lernenden einen Überblick vermittelt, wofür gewisse Arbeitstechniken in der Praxis gebraucht werden. Der HWU kann einen Beitrag zur praktischen und theoretischen Kenntniserweiterung der Lernenden leisten, in dem er die Verbindung zwischen den erlernten Techniken und deren praktischen Einsatz in der Berufswelt schafft.

Selbstkompetenzen

Das kreative Potenzial des HWU kann die Schüler und Schülerinnen motivieren, ihre eigenen Ideen mit Interesse und Neugier umzusetzen und sich dabei wichtige Selbstkompetenzen, wie zum Beispiel Flexibilität und Originalität anzueignen. Birri et al. (2003) stellen dazu die Kreativität fördernden und hemmenden Faktoren aus der Kreativitätsforschung in einer Übersicht zusammen (S.50). Die Jugendlichen müssen auch einfache Aufträge sorgfältig und genau umsetzen können. Das Erledigen serieller Arbeiten bildet in vielen handwerklichen Berufen einen alltäglichen Bestandteil der zu verrichtenden Tätigkeiten. Angefangene oder unangenehme Arbeiten im HWU durchzustehen, hilft den Jugendlichen, ihre Frustrationstoleranz und ihren Durchhaltewillen zu stärken. Mit diesen Kompetenzen können sie sich in der Schnupperlehre als fleissige und pflichtbewusste Arbeitskraft präsentieren. Kreatives und projektorientiertes Arbeiten einerseits und qualitativer Anspruch und objektive Beurteilungskriterien wie Sorgfalt und Genauigkeit andererseits, sollten sich nicht ausschliessen.

Im HWU müssen vermehrt Rückmeldungen gemacht werden, die sich auf objektive Kriterien des hergestellten Produkts beziehen. Dadurch kann zur Bildung einer verstärkten Reflexions- und Kritikfähig-

keit und daraus resultierend, zu einer realistischen Selbsteinschätzung beigetragen werden. Ausserdem wird dadurch die Sensibilität gegenüber sorgfältiger und genauer Arbeit gestärkt. Auch Birri et al. (2003) messen „... der Beurteilung eine spezielle Bedeutung bei. Dabei gilt es Form und Vorgehen der Beurteilung aufzuzeigen. Die Kriterien sollen schriftlich vorliegen und als eigentliches Instrument den Lernenden als Orientierungshilfe angeboten werden“ (ebd., S.75). Klare Rückmeldungen sollen auch in Bezug auf Ordnung, Pünktlichkeit und Sauberkeit gegeben werden, da diese Kompetenzen von jedem Schnupperlehrling verlangt werden. Der HWU hat hier die zeitlichen und methodischen Möglichkeiten, diese Fähigkeiten kontinuierlich einzuüben. Ein selbstverständlicher Umgang mit diesen Anforderungen stellt für die Lernenden ein grosses Mass an Sicherheit dar, die sie in die Situation der Schnupperlehre transferieren können. Es ermöglicht ihnen, die Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen und neuen Erfahrungen zu lenken.

Sozialkompetenzen

Der respektvolle und höfliche Umgang ist in den Schnupperlehren von grosser Bedeutung und soll im HWU weiterhin stark gewichtet werden. Eine mögliche Optimierung ist im Bereich der Kooperation erkennbar. Die Zusammenarbeit unter den Schülern und Schülerinnen im HWU findet bislang nur spontan statt. Kooperatives Arbeiten im HWU könnte die Sozialkompetenzen der Jugendlichen fördern, Unterstützung zu geben und entgegen zu nehmen. Da die Schülerinnen und Schüler im HWU einen positiven Berührungspunkt mit dem Thema Zusammenarbeit erleben, kann in der Rückmeldung verstärkt darauf eingegangen werden, welche Bedeutung Höflichkeit und Respekt in der Erwachsenenwelt geniessen.

Geschlechtsspezifische Förderung

Der HWU muss in seiner Ausrichtung berücksichtigen, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in den Bedürfnissen und Erwartungen der zu erlernenden Kompetenzen bestehen.

Für die Knaben liegt der Fokus im HWU sowie in der Schnupperlehre stärker auf den Fachkompetenzen als für Mädchen. Insbesondere wollen sie über fundierte Kenntnisse von Werkzeugen und vom korrekten Umgang mit Maschinen verfügen. Nun liegt es in der Verantwortlichkeit der HWU Lehrern und Lehrerinnen, Lern- und Arbeitsformen einzusetzen, in denen auch die Mädchen Fachkompetenzen entwickeln können, die ihnen eine gelingende Schnupperlehre ermöglichen.

Auch wenn diese Unterscheidungen nicht ausschliesslich am Geschlechtskriterium festgemacht werden können, so gibt es doch in den von den Jugendlichen gewählten Berufen noch eine viel grössere Bandbreite an erforderten Kompetenzen als im derzeitigen HWU berücksichtigt werden. Vielleicht ist in diesem Bereich noch mehr Mut zum Versuch und zur Experimentierfreudigkeit gefragt. Ein dogmatischer Umgang mit dem Gleichheitsgedanken ist hier genau so wenig förderlich wie eine klare Rollenzuweisung.

Einbettung des HWU in die Berufsvorbereitung

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass der handwerkliche Unterricht verschiedene Möglichkeiten bietet, die Schülerinnen und Schüler auch in den Bereichen der Selbst- und Sozialkompetenzen zu fördern. Dazu bietet der HWU den Lernenden auch den Raum, sich über Fragen der Berufswahl

auszutauschen und die eigenen Vorstellungen und Wünsche für eine berufliche Zukunft zu reflektieren. Hier bietet sich der Werklehrer oder die Werklehrerin in seiner / ihrer Rolle des Praktikers / der Praktikerin als kompetente und authentische Gesprächsperson an. Diese Aufgabe kann aber nur sinnvoll übernommen werden, wenn sie im Sinne einer wirksamen Kooperation, wie sie Egloff (2012) oder Famulla (vgl. 2008, in Pfäffli, 2010, S.16) beschreiben, in die gesamte Berufsvorbereitung eingebunden ist. Unter der wirksamen Kooperation verstehen die genannten Autoren die aktive Einbeziehung aller am Berufsfindungsprozess beteiligten Personen, wobei sich diese auf die von ihnen am besten beeinflussbarsten Elemente fokussieren.

Vernetzung zwischen HWU und Lehrbetrieb

Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf sind auf einen bewussten und eng gesteuerten Transfer von der Schule in die Berufswelt angewiesen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie erworbene Fähigkeiten in einem für sie neuen und ungewohnten Rahmen erfolgreich anwenden. Nach Düggeli (2009) ist es genau diese Transferleistung, die Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen Förderbedarf schwer fällt. Es kann motivierend sein, wenn die Lehrer und Lehrerinnen sich in den Schnupperlehren nach den Leistungen ihrer Schüler und Schülerinnen erkundigen. Für einen gelungenen Transfer ist es hilfreich, wenn die Lernenden wissen, dass die beiden Systeme von einander Kenntnis haben. „So gilt, dass eine verstärkte Verzahnung der Schule mit den Ausbildungsbetrieben den Raum zwischen ‚Aufbruch von der Schule‘ und ‚Ankunft im beruflichen Lehrbetrieb‘ für die Heranwachsenden verkleinern würde und dadurch die Übergangsphase von beiden Institutionen getragen ist“ (Düggeli, 2009, S.44). Ebenfalls kann die Anpassung der Unterrichtsziele aufgrund der Rückmeldung aus der Schnupperlehre die Jugendlichen zielgerichtet leiten. Der HWU bietet einen geeigneten Rahmen, die Jugendlichen in der Reflexion der Erfahrungen aus den Schnupperlehren zu unterstützen. Hierfür ist auch eine Vernetzung mit dem Klassenunterricht notwendig. Der Kontakt zu den Schnupperbetrieben muss von den Lehrern und Lehrerinnen aufgenommen werden, da den Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen die zeitlichen Ressourcen dazu fehlen, einem Austausch mit den Werklehrern aber offen gegenüberstehen. .

5.3 Reflexion der Forschungsmethode

Zu Beginn des Forschungsprozesses stand die theoriegeleitete Auseinandersetzung mit der Literatur zu unserem Forschungsgebiet. Daneben wiesen uns die Gespräche mit unserer Betreuerin Claudia Schellenberg zu relevanten Forschungsarbeiten im Bereich der Berufswahl. Die Auseinandersetzung mit der Literatur unterstützte uns, das Forschungsfeld abzugrenzen und die wesentlichen Begriffe theoriegestützt herzuleiten. Es wurde in diesem Prozess deutlich, dass manche Definitionen in der Literatur nicht immer ganz eindeutig und einheitlich gebraucht werden. Wir haben die Begriffe für unsere Fragestellungen neu umrissen und in der Definition angepasst. Als Beispiel sind die Kompetenzen, beziehungsweise die Kompetenzbereiche zu nennen. Kritisch sehen wir den Gebrauch des Begriffes der *erfolgreichen Schnupperlehre*, ohne den Begriff für unsere Arbeit näher umschrieben zu haben. Wir verstehen darunter eine absolvierte Schnupperlehre, die im besten Fall im Angebot für ein Ausbildungsverhältnis mündet. Ebenfalls thematisiert die theoriegeleitete Auseinandersetzung nicht, welche Schnupperlehren Mädchen und Knaben in welchen Betrieben absolvieren.

Das in der Anfangsphase erworbene Wissen bildete die Grundlage für die Erstellung der Fragebögen, der Interviewleitfäden, des Codesystems und begleitete uns bis zur Beantwortung der Fragestellungen. Unsere Ideen hätten wir auch schon mit Experten oder Expertinnen aus den Bereichen des handwerklichen Unterrichts und der Schnupperlehre diskutieren können. Dadurch hätten wir unseren Forschungsgegenstand schon im Voraus auf der Ebene der Experten exploriert und nicht erst bei der eigentlichen Untersuchung.

Damit der entwickelte Fragebogen eingesetzt werden konnte, war das Durchführen des Pretests wichtig, da wir dabei wertvolle Informationen ‚im Feld‘ erhielten. Als ebenfalls wichtig erfuhren wir die Instruktion im Vorfeld der Befragung in den Klassen, die wir jeweils als Zweierteam durchführten. Wir achteten dabei vor allem auf eine einfache und verständliche Instruktion, auf das Bereithalten von benötigten Materialien, sowie auf die Möglichkeit, den Fragebogen zu visualisieren. Nach der Diskussion der Fragen seitens der Schüler und Schülerinnen wurden die Fragebögen konzentriert bearbeitet. Unterstützt wurde die Bereitschaft der Schüler und Schülerinnen bestimmt auch durch die Tatsache, dass wir unsere Umfrage während der Schulzeit durchführten und die Lehrer hinter unserem Projekt standen. Dadurch, dass wir die Items vorformuliert haben, wurde den Jugendlichen aufgezeigt, welche Kompetenzen im HWU gefördert werden. So bleibt die Frage offen, wie die Jugendlichen die Förderung im HWU ohne unsere Hilfestellung wahrnehmen.

Die Möglichkeit zur Visualisierung der Ergebnisse der Befragung durch das Programm Excel entsprach unseren Bedürfnissen. Für die Auswertung wäre es optimal gewesen, wenn wir die Beurteilung der wichtigen Kompetenzen in der Schnupperlehre gleich skaliert hätten, wie die Beurteilung der wichtigen Kompetenzen im HWU. Dadurch wäre ein direkter Vergleich durch einen t-Test mithilfe des Programms SPSS möglich geworden. Zur Exploration des Forschungsgegenstandes war die Annäherung über den benutzten Fragebogen jedoch ausreichend.

Aus den Ergebnissen der Umfrage mit den Jugendlichen formulierten wir in Verbindung mit unserem Vorwissen Interviewfragen, die aufgrund ihres Bezugs zur Wirklichkeit im handwerklichen Unterricht zu einer alltagsorientierten Auseinandersetzung mit den Werklehrern und Lehrmeistern führten. Die Experten verstanden die von uns gewählten Kompetenzbegriffe. Damit wir uns im Gespräch mit den

Experten auf den Inhalt konzentrieren konnten, war auch hier eine ausführliche Vorbereitung wichtig. Diese beinhaltete den jeweils vorformulierten Interviewleitfaden, die vorbereitete Infrastruktur sowie die vereinbarte Rollenaufteilung.

Für zukünftige Untersuchungen soll der Genderaspekt aktiver berücksichtigt werden. Dazu sollen Experteninterviews gezielt in den hauptsächlich von Mädchen gewählten Berufsrichtungen durchgeführt werden. Insbesondere sollen auch Frauen in der Rolle von Expertinnen befragt werden. Hierbei zeigt sich die in dieser Arbeit ausgewählte Stichprobe der Experten als zu spontan gewählt.

Bei der Transkription hätten wir Zeit einsparen können, wenn wir nur die Teile transkribiert hätten, die im Bezug zu unseren Forschungsfragen standen. So waren beispielsweise der Beginn und das Ende der Interviews oft wenig bedeutsam. Die Analyse der Transkriptionen mit dem Programm MAXQDA war für unseren Zweck ohne Schwierigkeiten durchführbar. Dabei war es auch hilfreich, dass die Analyseschritte dieser Arbeit im Voraus festgelegt wurden und aufeinander sequenziell aufbauten. Das deduktive Vorgehen in Ausrichtung auf die Beantwortung unserer Fragestellung, in der wir das Codesystem bereits im Vorfeld der Analyse definiert hatten, erwies sich als ausreichend. Jedoch mussten wir nach der Ortung einer zusätzlichen Kategorie diese im induktiven Vorgehen in das Codesystem einbeziehen. Durch die überschaubare Datenmenge konnten alle Fundstellen in den Transkriptionen mit Bezug auf die Fragestellung komplett wiedergegeben werden. Eine selektive Plausibilisierung nach Flick (2007) ist in der Analyse der Interviews daher eher auszuschliessen. Kritisch beurteilen wir, dass die Transkriptionen von den Autoren selbst analysiert wurden und daher subjektiv sind. Eine Analyse durch unabhängige Personen hätte zur Objektivierung der Ergebnisse beigetragen.

Die Forschungsfragen konnten aufgrund der aussagekräftigen Ergebnisse der Untersuchungen und des breitgefächerten theoretischen Hintergrundwissens befriedigend beantwortet werden. Die dadurch entstehende Multiperspektivität ermöglicht eine ganzheitliche Annäherung an unsere Fragestellung. Dabei konnten wir Aspekte erkennen, bei denen der HWU eine wirksame Möglichkeit zur erfolgreichen Unterstützung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf beim Berufseinstieg bietet. Wir hoffen, dass diese Arbeit dazu beiträgt, dass diese Aspekte stärker wahrgenommen werden.

5.4 Ausblick

Die Resultate dieser Arbeit zeigen auf, dass ein zielgerichteter HWU wichtige Bausteine zur erfolgreichen Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf beitragen kann. Besonders bedeutsam ist die Möglichkeit der Förderung der wichtigen Selbst- und Sozialkompetenzen anhand konkreter und praktischer Erfahrungen. Es gilt nun aufzuzeigen, anhand welcher Konzepte der HWU diese Kompetenzen und dadurch den Transfer in die Berufswelt verstärkt und zielgerichtet unterstützen kann. Die Frage ist, ob es Modelle gibt, welche die Ressourcen des HWU gezielter zur Berufswahl einsetzen. Als Beispiel dazu können die von Beinke (2008) untersuchten Praxistage genannt werden. Während dieser Praxistage können Schüler und Schülerinnen über ein Jahr lang wöchentlich einen Tag in einem Betrieb arbeiten. Dadurch soll einerseits die Motivation seitens der Jugendlichen gefördert werden, andererseits soll so die Wichtigkeit von Selbst- und Sozialkompetenzen im Berufsleben erfahrbar gemacht werden. Der Aufwand für die Organisation der in der Schweiz als Schnupperlehren bekannten Praxiserfahrungen ist hoch und fällt dann möglicherweise zu Lasten einer umfassenden Vor- und Nachbereitung aus. Offen bleibt auch die Frage, ob der jetzige Unterrichtsfokus in Sonder-

schulen in Anbetracht der Zukunftsperspektiven der Sonderschüler und -Sonderschülerinnen auf dem Arbeitsmarkt sinnvoll ist. Es ist vorstellbar, dass eine vorzeitige Förderung im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen mit Bezug auf handwerkliche Tätigkeiten ab der siebten Klasse, vor allem für Knaben, sinnvoll wäre. Da sich unsere Befragung der Lehrpersonen auf das Unterrichtsfach Werken beschränkt, wäre es in diesem Zusammenhang interessant, auch noch andere im HWU angebotenen Fächer wie Gartenbau oder Hauswirtschaft bezüglich ihrer Möglichkeit der Kompetenzstärkung zu untersuchen. Die Einbeziehung der Klassenlehrpersonen zur Frage, ob sie sich des besonderen Wertes des HWU gerade auch in der Phase der Berufswahlvorbereitung bewusst sind und diesen miteinbeziehen, ist ein weiterer denkbarer Schritt. Daraus könnten für die Jugendlichen (und die Lehrpersonen) wertvolle Symbiosen zwischen den Unterrichtsfächern erschlossen werden. Über die Bedeutung des HWU wird zwar bildungspolitisch diskutiert, doch über seine Wichtigkeit im Kontext einer umfassenden und ganzheitlichen Bildung der jungen Menschen sind nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen zu finden. Gerade dass sich im Bereich der praktischen Tätigkeiten ein weites Spektrum von Vermittlungschancen gerade für überfachliche Kompetenzen anbieten, wird noch sehr wenig wahrgenommen und noch weniger konzeptionell in den Schulhäusern und den Lehrplänen umgesetzt. Die Schule bildet einen ganz eigenen Lebens- und Schutzraum für die jungen Menschen. Um sie jedoch wirklicher auf die Berufswelt vorzubereiten, muss sie bewusst geeignete und authentische Berührungspunkte mit den gesellschaftlichen, den kulturellen und auch den wirtschaftlichen Gegebenheiten suchen und ermöglichen. Dies ist beispielsweise durch einen verstärkten Bezug zur Berufswelt, noch vor der Bewerbungsphase, realisierbar.

Angesichts der herausfordernden Arbeitsmarktsituation und dem politischen Bestreben, allen Jugendlichen im Anschluss an die obligatorische Schulzeit eine Ausbildung anbieten zu können, muss man gerade bei Jugendlichen mit Risikofaktoren neue Wege erproben und Ressourcen erschliessen, um den Transferprozess aus der Schule in die Erwerbstätigkeit zu unterstützen. Vorstellbar ist eine engere Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaftsbetrieben, die einen früheren und über eine längere Phase regelmässig durchgeführten Kontakt von Lernenden mit einem bestimmten Arbeitsfeld ermöglicht. Durch die Vernetzung zwischen Lehrpersonen und Lehrmeistern und -innen könnte im Sinne einer Individualisierung und Differenzierung an der Kompetenzerweiterung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin gearbeitet werden. Natürlich bedeutet dies einen Mehraufwand für alle Beteiligten, doch angesichts der derzeitigen Situation der Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf auf dem Ausbildungsmarkt, erscheint dies als eine sinnvolle Investition. Projekte zwischen dem HWU und Wirtschaftsunternehmen könnten den Jugendlichen einen frühzeitigen Einblick in das Erwerbsleben ermöglichen. Unter anderem könnten junge Menschen, die bereits in der Ausbildung stehen, von ihren Erfahrungen berichten. Dies wäre wirkungsvoll, weil für die Beurteilung von lebensbezüglichen Situationen und Realitäten die Meinung der Peer-Group eine wichtige Rolle spielt.

Die Zahlen und Fakten zu den Ausbildungs- und Partizipationschancen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf zeigen mehr als deutlich, dass in ihrer Integration in den Arbeitsmarkt weiterer Handlungsbedarf besteht. Da die Institution Schule diesbezüglich eine wesentliche Schlüsselfunktion hat und tatsächlich in den letzten Jahren einen immer grösseren Einfluss im Bereich der Berufswahl bekommen hat, ist dieses Gebiet für die Bildungsforschung auch in Zukunft weiterhin relevant.

6. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Beinke, L. (2009). *Berufsvorbereitung und Berufseinstieg*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Beinke, L. (2011). *Gegenstandsbereiche einer berufsorientierten Didaktik: Rückblick und Perspektive*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Beinke, L. (2008). *Helfen Praxistage bei der Berufswahl?*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan Kanton Zürich*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.134123260_8790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf [04.06.2013].
- Bildungsstatistik Kanton Zürich. (2012a). *Schulabgänge, Übergänge Volksschule – Sekundarstufe II*. Internet: http://www.bista.zh.ch/sbw/sbw_ugang.aspx [04.06.2013].
- Bildungsstatistik Kanton Zürich. (2012b). *Schulabgänge, Hitliste der gewählten Berufe*. Internet: http://www.bista.zh.ch/sbw/sbw_hitliste.aspx [04.06.2013].
- Birri, C., Oberli M. & Rieder Nyffeler, Ch. (2003). *Lehrmittel Fachdidaktik Technisches Gestalten/Werken*. Sissach: Schaub Medien.
- Brandt, M. (1996). Berufschancen von Absolventen der Schule für Lernbehinderte. In H. Eberwein (Hrsg.), *Handbuch Lernen und Lern-Behinderungen. Aneignungsprobleme – Neues Verständnis von Lernen – Integrationspädagogische Lösungsansätze* (S. 212-227). Weinheim, Basel: Beltz.
- Buschor, C. & Forrer, E. (2005). *Cool, kompetent und kein bisschen weise? Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf*. Zürich, Chur: Rüegger.
- Busshoff, L. (2009). Berufsberatung als Unterstützung von Übergängen in der beruflichen Entwicklung. In: R. Zihlmann, (2009). *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Bern: SDBB.
- Busshoff, L. (1989). *Berufswahl. Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung*. Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kohlhammer.

- Deutscheschweizer Berufsbildungsämter Konferenz. (2006). *Handbuch berufliche Grundbildung*. Internet: <http://www.doku.berufsbildung.ch/download/dokubb/html/sites/3.7.4.html> [04.06.2013].
- Düggeli, A. (2009). *Ressourcenförderung im Berufswahlunterricht*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Egloff, E. (2012). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen*. Bern: Schulverlag plus.
- Egloff, E. (2009). Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In R. Zihlmann (2009), *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Bern: SDBB.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Hrsg. (2013). *Lehrplan der Volksschule im Kanton Bern*. Internet: www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/lehrplaene/volksschule.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/03_Lehrplaene_Lehrmittel/lehrplaene_lehrmittel_vs_leitideen_d.pdf [04.06.2013].
- Fischer, E. & Heger, M. (2011). *Perspektiven beruflicher Teilhabe. Konzepte zur Integration und Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung*. Oberhausen: Athena.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung*. Hamburg: Rowohlt.
- Haeberlin, U., Imdorf, Ch. & Kronig, W. (2004). *Von der Schule in die Berufslehre*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Häfeli, K. (2013). *Erfolgsfaktoren beim Übergang Schule –Beruf: Wichtige Erkenntnisse aus Forschung und Praxis*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK).
- Hahn, G. (2011). *Selbstkompetenz im Wandel*. Internet: http://othes.univie.ac.at/16206/1/2011-08-29_0448733.pdf [04.06.2013].
- Häusler, N. (2006). *Was wird aus mir? Der Aspekt der Zukunft im Berufswahlprozess von Jugendlichen*. Hochschule für angewandte Psychologie: Basel.
- Herzog, W., Neuenschwander, M.P. & Wannack, E. (2006). *Berufswahlprozess*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

- Hildeschiedt, A. & Sander, A. (1996). Zur Effizienz der Beschulung sogenannter Lernbehinderter in Sonderschulen. In H. Eberwein (Hrsg.), *Handbuch Lernen und Lern-Behinderungen. Aneignungsprobleme – Neues Verständnis von Lernen – Integrationspädagogische Lösungsansätze* (S.115-134). Weinheim, Basel: Beltz.
- Imdorf, C. (2007). Die relative Bedeutsamkeit von Schulqualifikationen bei der Lehrstellenvergabe in kleineren Betrieben. In: T. Eckert (Hrsg.), (2007). *Übergänge im Bildungswesen*. Münster: Waxmann.
- Jungo, D. (2009). Jugendliche im Berufswahlprozess. Berufswahlinteressen und ihre Spannungsfelder. In R. Zihlmann (2009), *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Bern: SDBB.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Marty, R. (2003). *Thesen zur Berufswahl*. Internet: https://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/ueber_uns/PH-Akzente/1-2003/rma_phakzente03_1.pdf [04.06.2013].
- Marty, R. (2009). Umsetzung des Kooperationsmodells in der Schule. In R. Zihlmann (2009), *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Bern: SDBB.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Meyer, T. (2009). Wer hat, dem wird gegeben. Bildungsungleichheit in der Schweiz. In Suter, C., Perrenoud, S., Levy, R., Kuhn U., Joye, D. & Gazareth, P (Hrsg.), *Sozialbericht 2008*. Zürich: Seismo.
- Müller, D. (1997). *Die wissenschaftliche Betrachtung eines handwerklichen Unterrichtsfachs Werken*. Werkspuren (3, S.27-52). Zürich: Schweizerischer Werklehrerinnen- und Werklehrerverein.
- Neuenschwander, M.P., Frey, M., Gerber-Schenk, M. & Rottermann, B. (2010). *Übergang von der Schule in den Beruf. Herausforderungen und Erfolgsfaktoren*. Internet: <http://www.fhnw.ch/ppt/content/pub/uebergang-von-der-schule-in-den-beruf-im-kanton-zuerich-herausforderungen-und-erfolgsfaktoren-schlu/schlussbericht> [04.06.2013].
- Niesel, R. & Griebel, W. (2011). *Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. Berlin: Cornelsen.
- Pfäffli Schmid, M. (2010). *Berufsorientierung in der Sekundarstufe I: Wissen und Handeln von Lehrpersonen*. Internet: <http://edudoc.ch/record/98527/files/zu11076.pdf> [04.06.2013].

- Porst, R. (1998). *ZUMA-Arbeitsbericht 98/02. Im Vorfeld der Befragung: Planung, Fragebogenentwicklung, Pretesting*. Internet: www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/zuma_arbeitsberichte/98_02.pdf [04.06.2013].
- Roth, H. (1977). *Vom Kind zum Erwachsenen*. Hannover, Darmstadt, Dortmund, Berlin: Schroedel.
- Rudolf Steiner Schule Zürich. (2009). *Lehrplan*. Internet: <http://www.steinerschule-zuerich.ch/schule/lehrplan.htm> [04.06.2013].
- Stalder, B.E. (2000). *Gesucht wird... Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen im Kanton Bern*. Bern: Amt für Bildungsforschung der Erziehungsdirektion.
- Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F.E. Weinert (Hrsg.), (2001), *Leistungsmessungen in Schulen* (S.17-31). Basel: Weinheim.

7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Phasenmodell der Berufswahl.....	13
Abbildung 2: Überblick Forschungsdesign.....	31
Abbildung 3: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Fachkompetenzen	42
Abbildung 4: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Selbstkompetenzen	43
Abbildung 5: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Sozialkompetenzen	44
Abbildung 6: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Vergleich der Kompetenzbereiche	45
Abbildung 7: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Vergleich nach Geschlecht.....	45
Abbildung 8: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Fachkompetenzen	47
Abbildung 9: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Selbstkompetenzen	48
Abbildung 10: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Sozialkompetenzen	49
Abbildung 11: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Vergleich der Kompetenzbereiche	50
Abbildung 12: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Vergleich nach Geschlecht.....	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rangliste Berufe - nach Abschluss Sek C / Kleinklasse.....	3
Tabelle 2: Lektionentafel HWU.....	21
Tabelle 3: Ergebnisse der quantitativen Befragung; HWU; Signifikante Geschlechtsunterschiede.....	46
Tabelle 4: Ergebnisse der quantitativen Befragung; Schnupperlehre; Signifikante Geschlechtsunterschiede	51

8. Anhang

8.1 Fragebogen

Fragebogen zum handwerklichen Unterricht

Datum: _____

Persönliche Daten:

Name: _____

Alter: _____

Hobbies: _____

Name der Schule: _____

Ich habe bereits eine Schnupperlehre gemacht als: _____

1.

Welche handwerklichen Fächer hast du besucht?
<input type="checkbox"/> Werken
<input type="checkbox"/> Handarbeit
<input type="checkbox"/> Gartenbau
<input type="checkbox"/> Kochen
<input type="checkbox"/> Hauswirtschaft
<input type="checkbox"/> Anderes Fach:
<input type="checkbox"/> Anderes Fach:

Fragen zu den Fertigkeiten

Jetzt kommen eine Menge Fragen!

Wir interessieren uns für deine Erfahrungen im handwerklichen Unterricht.

Bitte überlege dir bei jeder Frage, wie die Aussage für dich stimmt und kreuze dementsprechend an.

Dieser Fragebogen ist kein Test! Du kannst uns auch jederzeit fragen, wenn du etwas nicht verstehst.

Werkzeuge:

2. Ich habe verschiedene Werkzeuge kennengelernt.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

3. Ich habe mit unterschiedlichen Werkzeugen gearbeitet.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

Material:

4. Ich habe verschiedene Materialien kennengelernt.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

5. Ich habe mit verschiedenen Materialien gearbeitet.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

6. Ich habe die Unterschiede in der Verarbeitung von verschiedenen Materialien kennengelernt.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

Arbeitstechnik:

7. Ich habe verschiedene Arbeitstechniken kennengelernt.

stimmt genau			stimmt gar nicht	
5	4	3	2	1

Maschinen:

8. Ich habe verschiedene Maschinen kennengelernt.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

9. Ich habe schon mit verschiedenen Maschinen gearbeitet.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

10. Ich kenne die Gefahren beim Umgang mit Maschinen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Pläne:

11. Ich habe gelernt mit Plänen zu arbeiten.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

12. Ich habe selber einen Plan erstellt.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Umsetzung:

13. Ich habe gelernt eine Aufgabe zeitlich zu planen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

14. Ich kann die verschiedenen Arbeitsschritte einer Aufgabe erkennen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

15. Ich kann den Materialaufwand einer Aufgabe planen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Gestaltung:

16. Ich konnte meine eigenen Ideen umsetzen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

17. Ich suche gerne nach kreativen Lösungen für Probleme.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Frustration:

18. Ich habe gelernt auch schwierige Aufgaben zu lösen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

19. Ich habe gelernt mit Problemen umzugehen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

20. Ich bin geduldig.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Kritik:

21. Ich habe gelernt mit Kritik umzugehen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

22. Ich kann Verbesserungsvorschläge annehmen und umsetzen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

23. Ich kann Arbeitsvorgaben annehmen und umsetzen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Durchhaltewillen:

24. Ich kann Arbeiten bis zum Ende durchführen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

25. Ich kann trotz Unlust arbeiten.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

26. Ich habe gelernt meine Zeit und Kraft einzuteilen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

27. Ich kann mich über längere Zeit auf meine Arbeit konzentrieren.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

Soziales:

36. Ich pflege einen höflichen und respektvollen Umgang.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

37. Ich helfe meinen Kollegen bei der Arbeit.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

38. Ich kann meine eigenen Bedürfnisse ausdrücken.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

39. Ich kann mir bei Bedarf Hilfe holen.

stimmt genau					stimmt gar nicht
5	4	3	2	1	

40. Folgendes will ich noch zum handwerklichen Unterricht sagen:

8.2 Rohtabelle: Bewertung HWU nach Geschlecht

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
02	4,520	,042	-,753	28	,458	-,278
03	,522	,476	,408	28	,686	,167
04	,106	,747	-1,080	28	,289	-,361
05	1,221	,279	,082	28	,936	,028
06	,444	,511	,152	28	,880	,056
07	,284	,598	,619	28	,541	,222
08	,567	,458	-2,270	28	,031	-,833
09	,000	1,000	-,367	28	,717	-,167
10	1,844	,185	,326	28	,747	,139
11	,856	,363	1,263	28	,217	,528
12	,525	,475	-,389	28	,700	-,167
13	5,336	,028	2,191	28	,037	,833
14	2,000	,168	,438	28	,665	,167
15	,034	,856	,251	28	,804	,083
16	,142	,710	,848	28	,403	,278

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	T-Test für die Mittelwertgleichheit			
	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz		
		Untere	Obere	
02	Varianzen sind gleich	,369	-1,034	,478
	Varianzen sind nicht gleich	,396	-1,110	,555
03	Varianzen sind gleich	,409	-,670	1,004
	Varianzen sind nicht gleich	,378	-,608	,941
04	Varianzen sind gleich	,334	-1,046	,324
	Varianzen sind nicht gleich	,347	-1,084	,362
05	Varianzen sind gleich	,340	-,670	,725
	Varianzen sind nicht gleich	,359	-,723	,779
06	Varianzen sind gleich	,366	-,693	,804
	Varianzen sind nicht gleich	,378	-,730	,841
07	Varianzen sind gleich	,359	-,513	,957
	Varianzen sind nicht gleich	,367	-,540	,985
08	Varianzen sind gleich	,367	-1,585	-,081
	Varianzen sind nicht gleich	,379	-1,620	-,046
09	Varianzen sind gleich	,455	-1,098	,765
	Varianzen sind nicht gleich	,442	-1,075	,741
10	Varianzen sind gleich	,426	-,733	1,011
	Varianzen sind nicht gleich	,375	-,631	,909
11	Varianzen sind gleich	,418	-,328	1,384
	Varianzen sind nicht gleich	,403	-,299	1,355
12	Varianzen sind gleich	,428	-1,044	,711
	Varianzen sind nicht gleich	,410	-1,009	,675
13	Varianzen sind gleich	,380	,054	1,612
	Varianzen sind nicht gleich	,340	,136	1,530
14	Varianzen sind gleich	,380	-,612	,946
	Varianzen sind nicht gleich	,352	-,555	,888
15	Varianzen sind gleich	,332	-,597	,764
	Varianzen sind nicht gleich	,329	-,595	,762
16	Varianzen sind gleich	,327	-,393	,948

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit				
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	
16	Varianzen sind nicht gleich		,881	26,516	,386	,278	
17	Varianzen sind gleich	,003	,956	1,240	28	,225	,417
18	Varianzen sind nicht gleich		1,257	24,784	,220	,417	
19	Varianzen sind gleich	,631	,434	-,288	28	,776	-,083
20	Varianzen sind nicht gleich		-,286	23,168	,778	-,083	
21	Varianzen sind gleich	,926	,344	-,242	28	,811	-,111
22	Varianzen sind nicht gleich		-,261	27,983	,796	-,111	
23	Varianzen sind gleich	4,116	,052	2,270	28	,031	,833
24	Varianzen sind nicht gleich		2,525	27,465	,018	,833	
25	Varianzen sind gleich	2,817	,104	,620	28	,540	,250
26	Varianzen sind nicht gleich		,683	27,819	,500	,250	
27	Varianzen sind gleich	,679	,417	-,318	28	,753	-,111
28	Varianzen sind nicht gleich		-,343	27,968	,734	-,111	
29	Varianzen sind gleich	,024	,878	,071	28	,944	,028
30	Varianzen sind nicht gleich		,072	25,023	,943	,028	
31	Varianzen sind gleich	1,102	,303	1,189	28	,245	,500
32	Varianzen sind nicht gleich		1,293	27,998	,207	,500	
33	Varianzen sind gleich	2,107	,158	,441	28	,663	,139
34	Varianzen sind nicht gleich		,472	27,839	,641	,139	
35	Varianzen sind gleich	,304	,586	,601	28	,553	,250
36	Varianzen sind nicht gleich		,592	22,528	,560	,250	
37	Varianzen sind gleich	,474	,497	,834	28	,411	,333
38	Varianzen sind nicht gleich		,846	24,782	,406	,333	
39	Varianzen sind gleich	3,818	,061	-1,125	28	,270	-,194
40	Varianzen sind nicht gleich		-1,083	20,626	,292	-,194	
41	Varianzen sind gleich	,227	,637	-,652	28	,520	-,167
42	Varianzen sind nicht gleich		-,663	25,064	,513	-,167	
43	Varianzen sind gleich	3,151	,087	2,442	28	,021	,778

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		T-Test für die Mittelwertgleichheit		
		Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
			Untere	Obere
16	Varianzen sind nicht gleich	,315	-,369	,925
	Varianzen sind gleich	,336	-,271	1,105
17	Varianzen sind nicht gleich	,331	-,266	1,100
	Varianzen sind gleich	,290	-,677	,510
18	Varianzen sind nicht gleich	,292	-,686	,520
	Varianzen sind gleich	,460	-1,053	,831
19	Varianzen sind nicht gleich	,425	-,982	,760
	Varianzen sind gleich	,367	,081	1,585
20	Varianzen sind nicht gleich	,330	,157	1,510
	Varianzen sind gleich	,403	-,576	1,076
21	Varianzen sind nicht gleich	,366	-,500	1,000
	Varianzen sind gleich	,349	-,827	,605
22	Varianzen sind nicht gleich	,324	-,774	,552
	Varianzen sind gleich	,390	-,772	,827
23	Varianzen sind nicht gleich	,384	-,763	,818
	Varianzen sind gleich	,421	-,362	1,362
24	Varianzen sind nicht gleich	,387	-,292	1,292
	Varianzen sind gleich	,315	-,507	,785
25	Varianzen sind nicht gleich	,294	-,464	,742
	Varianzen sind gleich	,416	-,602	1,102
26	Varianzen sind nicht gleich	,422	-,625	1,125
	Varianzen sind gleich	,399	-,485	1,152
27	Varianzen sind nicht gleich	,394	-,479	1,146
	Varianzen sind gleich	,173	-,549	,160
28	Varianzen sind nicht gleich	,180	-,568	,180
	Varianzen sind gleich	,256	-,690	,357
29	Varianzen sind nicht gleich	,251	-,684	,351
30	Varianzen sind gleich	,318	,125	1,430

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
30	Varianzen sind nicht gleich		2,638	27,977	,013	,778
	Varianzen sind gleich	,241	-1,166	28	,254	-,278
31	Varianzen sind nicht gleich		-1,204	26,165	,239	-,278
	Varianzen sind gleich	1,796	-,920	28	,366	-2,333
32	Varianzen sind nicht gleich		-1,126	17,731	,275	-2,333
	Varianzen sind gleich	3,259	,879	28	,387	,278
33	Varianzen sind nicht gleich		1,029	23,289	,314	,278
	Varianzen sind gleich	2,825	1,281	28	,211	,556
34	Varianzen sind nicht gleich		1,377	27,921	,179	,556
	Varianzen sind gleich	3,989	1,107	28	,278	,472
35	Varianzen sind nicht gleich		1,187	27,867	,245	,472
	Varianzen sind gleich	1,298	1,745	28	,092	,556
36	Varianzen sind nicht gleich		1,985	26,017	,058	,556
	Varianzen sind gleich	2,400	,828	28	,415	,333
37	Varianzen sind nicht gleich		,906	27,953	,373	,333
	Varianzen sind gleich	7,501	,361	28	,721	,139
38	Varianzen sind nicht gleich		,418	24,243	,679	,139
	Varianzen sind gleich	1,734	,369	28	,715	,139
39	Varianzen sind nicht gleich		,411	27,478	,685	,139

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		T-Test für die Mittelwertgleichheit		
		Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
			Untere	Obere
30	Varianzen sind nicht gleich	,295	,174	1,382
	Varianzen sind gleich	,238	-,766	,210
31	Varianzen sind nicht gleich	,231	-,752	,196
	Varianzen sind gleich	2,537	-7,531	2,864
32	Varianzen sind nicht gleich	2,072	-6,691	2,025
	Varianzen sind gleich	,316	-,369	,925
33	Varianzen sind nicht gleich	,270	-,280	,836
	Varianzen sind gleich	,434	-,333	1,444
34	Varianzen sind nicht gleich	,403	-,271	1,382
	Varianzen sind gleich	,427	-,402	1,346
35	Varianzen sind nicht gleich	,398	-,343	1,287
	Varianzen sind gleich	,318	-,097	1,208
36	Varianzen sind nicht gleich	,280	-,020	1,131
	Varianzen sind gleich	,403	-,491	1,158
37	Varianzen sind nicht gleich	,368	-,421	1,087
	Varianzen sind gleich	,385	-,649	,927
38	Varianzen sind nicht gleich	,332	-,546	,824
	Varianzen sind gleich	,376	-,632	,909
39	Varianzen sind nicht gleich	,338	-,555	,832

8.3 Rohtabelle: Bewertung Schnupperlehre nach Geschlecht

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
02a	8,960	,006	-3,742	28	,001	-,556
			-3,445	17,310	,003	-,556
03a	1,828	,187	-1,698	28	,101	-,306
			-1,660	21,854	,111	-,306
04a	,373	,546	-,315	28	,755	-,056
			-,311	22,612	,759	-,056
05a	2,757	,108	-1,227	28	,230	-,222
			-1,196	21,618	,245	-,222
06a	,080	,779	1,029	28	,312	,194
			1,024	23,290	,316	,194
07a	8,960	,006	-2,018	28	,053	-,333
			-1,896	18,761	,073	-,333
08a	,326	,573	-2,542	28	,017	-,833
			-2,984	22,883	,007	-,833
09a	,966	,334	-2,366	28	,025	-,417
			-2,401	24,875	,024	-,417
10a	,966	,334	-2,366	28	,025	-,417
			-2,401	24,875	,024	-,417
11a	,000	1,000	,000	28	1,000	,000
			,000	23,480	1,000	,000
12a	15,865	,000	-1,601	28	,121	-,250
			-1,767	27,755	,088	-,250
13a	11,828	,002	2,234	28	,034	,389
			2,360	27,401	,026	,389
14a	,088	,769	,145	28	,885	,028
			,145	23,613	,886	,028
15a	3,818	,061	1,125	28	,270	,194
			1,083	20,626	,292	,194
16a	,373	,546	-,315	28	,755	,056

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		T-Test für die Mittelwertgleichheit		
		Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
			Untere	Obere
02a	Varianzen sind gleich	,148	-,860	-,251
	Varianzen sind nicht gleich	,161	-,895	-,216
03a	Varianzen sind gleich	,180	-,674	,063
	Varianzen sind nicht gleich	,184	-,688	,076
04a	Varianzen sind gleich	,176	-,417	,306
	Varianzen sind nicht gleich	,179	-,426	,315
05a	Varianzen sind gleich	,181	-,593	,149
	Varianzen sind nicht gleich	,186	-,608	,164
06a	Varianzen sind gleich	,189	-,193	,581
	Varianzen sind nicht gleich	,190	-,198	,587
07a	Varianzen sind gleich	,165	-,672	,005
	Varianzen sind nicht gleich	,176	-,702	,035
08a	Varianzen sind gleich	,328	-1,505	-,162
	Varianzen sind nicht gleich	,279	-1,411	-,255
09a	Varianzen sind gleich	,176	-,777	-,056
	Varianzen sind nicht gleich	,174	-,774	-,059
10a	Varianzen sind gleich	,176	-,777	-,056
	Varianzen sind nicht gleich	,174	-,774	-,059
11a	Varianzen sind gleich	,182	-,372	,372
	Varianzen sind nicht gleich	,182	-,377	,377
12a	Varianzen sind gleich	,156	-,570	,070
	Varianzen sind nicht gleich	,141	-,540	,040
13a	Varianzen sind gleich	,174	,032	,746
	Varianzen sind nicht gleich	,165	,051	,727
14a	Varianzen sind gleich	,191	-,364	,419
	Varianzen sind nicht gleich	,191	-,368	,423
15a	Varianzen sind gleich	,173	-,160	,549
	Varianzen sind nicht gleich	,180	-,180	,568
16a	Varianzen sind gleich	,176	-,306	,417

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
16a	Varianzen sind nicht gleich			,311	22,612	,759	,056
	Varianzen sind gleich	,582	,452	,585	28	,563	,111
17a	Varianzen sind nicht gleich			,580	23,051	,568	,111
	Varianzen sind gleich	1,828	,187	-,772	28	,447	-,139
18a	Varianzen sind nicht gleich			-,754	21,854	,459	-,139
	Varianzen sind gleich	,140	,711	-,289	28	,775	-,056
19a	Varianzen sind nicht gleich			-,288	23,375	,776	-,056
	Varianzen sind gleich	5,600	,025	1,366	28	,183	,250
20a	Varianzen sind nicht gleich			1,403	25,761	,173	,250
	Varianzen sind gleich	,000	1,000	,000	28	1,000	,000
21a	Varianzen sind nicht gleich			,000	23,480	1,000	,000
	Varianzen sind gleich	4,611	,041	1,067	28	,295	,194
22a	Varianzen sind nicht gleich			1,094	25,672	,284	,194
	Varianzen sind gleich	11,828	,002	1,595	28	,122	,278
23a	Varianzen sind nicht gleich			1,686	27,401	,103	,278
	Varianzen sind gleich	8,263	,008	1,294	28	,206	,222
24a	Varianzen sind nicht gleich			1,362	27,238	,184	,222
	Varianzen sind gleich	33,913	,000	2,214	28	,035	,361
25a	Varianzen sind nicht gleich			2,465	27,446	,020	,361
	Varianzen sind gleich	1,433	,241	1,659	28	,108	,583
26a	Varianzen sind nicht gleich			1,408	12,833	,183	,583
	Varianzen sind gleich	4,611	,041	1,677	28	,105	,306
27a	Varianzen sind nicht gleich			1,720	25,672	,098	,306
	Varianzen sind gleich	8,960	,006	-1,497	28	,146	-,222
28a	Varianzen sind nicht gleich			-1,378	17,310	,186	-,222
	Varianzen sind gleich	,114	,738	-,170	28	,866	-,028
29a	Varianzen sind nicht gleich			-,168	22,789	,868	-,028
	Varianzen sind gleich	25,088	,000	1,789	28	,084	,222

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		T-Test für die Mittelwertgleichheit		
		Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
			Untere	Obere
16a	Varianzen sind nicht gleich	,179	-,315	,426
	Varianzen sind gleich	,190	-,278	,500
17a	Varianzen sind nicht gleich	,192	-,285	,507
	Varianzen sind gleich	,180	-,507	,230
18a	Varianzen sind nicht gleich	,184	-,521	,243
	Varianzen sind gleich	,192	-,449	,338
19a	Varianzen sind nicht gleich	,193	-,454	,343
	Varianzen sind gleich	,183	-,125	,625
20a	Varianzen sind nicht gleich	,178	-,116	,616
	Varianzen sind gleich	,182	-,372	,372
21a	Varianzen sind nicht gleich	,182	-,377	,377
	Varianzen sind gleich	,182	-,179	,568
22a	Varianzen sind nicht gleich	,178	-,171	,560
	Varianzen sind gleich	,174	-,079	,634
23a	Varianzen sind nicht gleich	,165	-,060	,616
	Varianzen sind gleich	,172	-,130	,574
24a	Varianzen sind nicht gleich	,163	-,112	,557
	Varianzen sind gleich	,163	,027	,695
25a	Varianzen sind nicht gleich	,147	,061	,662
	Varianzen sind gleich	,352	-,137	1,303
26a	Varianzen sind nicht gleich	,414	-,313	1,479
	Varianzen sind gleich	,182	-,068	,679
27a	Varianzen sind nicht gleich	,178	-,060	,671
	Varianzen sind gleich	,148	-,526	,082
28a	Varianzen sind nicht gleich	,161	-,562	,118
	Varianzen sind gleich	,163	-,362	,306
29a	Varianzen sind nicht gleich	,165	-,369	,314
30a	Varianzen sind gleich	,124	-,032	,477

Test bei unabhängigen Stichproben

Item	Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
	F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
30a			2,204	17,000	,042	,222
	2,100	,158	,884	28	,384	,167
31a			,892	24,458	,381	,167
	,966	,334	,473	28	,640	,083
32a			,480	24,875	,635	,083
	,114	,738	-,170	28	,866	-,028
33a			-,168	22,789	,868	-,028
	3,675	,066	,386	28	,703	,083
34a			,447	24,223	,659	,083
	24,736	,000	1,904	28	,067	,306
35a			2,112	27,570	,044	,306
	7,314	,012	1,183	28	,247	,111
36a			1,458	17,000	,163	,111
	,039	,845	-,708	28	,485	-,194
37a			-,798	26,748	,432	-,194
	,927	,344	-,185	28	,855	-,056
38a			-,208	26,667	,837	-,056
	33,913	,000	2,214	28	,035	,361
39a			2,465	27,446	,020	,361

Test bei unabhängigen Stichproben

Item		T-Test für die Mittelwertgleichheit		
		Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
			Untere	Obere
30a	Varianzen sind nicht gleich	,101	,009	,435
	Varianzen sind gleich	,189	-,220	,553
31a	Varianzen sind nicht gleich	,187	-,219	,552
	Varianzen sind gleich	,176	-,277	,444
32a	Varianzen sind nicht gleich	,174	-,274	,441
	Varianzen sind gleich	,163	-,362	,306
33a	Varianzen sind nicht gleich	,165	-,369	,314
	Varianzen sind gleich	,216	-,359	,526
34a	Varianzen sind nicht gleich	,186	-,301	,468
	Varianzen sind gleich	,161	-,023	,634
35a	Varianzen sind nicht gleich	,145	,009	,602
	Varianzen sind gleich	,094	-,081	,303
36a	Varianzen sind nicht gleich	,076	-,050	,272
	Varianzen sind gleich	,275	-,757	,368
37a	Varianzen sind nicht gleich	,244	-,695	,306
	Varianzen sind gleich	,301	-,672	,561
38a	Varianzen sind nicht gleich	,267	-,603	,492
	Varianzen sind gleich	,163	,027	,695
39a	Varianzen sind nicht gleich	,147	,061	,662

8.4 Leitfaden Interviewbeispiel Werklehrer

Interviewleitfaden Schule X

Datum:

Name:

Experte in:

Geprächseinführung:

Ihre Jungs haben uns nach der Umfrage mit viel Stolz vom Unterricht, dem Werken und ihrer Zukunft erzählt. ...

In unserer Masterarbeit geht es darum, die Rolle von Teilkompetenzen des HWU beim erfolgreichen Berufseinstieg zu erforschen .

Welche Teilkompetenzen werden von den SuS im HWU und in der SL als wichtig wahrgenommen? Wie beurteilen die Werklehrer und Lehrmeister diese Einschätzung? Aufgrund der Aussagen wollen wir uns einen Überblick verschaffen, welche Teilkompetenzen für einen erfolgreichen Übertritt in die Berufswelt entscheidend sind und wie diese allenfalls im handwerklichen Unterricht gefördert werden können.

Unser Ziel ist es, Wegweisungen für kommende Konzepte des Handwerklichen Unterrichts zusammenzutragen. Wir haben einige Fragen vorbereitet, möchten dieses Interview aber offen gestalten und Ihren Erzählungen folgen. Als Leitfaden dienen dem Interview die Ergebnisse der durchgeführten Erhebung unter 30 Jugendlichen, darunter ihre sechs Jungs. Zuerst werden wir auf die Fachkompetenzen, dann auf die Selbstkompetenzen und zuletzt auf die Sozialkompetenzen eingehen.

1. Wie fördern sie den Kompetenzbereich Maschinen im HWU?

Im Fachlichen Bereich werden die Fragen zum Thema Maschinen 8 ,9 und 10

(8. Ich habe verschiedene Maschinen kennengelernt. 9. Ich habe schon mit verschiedenen Maschinen gearbeitet. 10. Ich kenne die Gefahren beim Umgang mit Maschinen)

im Vergleich zu anderen Schulen besonders gut bewertet. Das bedeutet, dass die Vermittlung dieser Teilkompetenzen von Ihren Schülern besonders gut wahrgenommen werden.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
-Wie wird diese Teilkompetenz gefördert? -Maschinen kennenlernen -Mit Maschinen arbeiten -Gefahren beim Umgang -Gibt es ein Lehrmittel im Unterricht? -Gibt es Konzepte, nach dem sie arbeiten?	-Welche Maschinen werden eingesetzt? -Sonst noch? -Welche Gefahren? -Wer, wann, wie? -War das schon immer so? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel?	-Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Wo legen Sie sich besonders ins Zeug? -Was ist für die SuS im Vordergrund? -Gibt es Lernziele? -Findet eine Überprüfung der Lernziele statt? -Werden die Lernziele mit dem Berufswunsch verbunden?

2. Wie fördern sie die restlichen Fachkompetenzen im HWU?

Im ganzen Bereich „Fachkompetenzen“ sind die Werte ihrer Klasse überdurchschnittlich.
Dazu gehören die Bereiche: Werkzeuge, Material, Arbeitstechnik und Pläne.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
-Wie fördern sie die Teilkompetenzen? -Werkzeuge -Materialkunde -Arbeitstechnik -Pläne -Ich habe verschieden Werkzeuge kennengelernt. -Ich habe mit verschiedenen Materialien gearbeitet -Ich habe verschiedene Arbeitstechniken kennen gelernt -Gibt es ein Lehrmittel im Unterricht? -Gibt es Konzepte, nach denen sie arbeiten?	-Sonst noch? -Wer, wann, wie? -War das schon immer so? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel?	-Mit welchen Werkzeugen arbeiten sie? -Mit welchen Materialien arbeiten sie? -Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Was ist für die SuS im Vordergrund?

3. Wie fördern sie die Selbstkompetenzen ihrer Schüler im HWU?

Im Bereich Selbstkompetenz wird die Pünktlichkeit sehr hoch eingeschätzt.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
-Wie fördern sie die Teilkompetenzen? -Pünktlichkeit -Arbeitsvorgaben annehmen und Umsetzen -Arbeiten bis zum Ende durchführen -Ordnung am Arbeitsplatz -Behandle Material und Werkzeug sorgfältig -Räume Werkzeuge wieder auf -Ich arbeite Sorgfältig und genau -Ich kann die Qualität meiner Arbeit erkennen. -Gibt es ein Lehrmittel im Unterricht? -Gibt es Konzepte, nach denen sie arbeiten?	-Sonst noch? -Wer, wann, wie? -War das schon immer so? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel? -welche Standards?	-Finden im Bereich Selbstkompetenzen Rückmeldungen statt? -Finden im Bereich Selbstkompetenzen Diskussionen statt? -Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Was ist für die SuS im Vordergrund?

4. Wie fördern sie die Sozialkompetenzen ihrer Schüler?

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
-Wie fördern sie die Teilkompetenzen? -Ich kann mir bei Bedarf Hilfe holen -Ich pflege einen respektvollen und höflichen Umgang? -Ich helfe meinen Kollegen bei der Arbeit -Gibt es ein Lehrmittel im Unterricht? -Gibt es Konzepte, nach denen sie arbeiten?	-Sonst noch? -Wer, wann, wie? -War das schon immer so? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel?	-Finden im Bereich Sozialkompetenzen Rückmeldungen statt? -Finden im Bereich Sozialkompetenzen Diskussionen statt? -Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Was ist für die SuS im Vordergrund?

5. Wie nehmen sie die unterschiedlichen Beurteilungen der SuS wahr?

Die Sozialkompetenzen werden generell als wichtiger eingeschätzt. Im HWU, sowie in der Schnupperlehre.

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
- Wie beurteilen sie diese Einschätzung? - Nehmen nehmen sie das im Unterricht auch so wahr?	-Sonst noch? -Wer, wann, wie? -War das schon immer ? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel?	-Wann ist sichtbar? -Wie beurteilen sie die Wichtigkeit der Sozialkompetenzen im Vergleich zu den anderen? -Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Was ist für die SuS im Vordergrund?

6. Wie werden sie (Werklehrer) im Schnupperlehrprozess einbezogen?

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Nachfragen
- Findet eine Vorbereitung statt? - Findet eine Nachbereitung statt? - Findet eine Auswertung statt?	-Sonst noch? -Wer, wann, wie? -War das schon immer so? -Gibt es Ausnahmen? -welches Lehrmittel?	-Findet eine Beratung der Schüler statt? -Welche Bedeutung hat das Thema für sie? -Welche Aspekte schätzen sie am wichtigsten ein? -Was ist für die SuS im Vordergrund?

Gesprächsabschluss:

Was möchten sie noch ergänzen? Wie ging es ihnen in diesem Gespräch?

8.5 Transkriptionsregeln

Die Transkriptionsregeln, die bei der Verschriftlichung eines Interviews zum Einsatz kommen, orientieren sich stets an der Forschungsfrage. In unserem Fall stehen keine sprachwissenschaftlichen Aspekte im Vordergrund, sondern der Inhalt der Interviews soll wiedergegeben werden, um anschliessend in Hinblick auf verschiedenste Kriterien untersucht werden zu können.

Die Transkription soll einfach und ökonomisch - aber auch einheitlich sein. Aus diesen Gründen werden für die Verschriftlichung der Interviews folgende Transkriptionsregeln verwendet:

1. Die interviewende Person wird durch *Interviewer*, die befragte Person durch *Befragter* gekennzeichnet.
2. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
3. Dialekt wird in der Verschriftlichung ins Schriftdeutsch übersetzt, wobei schwer übersetzbare, aussagekräftige Dialektausdrücke mit aufgenommen werden.
4. Zustimmung, bestätigende oder füllende Lautäusserungen werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
5. Die Komma- und Punktsetzung folgt weitestgehend nach rhetorischen Gesichtspunkten zur Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen. Der grammatische Verwendungszweck ist dem untergeordnet.
6. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

8.6 Transkription Interviewbeispiel Lehrmeister

#00:14:45-4# Befragter: Das sind wichtige Sachen. Sauberkeit, Pünktlichkeit. Es gibt zum Beispiel Leute, die rufen an und sagen, sie wollen eine Schnupperlehre machen und dann sagt man, ja was möchtest du denn gerne für einen Beruf schnuppern. Keine Ahnung. Ja dann interessierst du dich nicht. Das geht genau in die Richtung. Dann sage ich, ich habe keine Schnupperlehre für jemanden, der nicht weiss, was es schnuppern will.

#00:15:02-3# Interviewer: Eine Grundhaltung der Ausbildung gegenüber.

#00:15:05-0# Befragter: Eine Grundhaltung zum Lernen auch, dann muss ich gar nicht anfangen. Aber auch Pünktlichkeit. Am ersten Tag zu spät kommen ist ganz schlecht. Am zweiten Tag kann man wieder nach Hause, und dann war es das, ganz klar. Sauberkeit. Wenn mir jemand im Laden schnuppern kommt und sie sieht völlig ungepflegt aus, das kann ich nicht brauchen. Wenn wir sagen, Haare zusammengebunden, weisse Bluse und dann ist das nicht so, dann ist es irgendein schmutziger Pulli, dann ist es vorbei, nach Hause und das war es. Dann machen wir das auch und dann halten wir uns nicht mehr auf damit. Wir haben jetzt auch eine Standardemail vorbereitet, damit ganz klar ist, wann, wo, wie, was, und so muss es auch sein. Auch ein bisschen als Test. Das Email wurde geschickt und dann funktioniert dann so. Wenn das schon dort nicht funktioniert, vorbei.

#00:16:13-0# Interviewer: Die letzten Kompetenzen, die wir abgefragt haben, sind die Sozialkompetenzen. Zu denen zählen wir Umgangsformen, Höflichkeit, Respekt und Kommunikationsfähigkeit. Wir sind hier in einem Betrieb, wo Kundenkontakt stattfindet, da sind Umgangsformen wahrscheinlich zentral. Kommt das in der Schnupperlehre auch schon zur Geltung?

#00:16:29-2# Befragter: Auf jeden Fall. Meine Frau hat zum Beispiel kürzlich jemanden nach Hause geschickt, weil sie nicht grüssen konnte. Die konnte mit niemandem anständig Kontakt aufnehmen, nicht anständig "Grüezi" sagen, war völlig desinteressiert am Ganzen und dann war es auch vorbei. Da ist dann die Mutter gekommen und hat gesagt, das sei eine Sauerei und die Tochter war dabei, die konnte da immer noch nicht grüssen. Solche Sachen, das geht nicht. Klar, sie müssen noch nicht verkaufen können, sie müssen noch nicht ein Gespräch führen können aber man sieht ja, wie sie mit einem umgehen und wie sie sich ins ganze Gefüge einordnen, wie sie sich führen lassen auch in einer Schnupperlehre. Diese Leute muss man sehr stark führen. Das mache ich nicht selber, aber ich sehe natürlich schon, wenn die Lernende, die sie an die Hand nimmt und mit ihr den Laden einräumt, da sehe ich sehr schnell, was da geht. Oftmals ist es so, dass es am ersten, zweiten Tag noch funktioniert und dann es dann langsam ein wenig strenger oder langweiliger wird. Deshalb sagen wir immer, wir wollen die Leute eine Woche im Betrieb haben. Ein, zwei Tage reichen nicht. Ein, zwei Tage ist o.k. um mal zu sehen ob der Beruf das ist, was man will oder wo man weitergehen kann. Wenn es dann aber konkret um eine Stelle geht, dann ist eine Woche Schnupperlehre sicher angesagt.

8.7 Kodierung Interviewbeispiel Werklehrer

Kodetabelle:

Kode	Farbe
1.2 Erwartungen in der Schnupperlehre	Türkis
1.1.3 HWU Förderbereich Sozialkompetenzen	Hellgrün
1.3 Vernetzung mit den Lehrbetrieben	Grau
1.1.2 HWU Förderbereich Selbstkompetenzen	Gelb

Interviewer: Ne letzte Frage noch: Die Individualisierung, die stattfindet mit den einzelnen Schülern. Richtet sich diese gegen Ende der Oberstufenzeit dann auch schon bisschen auf die Berufswahl aus? Gibt es die Möglichkeit, dass man dort öhm gewisse Kompetenzen verstärkt anschaut, wenn jemand schon weiss, welche Berufsrichtung er gehen möchte?

Befragter: ja. Das kann man so sagen. Nicht allgemeingültig für alle. Es gibt auch Schüler bei denen wir wissen, es liegt nach unserer Schule maximal eine IV Stelle drin und dann sind die Schüler teilweise schon froh, wenn sie überhaupt was kriegen. **Beziehungsweise, wenn man wirklich merkt, dass jemand wirklich in Sachen Motorik zu schwach ist, dass es sicherlich kein handwerklicher Beruf werden kann, kann ich ja als Werklehrer da auch nichts machen, ja.** **Aber generell ist es wirklich so, grad bei der Oberstufe, wo wir wissen, die sind am Schnuppern, die sind am Suchen, was wollen sie später mal machen, da wird auch mit dem SKT (Sozialkompetenztraining) und der Klassenlehrperson einiges zusammengearbeitet.** Also ich will dann auch die, die Berichte von den Schnupperlehren sehen um mir da ein Bild zu machen, bei einem Schüler, der hat als Velomech sein Praktikum gemacht, da hab ich dann auch selber noch Kontakt zu der Person aufgenommen, weil ich halt selber in dem Bereich gearbeitet hatte lange Zeit und öhm. Ja. Genau.

Interviewer: Gut, damit würden wir diesen ersten Bereich verlassen und einen Blick auf ... die weiteren Fachkompetenzen nehmen. Also, alles, was halt im Bereich Werkzeug, Material, Arbeitstechniken, Pläne ist, ähm, das ist ja eine unglaubliche Vielfalt

Befragter: Mhm

Interviewer: mit der man da zu tun hat. Wie schaffen sie es dort die Auswahl zu treffen, die für den einzelnen Schüler sinnvoll ist.

Befragter: öhm. Ja das ist eigentlich auch für mich, das learning by doing. **also, die Schüler suchen sich, oder sollen sich ja ihre Projekte zum grössten Teil selber überlegen. Grundsätzlich fang ich am Anfang an, sie arbeiten zu lassen. Sie sollen selber eine Planung erstellen, sie sollen selber ne Planung erstellen, sie sollen selber ihre Leistungsfähigkeit einschätzen, ohne dass ich gross einwirke.**

Und ich bin da eher Beobachter. Und dann merken sie selber, wo ihre Schwierigkeiten sind. Spätestens beim Umsetzen dann. Und ja, das ist dann für mich eigentlich der Zeitpunkt, wo ich aktiv werd. Ja.

8.8 Zusammenstellung kodierte Passagen Interviewbeispiel Lehrmeister

Kode	Anfang	Ende	Segment
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	5	5	Etwas Beibringen kann man immer.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	21	21	Also, es gibt bei den Velomechen solche, die schulisch eine absolute Katastrophe sind und mechanisch sensationell. Und das wären dann die perfekten zum Teil.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	41	41	Also das finde ich eigentlich komisch, der Lehrling müsste bei mir eigentlich nichts können, bevor er kommt.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	45	45	Handwerklich. Wenn ich sehe, dass er das gerne macht und ein bisschen rumbastelt, dann reicht das. Klar schaue ich dann wenn er einen Pneu flickt, der hat zu wenig (unverständlich), dann geht's nicht, oder?
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	45	45	aber sonst kommen oft welche die sagen, „ja ich kann schon viel“. Für das gehst du normalerweise ja in die Lehre.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	81	81	Fachwissen kannst du reinbeissen. Das ist bei dir auch so. Das Fahrrad ist kein Computer. Wenn beim Fahrrad etwas nicht funktioniert, kannst du nachschauen, was nicht geht.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	81	81	Es ist ein bisschen Mühsam, wenn jemand ein Jahr lang nicht begreift, wie ein Fahrrad funktioniert.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	37	37	Ja, es gibt gewisse, der Tischler hat gewisse Eckverbindungen zu machen, Sägeübungen, Hobelübungen müssen gemacht werden. Da sieht man sofort, ob einer halt einen Hobel halbwegs richtig in der Hand hält oder da irgendwo das Gefühl dazu hat oder ob er da drauflos prügelt. Wie er sägt, ob er mit der Säge im Streit ist oder damit halbwegs umgehen kann, dass sehen sie innerhalb von zehn Minuten. ob er so ein Ding schon mal in der Hand gehabt hat und wenn sie dann halt unter Hobbys sehen, Handwerken und Basteln und dann kommt dann einer unt hat eine Säge in der Hand, hat zwei linke Hände, dann stimmt auch wieder etwas nicht.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	69	69	Sie müssen einfach ein handwerkliches Geschick haben, sie müssen mit dem Hammer umgehen können, sie müssen den Hammer nicht als irgendwelches Schlachtwerkzeug ansehen sondern es ist halt ein Material und ein Werkzeug, mit dem man sorgfältig umzugehen hat, mit dem Holz sowieso. Man muss wissen wie man einen Nagel einschlägt, man muss wissen wie man eine Schraube reindreht, man muss wissen, wie man eine Schraube von Hand reindreht, nicht mit der Akkubohrmaschine. Das man vorbohren muss und nicht die Schraube reinwürgt. Das man mit dem Hobel umgehen kann, mit der Säge umgehen kann. Mit dem Stechisen umgehen kann, das sind alles Sachen die ich zu meiner Zeit in meiner Schule im Werkunterricht noch gelernt habe. Ich weiss nicht, wie es heute ist, von den 20% die wir einladen, sind 80% nicht geeignet, weil sie das handwerkliche Geschick nicht können. Sie haben einfach zwei linke Hände.
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	78	78	bei uns kommt dann noch Geschwindigkeit dazu
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	125	125	In der Schnupperlehre punkten sie, wenn sie im Handwerk wissen, was es ist, wie man damit umgeht. Das lernt man prinzipiell (unverständlich).
Lehrmeister\Schnupperlehre\Fachkompetenz	145	145	Aber die Fachkompetenz, die kommt schon von den Arbeitsstellen zurück. Die sagen, der hat das schnell begriffen, der hat das gut gemacht, der hat beim Tempo mitgemacht oder aber der hat mich völlig genervt, der hat mich völlig ausgebremst. Der hat nur Dummheiten gemacht, der hat nur rumgespielt mit Sachen.

8.9 Lebensläufe

Tom Novotny

14.04.1984

Kontakt

Adresse	Ilanzhofweg 4 8057 Zürich Schweiz
Telefonnummer	+41 (0) 44 381 09 75
Mobil	+41 (0) 79 349 33 90
Email	Tom.Novotny@schulen.zuerich.ch

Ausbildung

seit September 2011	Masterstudiengang Pädagogik bei schulischen Schwierigkeiten an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
2006 - 2009	Bachelorstudiengang zum Primarschullehrer an der Pädagogischen Hochschule Zürich
2003 - 2006	Lehre als Polymechaniker, SR Technics Switzerland, Zürich

Lehrerfahrung

seit August 2011	Tätig als Schulischer Heilpädagoge auf der Primarschul- und Kindergartenstufe, Schule Balgrist, Zürich
2010 – 2011	Tätig als Schulischer Heilpädagoge und Klassenlehrer an verschiedenen Schulen, zwischen Mai und Juli 2011 auf der Oberschulstufe, Schulhaus Hirschengraben, Zürich
2009 – 2010	Tätig als Schulischer Heilpädagoge auf der Primarschulstufe, Schule Uster
2009 – 2010	Tätig als Schulischer Heilpädagoge auf der Primarschulstufe, Schule Dübendorf

Marcus Büsch

27.09.1971

Kontakt

Adresse Forchstrasse 202
8032 Zürich
Schweiz

Telefonnummer +41 (0) 44 381 60 24

Email marcusbuesch@gmx.ch

Ausbildung

seit September 2011 Masterstudiengang Pädagogik bei schulischen Schwierigkeiten an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

2010 – 2011 Passarelle für Lehrpersonen ohne EDK anerkanntes Lehrdiplom an der Pädagogischen Hochschule Zürich

2000 – 2003 Ausbildung zur Lehrperson an Rudolf-Steiner- Schulen an der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach, Schweiz

1997 – 1998 Ausbildung zum Heilpädagogen HF am Rudolf-Steiner - Seminar in Dornach, Schweiz

1994 - 1997 Ausbildung zum Sozialpädagogen mit Heilpädagogischer Ausbildung am Sonnenhof in Arlesheim, Schweiz

Lehrerfahrung

seit August 2000 Tätig als Klassenlehrer an der Tagessonderschule Tägerst in Affoltern am Albis

1998- 2000 Tätig als Klassenunterstützung an der Johannesschule Küsnacht
